
Executive MBA

Nombre alumnos: Peio Onaindia

TFM (INVESTIGACIÓN): Renovación Plan de
Personas para Cooperativas

Fecha: 2 abril de 2023

Índice

ABSTRACT	6
1. INTRODUCCIÓN.....	7
1.1 Justificación del problema	7
1.2 Finalidad del estudio.....	8
1.3 Área de aplicación	9
2. MARCO TEÓRICO	10
2.1 Revisión bibliográfica.....	10
2.1.1 Razones cambio de trabajo	10
2.1.2 Propuesta de Valor Empleadora	14
2.1.3 Cooperativismo.....	17
2.1.4 Cooperativismo en el grupo Mondragón	19
2.1.5 Reforma Laboral.....	20
2.1.6 Proceso Personas	23
2.1.7 Digitalización en gestión de personas.....	37
2.2 Glosario.....	40
3. OBJETIVOS.....	41
4. MARCO METODOLÓGICO	43
4.1 Pregunta de investigación	43
4.2 Método Cuantitativo.....	43
4.3 Método Cualitativo.....	46
4.4 Cronograma	47
5. RESULTADOS.....	49
5.1 Resultados Cuantitativos	49
5.2 Resultados Cualitativos	52
6. DISCUSIÓN	57
6.1 Valoración resultados cuantitativos.....	57
6.1.1 Misión, visión y valores.....	57
6.1.2 Empresa	59
6.1.3 Valoración personal	61
6.1.4 Empresa Gestión Personas	63
6.1.5 Prioridades personales	64
6.2 Valoración resultados cualitativos.....	68
6.3 Conclusiones.....	70

7. CONCLUSIONES	73
7.1 CONTRIBUCIÓN.....	73
7.1.1 IKERLAN	73
7.1.2 PLAN PERSONAS COOPERATIVISTA	81
7.2 LIMITACIONES	107
7.3 LINEAS FUTURAS	108
8. BIBLIOGRAFÍA	109
9. ANEXOS	116
9.1 PLAN CAPTACIÓN	116
9.1.1 Solicitud Trabajador.....	116
9.1.2 Pruebas Online	118
9.1.3 Cuestionario Entrevistas	118
9.1.4 Pruebas práctica.....	119
9.1.5 Cuestionario evaluación de proceso de captación selección	121
9.2 RESPUESTA DE EXPERTOS AL CUESTIONARIO	121

Ilustraciones

Ilustración 1: Resumen gráfico proyecto investigación.	6
Ilustración 2: Aumento reuniones y horas de trabajo con teletrabajo [10].	11
Ilustración 3: Cómo equilibrar vida y trabajo en el modelo híbrido [11].	11
Ilustración 4: Razones para dejar un trabajo desde la perspectiva de los trabajadores y los empleadores [7].	13
Ilustración 5: Imagen informe "What Workers Want 2021" [30].	15
Ilustración 6: Implicaciones reforma laboral 2022 en empresas según [63].	22
Ilustración 7: Principales retos de los equipos de personas para 2023 [72].	23
Ilustración 8: Desajuste sistema educativo y empresa [73].	24
Ilustración 9: Evolución del Trabajo según C&D Business School [75].	25
Ilustración 10: Elementos claves de una oferta de trabajo [83].	27
Ilustración 11: Datos sobre la falta de objetividad en las entrevistas según [92].	29
Ilustración 12: Beneficios más efectivos para fidelizar talento [71].	34
Ilustración 13: Perspectivas para el desarrollo [109].	36
Ilustración 14: Framework de los planes de formación y desarrollo por McKinsey&Company [111].	36
Ilustración 15: Ejemplo uso de IA [114].	38
Ilustración 16: Realidad virtual e IA para labores de mentorización [91].	38
Ilustración 17: Captura cuestionario secciones información demográfica y empresa.	45
Ilustración 18: Captura cuestionario sección información personal.	46
Ilustración 19: Gantt del proyecto.	48
Ilustración 20: Resumen información demográfica (Edad izquierda y Tipo empresa derecha).	49
Ilustración 21: Resultados brutos de opinión y conocimiento sobre la empresa (preguntas mismo orden que en Ilustración 17). ...	50
Ilustración 22: Respuesta a la pregunta del número de trabajos.	51
Ilustración 23: Respuesta satisfacción e intereses sobre el trabajo y empresa.	51
Ilustración 24: Resultados criterios al seleccionar un nuevo trabajo.	51
Ilustración 25: Resultados criterios para mantener el mismo trabajo.	52
Ilustración 26: Conocimiento Misión y Visión (Global primera y Cooperativa segunda desde la izquierda) y valores (Global tercera y Cooperativa cuarta desde la izquierda).	58
Ilustración 27: Nivel de identificación con Visión y Visión (Global primera y Cooperativa segunda) y valores (Global tercera y Cooperativa cuarta).	58
Ilustración 28: Satisfacción con la empresa como lugar de trabajo (Global primera y Cooperativa segunda) y con el producto/servicio ofrecido por la misma (Global tercera y Cooperativa cuarta).	59
Ilustración 29: Recomendación de actual empresa (Global Izquierda y Cooperativa derecha).	60
Ilustración 30: Satisfacción del responsable (Global Izquierda y Cooperativa derecha).	60
Ilustración 31: Interés por participar en las decisiones de la empresa.	61
Ilustración 32: Satisfacción con el trabajo realizado (Global primera y Cooperativa segunda por la izquierda) y la empresa (Global tercera y Cooperativa cuarta).	62
Ilustración 33: Interés por cambiar de empresa (Global Izquierda y Cooperativa derecha).	62
Ilustración 34: Interés por cambiar de empresa por franja de edad.	63
Ilustración 35: Satisfacción de la gestión de personas (Global Izquierda y Cooperativa derecha).	63
Ilustración 36: Satisfacción de la gestión de personas (Global arriba y Cooperativa abajo) [captación, comunicación, desarrollo profesional, formación, condiciones].	64
Ilustración 37: Criterios selección al seleccionar trabajo.	65
Ilustración 38: Porcentaje de relevancia de cada criterio de selección de trabajo (Global azul y Cooperativas rojo).	65
Ilustración 39: Relevancia ponderada de cada criterio de selección de trabajo (Global azul y Cooperativas rojo).	66
Ilustración 40: Relevancia media (izquierda) y ponderada (derecha) de cada criterio de fidelización (Global azul y Cooperativas rojo).	67
Ilustración 41: Relevancia media (izquierda) y ponderada (derecha) de cada criterio de fidelización por franja de edad.	67
Ilustración 42: Entrada sede principal IKERLAN.	74
Ilustración 43: Sedes IKERLAN en Euskadi.	76
Ilustración 44: Resumen resultados encuesta cultura IKERLAN 2022.	80
Ilustración 45: Plan Gestión Personas.	83
Ilustración 46: Ciclo personas cooperativista.	84
Ilustración 47: Plan de captación fomentando una experiencia candidato.	88
Ilustración 48: Captura publicidad LinkedIn oferta.	89
Ilustración 49: Ejemplo proceso enamoramiento (captación) IKERLAN.	92
Ilustración 50: Captura mail bienvenida.	93
Ilustración 51: Ejemplo proceso salida IKERLAN.	95
Ilustración 52: Ejemplo proceso paso a socio IKERLAN.	96
Ilustración 53: Ejemplo mapa habilidades.	99
Ilustración 54: Desarrollo Profesional IKERLAN.	101
Ilustración 55: Capturas formulario actual solicitud oferta.	117

Ilustración 56: Ejemplo Prueba práctica para ingeniero sistemas 120

Tablas

Tabla 1: Glosario.....40
Tabla 2: Porcentaje de relevancia de cada criterio de selección de trabajo por franja de edad.....66
Tabla 3: Relevancia ponderada de cada criterio de selección de trabajo por franja de edad.67
Tabla 4: Ejemplo plan transferencia actividades.....97

ACRÓNIMOS

ACI	Alianza Cooperativa Internacional
AA.PP.	Administraciones Públicas
BRTA	Basque Research and Technology Alliance
CAPV	Comunidad Autónoma del País Vasco
CV	Curriculum Vitae
ERP	Enterprise Resource Planning
FAECTA	Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo
HCM	Software Gestión Capital Humano
IA	Inteligencia Artificial
IPC	Indice de Precios de Consumo
MCC	Grupo Mondragon
ODS	Objetivo Desarrollo Sostenible
PVE	Propuesta Valor Empleado
RSC	Responsabilidad Social Corporativa
TCA	Trabajado por Cuenta Ajena
TFG	Trabajo Fin de Grado
TFM	Trabajo Fin de Master
SVR	Sistema de Valoración y Retribución

ABSTRACT

El mundo laboral ha evolucionado para priorizar la gestión del talento y la responsabilidad social de las empresas, siendo un reto prioritario la búsqueda de negocios responsables, la seducción y fidelización personalizada de los trabajadores, el crecimiento y desarrollo continuo, y el liderazgo inspiracional. Estos retos son importantes para la atracción y fidelización del talento y para la competitividad de las empresas. Ante la situación actual de cambio cultural y reforma laboral, las cooperativas podrían ser una solución, ya que fomentan la promoción humana y profesional de los trabajadores y ofrecen contratos indefinidos, pero necesitan reformar su gestión de personas y comunicar mejor sus propuestas de valor.

El **propósito** de esta investigación consiste en respaldar la idoneidad del modelo cooperativo en la coyuntura actual del mercado laboral interesada por proyectos sostenibles que también fomenten el desarrollo personal y profesional de sus empleados. La afirmación se respalda de manera cualitativa y cuantitativa, mediante **encuestas**, las **opiniones de expertos** en la materia y un análisis del estado del arte. Este último también proporciona las bases para la **contribución principal** que se trata de un **plan de personas integral para cooperativas** que les permita competir en un escenario de alta competitividad ante el déficit de talento. El plan de personas, aplicable a cualquier empresa, incide en los elementos diferenciales de la cooperativa y detalla las **acciones a llevar a cabo** utilizando una empresa (IKERLAN) como **ejemplo**.

A falta de su instanciación y puesta en marcha para evaluación, según la opinión de los expertos, el renovado plan de personas de cooperativas definido contiene los ingredientes necesarios para responder a los intereses del mercado laboral y empresarial.

Palabras clave: cooperativa, gestión de personas y reforma laboral.

Ilustración 1: Resumen gráfico proyecto investigación.

1. INTRODUCCIÓN

Este capítulo tiene por objeto presentar las motivaciones que justifican el desarrollo de la presente investigación y los intereses profesionales para el ámbito de la gestión empresarial. En primera instancia se describe el problema y la finalidad del estudio para terminar especificando el área de aplicación.

1.1 Justificación del problema

El mundo laboral está **continuamente cambiando** de manera solidaria a **las expectativas de las personas**. Esta situación se ha acrecentado tras la pandemia del COVID-19, situación que ha favorecido a las personas meditar sobre sus expectativas de vida y consecuentemente sobre su vida laboral. En la actualidad, a diferencia de hace unos años, cuando los clientes eran el centro de las organizaciones, la labor de los **equipos de gestión de personas y talento** se ha convertido en una **palanca clave** de la competitividad de las empresas y consecuentemente uno de los focos a atender priorizando los siguientes **retos**:

- **Negocios Responsables.** Las personas cada vez dan más importancia a la misión de la empresa en la que trabajan ya que buscan significado al trabajo realizado [1], es decir, la sensación de que las actividades realizadas tienen un propósito más amplio, influyendo positivamente en la sociedad y el planeta. Por tanto, las empresas deben buscar hacer **negocios con responsabilidad** y conciencia donde sus trabajadores cumplan un propósito y aliente su plenitud. La búsqueda de la sostenibilidad en sus tres vertientes (medioambiental, económico, y social) también es un objetivo de la Agenda 2030 de la ONU [2] y con el que las empresas están alineadas tanto por presión social, como del sector público como de los trabajadores.
- **Seducir y Fidelizar de manera personalizada.** Ante la digitalización y la globalización del mundo laboral, los trabajadores están más conectados que nunca al mercado y, al mismo tiempo, la poca presencialidad dificulta la conexión auténtica a la visión y valores de las empresas. En definitiva, el talento es mucho más libre que nunca, alta competencia entre empresas para la búsqueda y retención, y es necesario dar un salto cualitativo de la atracción y retención a la seducción, enamoramiento y compromiso. En este escenario de transformación las cuestiones como el trabajo en equipo, la comunicación, la salud y el bienestar laboral, la cultura... toman mayor protagonismo. En definitiva, se debe trabajar en un **ciclo de vida del trabajador** personalizado, dejando atrás los procesos de personas fríos y generalizados. En ese ciclo de vida la obtención de datos será una labor importante, pero más que en la generación de un cantidad inmensa de datos los responsables de personas deberán centrarse en hacer las preguntas adecuadas y ser capaz de analizar e interpretarlas correctamente con espíritu crítico.
- **Crecimiento y desarrollo continuo.** El colectivo trabajador cada vez se muestra más interesado por empresas con sentido que permitan su evolución. Ante el desarrollo tecnológico continuo, atrás quedaron los puestos de trabajo fijos y estables. Hoy en día, las empresas que desarrollan constantemente las habilidades de su colectivo para adaptarse a los cambios de roles requeridos y estimulan su motivación tienen asegurada su continuidad. El futuro pasa por invertir en tecnología, pero tanto o más

en personas, y es por ello que el reto mayor es la conexión de inteligencias y capacidades diversas [3]. Esto implica un nuevo **modelo de aprendizaje** que fomente el crecimiento y desarrollo de las personas de manera alineada a los objetivos de la empresa.

- Liderazgo inspiracional. Como en todo movimiento es necesario un **liderazgo** que se **actualiza** según su entorno. Los actuales líderes deben estar abiertos al cambio, persuasivos, inspiracionales ante las dificultades, con alta capacidad de escucha, comprensión, decisión y reacción..., es decir, líderes completos.

Como se citaba al principio, las prioridades de las personas están continuamente cambiando, especialmente tras la pandemia, lo cual requiere que las **organizaciones continuamente personalicen su propuesta** a las personas. Este aspecto es indispensable teniendo en cuenta lo que cuesta seducir al nuevo talento y lo caro que resulta perderlo a no ser que la institución esté preparada para cambios continuos. La figura socio empresarial de **las cooperativas podría dar respuesta a esos retos** de personalización con un ciclo de vida completo del trabajador y una propuesta de negocio corresponsable. No obstante, el **cambio cultural de la sociedad y la nueva reforma laboral ponen en entredicho este modelo**. Por ello, ante esta coyuntura, surge la **duda sobre si la gestión de personas debiera ser la misma que en cualquier otra entidad y si debiera ser actualizada**.

Tal y como se mostrará en el *MARCO TEÓRICO*, el mercado laboral, especialmente los más jóvenes, se muestran interesados por proyectos que fomenten la promoción humana y profesional de los trabajadores para obtener una sociedad más sostenible. Por otro lado, la reforma laboral ha obligado a todas las empresas a propiciar estabilidad laboral mediante los contratos indefinidos, una de las propuestas de valor empleadoras diferenciales de las cooperativas. Perder este elemento distintivo, la alta rotación en esa búsqueda incesante de mejores condiciones laborales y la dificultad para igualar las ofertas económicas de las grandes S.A., fuerza a las cooperativas a reformar su gestión de personas y a comunicar su PVE diferencial de mejor manera.

1.2 Finalidad del estudio

La presente investigación tiene por objeto sostener con artículos existentes, un pequeño estudio del mercado laboral en el país vasco y entrevistas con expertos en la materia la argumentación previa. En definitiva, se desea refrendar que, ante la situación convulsa del mercado laboral, las cooperativas siguen proporcionando una oferta empleadora atractiva, aunque para ello sea necesario renovar su plan de personas. Si bien la gestión de personas ha sido estudiada de manera extensa, la gestión de talento en el caso específico de las cooperativas no se ha abordado de manera diferencial.

Justificada la afirmación se desarrolla un plan de gestión de personas integral para cooperativas que les permite captar y fidelizar los mejores trabajadores, permitiéndoles dejar huella en ese camino por un mundo más sostenible. Este plan integral se personalizará en algunos aspectos para un caso de estudio concreto, sirviendo de ejemplo para otras cooperativas.

El documento se encuentra organizado en 9 capítulos, comenzando con la presente sección motivacional de la investigación y el MARCO TEÓRICO introduciendo el estado del arte en la temática. Después, se presenta los OBJETIVOS del proyecto y MARCO METODOLÓGICO empleado para desarrollar la investigación. En la sección RESULTADOS se presentan de manera aséptica y objetiva las respuestas recogidas de las encuestas y entrevistas realizadas. Fruto del procesamiento de los datos de la encuesta y, tomando como input tanto el marco teórico como las respuestas de la entrevistas, se proceder a esgrimir unas valoraciones recopiladas en el capítulo DISCUSIÓN. El grosor del documento termina con el renovado plan de personas para cooperativas desarrollado teniendo en cuenta tanto el marco como las valoraciones del estudio. La sección CONCLUSIONES también presenta las limitaciones de la presente investigación y las consecuentes líneas futuras. Tras la base BIBLIOGRAFÍA se termina el documento con el capítulo de ANEXO dedicado a recopilar plantillas detalladas para el plan de personas de cooperativas desarrollado y la respuesta completa de los expertos con sus opiniones sobre el estudio y las conclusiones definidas en el presente.

1.3 Área de aplicación

La presente investigación se centra en recursos humanos o gestión de personas, una de las áreas que como se ha presentado en la primera subsección se ha convertido en uno de los pilares del éxito de las empresas. A pesar de que el estudio se centra en las formas jurídicas cooperativistas, ya que la gestión de personas por forma jurídica no ha sido abordada, el estudio de mercado laboral y muchos de los elementos del plan de personas con el que se concluye son de utilidad para cualquier empresa.

2. MARCO TEÓRICO

Esta sección tiene por objeto **presentar los conceptos** principales de la investigación **y recopilar la información** más relevante **del estado del arte** en las mismas. Concretamente los elementos abordados y analizados con detenimiento son el convulso mercado laboral, la actual propuesta de valor empleadora demandada, el cooperativismo, un ejemplo de la misma (Grupo Mondragón) y la reforma laboral. El apartado continúa analizando la evolución que ha vivido la gestión de personas entrando en detalle en cada una de las partes (captación, entrada/salida, evaluación y fidelización y formación) y en su proceso de digitalización. Finalmente se procede a presentar el glosario con los términos principales.

En la revisión de la literatura, se ha **utilizado todo tipo de fuentes** (revistas académicas como Harvard Deusto y de negocios, artículos de Springer, estudios de grandes consultoras como Randstad, prácticas de empresas con planes de gestión de personas potentes como Microsoft, Ikea o IBM...) para rastrear la información disponible más novedosa en los ámbitos de la investigación.

Fruto del análisis se ha podido **concluir** que no existen estudios que examinen y **comparen el mercado laboral actual por tipología jurídica** y, menos para el caso específico de las cooperativas, aunque son muchos los que lo realizan por franjas generacionales. No obstante, las cooperativas y, especialmente el éxito del grupo Mondragón han suscitado mucho interés como modalidad de emprendimiento [4, 5]. Por lo que respecta a la gestión de personas, la literatura disponible es extensa, incluido la concerniente a su digitalización y servirá de ejemplo tanto para definir el marco metodológico de la presente investigación como base para la contribución, el renovado plan de personas para las cooperativas.

2.1 Revisión bibliográfica

Tal y como se ha indicado, las siguientes subsecciones resumen la base bibliográfica por conceptos.

2.1.1 Razones cambio de trabajo

En los últimos años se ha registrado un récord de personas que dejan o están pensando en dejar su puesto de trabajo, una tendencia en continuo crecimiento y especialmente en grandes empresas [6]. Por esta razón las personas que dediquen tiempo a analizar las causas podrán atraer y fidelizar talento. La mayor parte de estudios [7] apuntan a que la pandemia COVID-19 ha sido el incitador de este movimiento. Según un estudio de McKinsey de 2021 [8] y de Randstad en 2022 [9], el 40% de los trabajadores estaba pensando en dejar sus trabajos, independientemente del sector [7]. Estos mismos estudios apuntan que las claves para asegurar fidelizar a los trabajadores son: (1) mostrar apreciación por el buen trabajo realizado y premiarles según un 58% de encuestados; (2) ofrecer regularmente días sin trabajo a todo el equipo al mismo tiempo asegurando que desconecten y mejorando su eficiencia (mejora del 44% en bienestar mejora el 21% la productividad); (3) capacidad para desarrollar profesionalmente, no siempre como jefe sino ampliando responsabilidades y consecuentemente el salario (trabajadores con un objetivo son 2.6 veces más probable que se fidelicen) y (4) ofrecer un entorno de trabajo mixto con teletrabajo (en 2021 el 50% de los

trabajadores quería un entorno de trabajo con tres días teletrabajo y el 51% de las personas que dejaron su trabajo lo hicieron porque no sentían sentimiento de pertenencia).

Previamente a la pandemia COVID-19, una de las razones principales para mantener el trabajo (65%) era la idoneidad de la ciudad donde se trabajaba. No obstante, con la aparición del modelo híbrido, citado previamente, está cambiando la opinión de las personas y cada vez son más las que se plantean un cambio.

No obstante, tal y como se indica en [10] la sobrecarga (los bloques de tiempo fuera de la oficina en los calendarios aumentaron un 10% en el último año) que está suponiendo el modelo híbrido también es un inconveniente a tener en cuenta. Por tanto, en esta situación es necesario asegurar una desconexión digital con intervalos de descanso, momentos de reflexión personal, bloques sin reuniones y nuevas normas de comportamiento [11] (los mensajes instantáneos pueden esperar, actualizar estado de disponibilidad, días sin reuniones mejorando eficiencia, conversaciones continuas con el equipo, mirar el correo a horas específicas, monitoriza tu dedicación, define actividades).

Ilustración 2: Aumento reuniones y horas de trabajo con teletrabajo [10].

Ilustración 3: Cómo equilibrar vida y trabajo en el modelo híbrido [11].

En la actualidad que las personas cambien sus trabajos durante su carrera profesional es lo más habitual, especialmente desde la situación pandémica COVID-19. Concretamente algunos estudios [12, 13] apuntan que la media es 4,2 años, aunque la duración media varía en función a la edad del trabajador, siendo 2,8 para los que se encuentran entre los 25 y 34 frente a los 9,8 para los más mayores (55-64). El mismo estudio muestra que la media de permanencia es dos veces mayor en el sector público respecto a la privada (6.8años frente a los 3,7 años del sector público). Finalmente se señala que los puestos de trabajo de gestión (6,2 años), educación (5,5 años), arquitectura e ingeniería (5,2) y derecho (4,7años) son los que mayor estabilidad gozan.

Por otro lado, estudios justifican que para una **carrera profesional prometedora es necesario modificar tu trabajo** y estas son algunos de los argumentos:

- Cambiar de trabajo permite estar en continuo aprendizaje ya que en los primeros años es cuando más se aprende de las nuevas empresas y gestores.
- Tener posibilidad de crecer ya que en empresas no hay posibilidad de crecimiento.
- Tener diferentes experiencias profesionales puede hacerte más atractivo ya que muestra inconformismo y no buscar comodidad.
- La búsqueda de trabajo continua te hace mantenerte al día, ampliar presencialidad en redes y networking.
- Los nuevos trabajos te mantienen comprometido con la empresa y el aburrimiento no tiene cabida.

De acuerdo con estudios recientes [9, 14, 15, 13, 16, 17] son **numerosas las razones para el cambio de trabajo**: mejor salario y beneficios, cambio geográfico, avanzar profesionalmente, ambientes de trabajo tóxicos, reducir stress y mejorar en balance trabajo-vida, cambiar de jefe, cambios organizativos en la empresa, falta de reconocimiento de trabajo, intereses dispares entre empresa y trabajador o cambios en las circunstancias familiar o personas.

En base a la información recopilada, **no hay consenso en priorizar las principales causas** para el cambio de trabajo y se considera que estas podrían variar en función del tipo de trabajo, empresa, edad o región. Algunos estudios [15] determinan que una de las causas principales es la desconfianza de los trabajadores frente a su jefe ya que solo el 54% de los encuestados consideraban a la empresa fiel, mientras que el 75% se muestran entregados a su trabajo. Por otro lado, está el salario ya que según el mismo estudio no cambiar de trabajo puede suponer no ganar más dinero. En la misma dirección, [6] determina que en el 61% de los casos la mejora de salario es una de las principales causas de rotación; siendo la segunda la mejora en la posición (54%) y el cambio de rumbo (45%). Por el contrario, [9] manifiesta que la causa principal es el equilibrio trabajo-vida (65%) seguidos por el salario (50% de los encuestados afirmaban que cambiarían de trabajo con las mismas responsabilidades si les ofrecieran mayor salario), la falta de estabilidad en el trabajo y el clima de trabajo.

Tal y como se ha comentado previamente, según los datos de [16] a pesar de que las **causas principales para cambiar de trabajo** son similares **el orden de estas podría variar según aspectos sociodemográficos**. Por ejemplo, mientras que los británicos consideran el equilibrio trabajo-vida y el salario los dos aspectos más relevantes, teniendo en cuenta los resultados de toda Europa son el salario y el clima de trabajo. Lo que si se observa es que de año a año no existen grandes variaciones. Otro ejemplo, es que la estabilidad laboral es más relevante para mujeres y especialmente para las mayores de 54 (68% en comparación a los 55% para las menores de 24 años). Otro ejemplo de las diferencias es que para los trabajadores con menor formación el sueldo es el elemento más importante para seleccionar un trabajo, mientras que para los trabajadores con puestos que requieren mayor formación es el equilibrio trabajo-vida.

Las causas principales para abandonar un trabajo **siguen siendo similares en las últimas décadas**, aunque la relevancia de cada una de ellas es diferente según la situación económica y los patrones conductuales del momento. Por ejemplo, Kraus en su estudio de 1992 [18], identificaba en el siguiente orden las principales causas de cambio de trabajo: las

actividades realizadas (17.68%), la autonomía (16.37%), el salario (12.83%), las oportunidades de promoción (11.94%), el clima de la empresa (11.33%), situación empresarial y tamaño (10.68% y 6.40%), bajando la estabilidad, el equilibrio trabajo-vida y la distancia al trabajo a los últimos puestos (3.93% y 2.74%). Además, según [19] estos factores podrían cambiar según el tipo de empresa.

Finalmente, es importante reseñar que en muchas ocasiones existen **divergencias sobre las causas reales de salida de los empleados y la percepción de las empresas**. Algunos estudios [7] apuntan a que mientras las razones principales para que las personas dejen su trabajo son que no se sienten valorados por sus organizaciones, sus gestores o porque no tenían sentimiento de pertenencia a la empresa; las empresas creen que las razones principales son la conciliación familiar, compensaciones, cantidad de trabajo... Por tanto, para mejorar la fidelidad de los trabajadores se considera indispensable incluir a los empleados en el proceso y realizar una escucha activa sobre cuestiones relevantes como prioridades, cultura, maneras de crear comunidad, fomentar el desarrollo profesional,

Ilustración 4: Razones para dejar un trabajo desde la perspectiva de los trabajadores y los empleadores [7].

Finalmente, es reseñable resaltar del dato de Gallup [20], según el cual **reemplazar un empleado cuesta el 33% de su salario**. Esto pone de manifiesto la relevancia de trabajar en los planes de fidelización.

El proceso de reinversión de las personas debiera ser un proceso acompañado de familia y personas externas. No obstante, son muchas las situaciones y perfiles que no proceden a solicitar ayuda en este proceso, siendo según [21] las principales motivaciones:

- Baja autoestima que les hace pensar que deben solventar los problemas por sí solos ya que sus problemas no son lo suficientemente relevantes.
- Creencias erróneas sobre el hecho de que pedir ayuda es señal de debilidad o el miedo a enfrentarse a un no.
- Empezar esta reflexión en contra de lo que su entorno les aconseja.
- Orgullo excesivo que les hace pensar que tienen el conocimiento, experiencia y formación suficiente para realizarlo todo de manera individual.

Expertos y estudios [22] indican que realizar los cambios de trabajo ante emociones como el resentimiento o el odio no son los adecuados.

2.1.2 Propuesta de Valor Empleadora

A la hora de atraer talento, las empresas deben de promocionar su marca empleadora, es decir los atributos y cualidades de la **propuesta de valor empleadora (PVE)** a destacar y comunicar desde la marca. Esta debe estar **alineada con las tendencias** del momento (sociales, tecnológicas y económicas) [23] y el perfil en búsqueda de manera que permita a la empresa atraer y fidelizar el talento necesario. Los **intereses de las personas han cambiado** a lo largo de la historia, aunque existen algunos elementos que perduran década tras década como el salario, reputación de la empresa o la estabilidad del empleo.

En la historia grandes eventos han provocado cambios en la manera de trabajar como, por ejemplo, la inclusión de la mujer en el mercado laboral tras la segunda guerra mundial. El COVID-19 forzó en muchos casos a **teletrabajar** y es una condición que vino para quedarse y elemento indispensable de la propuesta de valor empleadora (PVE) de muchas empresas. El estudio de McKinsey [24] muestra que, tras la pandemia, los sitios con dos o tres días de oficina han pasado a ser el 48%, siendo antes el 8%. Además, el 52% de los encuestados apostaban por un modelo híbrido estando el 50% interesados en tres días y el 75% en dos o más días. El modelo híbrido indica que mejora en 48% la satisfacción de la gente frente al 9% de empeoramiento en la producción. No obstante, otra desventaja de este modelo es la dificultad para crear vínculo con la empresa. **Para suplir ese desapego los líderes** deben ofrecer los siguiente mecanismos:

- Capacidad de escucha en esas sesiones uno a uno conversando sobre temas relevantes para cada trabajador, preguntando sobre las preocupaciones, y compartiendo experiencias personales.
- Tanto la empresa como los trabajadores deben estar dispuestos a un escenario prueba y error ya que este escenario híbrido es totalmente nuevo y más complicado que otros escenarios...

Otro de los elementos claves del PVE es proporcionar **entornos estables de trabajo y de equilibrio**. Para el mismo, según [16], los trabajadores valoran como uno de los factores más decisivos la flexibilidad de la organización (46% de los encuestados), seguido muy por detrás por las herramientas de bienestar mental y físico (36%), las oportunidades de desarrollo y aprendizaje (35%), protección de salario (32%) y otro tipo de compensaciones como seguros (30%).

Además del modelo híbrido citado previamente, con el fin de proporcionar esos entornos flexibles, muchas empresas están migrando al **modelo de trabajo cuatro días por semana**. En 1930 John Maynard Keynes predecía que para 2030 las semanas sería de 15 horas de trabajo [25]. Según el estudio desarrollado por Henley [26], los trabajadores de las empresas que apuestan por este modelo se encuentran menos estresadas (70%), son más felices (78%), mejoran el equilibrio trabajo-vida (45%) y están de baja menos días (62%). Por otro lado, existen varios estudios [27, 26] que resaltan los beneficios para las empresas: mejorar la atracción y retención (63%), la eficiencia (mejoras entre el 30-40%), reducir el impacto al planeta y consecuentemente beneficios (8.14% de mejora). Microsoft [28] y otras empresas como Desigual o Telefónica [29] ya están apostando por esta opción indicando una mejora del 40% en su productividad. El mayor inconveniente de esta medida es el cambio organizativo (4 días de 10 horas, 4 días de 8 horas con reducción de salario, días fijos para la empresa completa o variables para asegurar dar respuesta a los clientes...) hasta el cambio cultural completo.

Ilustración 5: Imagen informe "What Workers Want 2021" [30].

Las motivaciones de los trabajadores difieren dependiendo de la generación a la que pertenecen: (i) "baby boomers" (1940-1959), (ii) generación X (1960-1979), (III) generación Y o "Millennials" (1980-1993), generación Z (1994-2009) y generación Alfa (2010-). Según un estudio de Hays del 2021 [30], todos ellos consideran el salario una de las propiedades más importantes a valorar al cambiar/mantener un trabajo, siendo más relevantes para "Baby boomers" (63%) y generación Z (62%). El desarrollo profesional, la cultura empresarial y la reputación de la misma también captan la atención de los empleados en la selección de trabajo, aunque los porcentajes varían según la generación. El mismo estudio afirma que los objetivos que se esperan conseguir con un nuevo empleo difieren según la generación. Mientras los "baby boomers" (67%) consideran indispensable aumentar su seguridad laboral, los "Millennials" y generación Z lo hacen por salario y la Generación Z (67%) por adquirir una buena formación. Un estudio de Randstad [31] centra la muestra en España y sugiere que **existe una PVE universal formada por salario, ambiente de trabajo y seguridad laboral y que incorpora otras palancas según la edad**, es decir el "momento vital". Como se citaba previamente, mientras los jóvenes priorizan la educación profesional ya que no tienen responsabilidades

familiares, los siguientes tramos valoran más la conciliación ya que consideran que deben dar respuesta a las responsabilidades profesionales y a las personales por igual. De acuerdo a Merco Talento Universitario, desde 2021-2022 [32, 33], los criterios de selección de empresa para trabajar en empresas atienden a los mismos criterios citados previamente, es decir, condiciones laborales (21%), beneficios y retribución salarial (20%), formación y desarrollo profesional (15%) y buen ambiente de trabajo (15%), muy por encima de otros como la diversidad e igual (4%), buenos responsables (2%), posibilidades de creatividad (5%) o comportamiento ético (6%).

En los últimos años, los trabajadores han **incluido la sostenibilidad del negocio o la diversidad e inclusión entre los atributos** que hacen que un trabajador se decante en un empleo u otro. Consecuentemente, son aspectos a tener en cuenta por las compañías para atraer el mejor talento. Algunas investigaciones recientes [34] determinan que este interés por **la responsabilidad social corporativa (RSC) es más acentuado en los Millennials**. Además, cabe destacar que esta generación más interesada por el equilibrio trabajo-vida, flexibilidad horaria, evaluación constante no se encuentra interesado por los puestos de liderazgo con los que le costará mantener un equilibrio perfecto entre trabajo y vida. Esa preocupación por el RSC se va reflejando en las empresas y un ejemplo de ello es el BBVA [35], que trabaja diariamente no sólo de forma interna con sus empleados, sino que también impulsa a través de su modelo de negocio cumplir con el ODS nº8 [2].

Según [36] existen contrarios a esta teoría de que la humanidad busca el beneficio social. Además, identifican dificultades para compatibilizar esos intereses sociales con los de los accionistas a los cuales según el derecho societario se debiera subordinar cualquier decisión. No obstante, existen numerosos ejemplos en el mundo empresarial que demuestran que la consideración de los intereses de otros intervinientes directos o afectados por la actividad empresarial (empleados, clientes, acreedores, etc.) ha generado enormes ventajas para la creación de valor a largo plazo para los accionistas.

Muchos estudios [37, 38] han focalizado el análisis motivacional del trabajo a los jóvenes, sector de la sociedad que dominara el mercado laboral en unos años (para el 2025, el 75% del mercado laboral serán Millennials). Las principales conclusiones además de su apuesta por la flexibilidad y por puestos de trabajos que les hagan sentirse realizados y útiles para la sociedad y el planeta, se pueden resumir en los siguientes puntos:

- Mientras la **generación Z prefiere trabajar en empresas nacionales** que optan por **mejorar la sociedad y el medio ambiente**, el resto de las generaciones prefieren reputadas multinacionales.
- Los trabajadores jóvenes, especialmente generación Z, buscan empresas democráticas, transparentes y equitativas.
- Los jóvenes se encuentran más interesados por las empresas que les permitan formarse y crecer profesionalmente. Ellos quieren resolver grandes problemas del mundo liderados por los mejores.
- El estudio Randstad Workmonitor 2022 [39] refleja que casi el 50% de los Millennials y de la Generación Z no aceptaría un trabajo en una empresa no alineada con sus valores en cuestiones sociales y ambientales (frente al 35% de los boomers).

Según el cooperativismo [40], modelo organizativo que tiene por objeto transformar el mundo mediante el trabajo, **la integración de los ODS en los planes empresariales** fortalece la identificación y gestión de riesgos y oportunidades materiales y costes, la creación y acceso a nuevos mercados, la innovación en los modelos de negocio, haciéndolos más eficientes, y **alineando así la estrategia y expectativas de las organizaciones cooperativas con sus plantillas, clientes, proveedores, inversores y la comunidad.**

2.1.3 Cooperativismo

Según COOPERA [41], el cooperativismo, movimiento que data del siglo XIX en Europa, se define como la asociación de personas que se unen en forma voluntaria para satisfacer en común sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales, mediante una empresa que es de propiedad colectiva y de gestión democrática. En la actualidad **este modelo reúne a más de 1000 millones de personas (12% de la población mundial)**, creando más de 100 millones de puestos de trabajo a lo largo de 156 países y consecuentemente convirtiéndose en motor importante de las economías. Estudios localizan el origen del cooperativismo en 28 asalariados ingleses llamados también los “Pioneros del Rochdale” durante la revolución industrial. De manera similar, en Chile a finales del XIX obreros e intelectuales dan lugar a “La Esmeralda” S. Coop.

Tras el desarrollo del cooperativismo en Inglaterra y la rápida expansión del modelo hacia otros países y continentes se creó la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), la cual definió los principios del cooperativismo [42], vigentes hasta la actualidad y la principal causa del éxito del cooperativismo:

- **Adhesión voluntaria y abierta:** Las cooperativas son organizaciones voluntarias, abiertas a todas las personas que quieran utilizar sus servicios y que deseen aceptar las responsabilidades de la afiliación, sin discriminación de género, social, racial, política o religiosa.
- **Gestión democrática** de los miembros: Las cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus miembros, que participan activamente en el establecimiento de sus políticas y en la toma de decisiones. Todas las personas que desempeñan la función de representantes seleccionados son responsables ante los miembros. En las cooperativas primarias, todos los miembros tienen el mismo derecho a voto (un miembro, un voto). En otros niveles, las cooperativas también se organizan de manera democrática.
- **Participación económica** de los miembros: Los socios contribuyen de forma equitativa al capital de la cooperativa y lo controlan democráticamente. Al menos una parte del capital suele ser propiedad común de la cooperativa. Cuando corresponde, los miembros suelen recibir una compensación limitada sobre el capital suscrito como requisito de la afiliación. Los miembros destinan los beneficios a cualquiera de las siguientes finalidades: desarrollar su cooperativa, beneficiar a los miembros en proporción a sus transacciones con la cooperativa; o apoyar otras actividades aprobadas por la afiliación.
- **Autonomía e independencia:** Las cooperativas son organizaciones autónomas de autoayuda gestionadas por sus miembros. Si se llega a un acuerdo con

organizaciones externas –incluidos los gobiernos–, o se aumenta su capital de fuentes externas, deberá hacerse de forma que se asegure el control democrático de sus miembros y se mantenga la autonomía de la cooperativa.

- Educación, **formación** e información: Las cooperativas ofrecen educación y formación a sus miembros, representantes elegidos, directores y empleados, para que puedan contribuir de forma efectiva al desarrollo de sus cooperativas. Asimismo, informan al público general –particularmente a los jóvenes y a los líderes de opinión– sobre la naturaleza y los beneficios de la cooperación.
- **Cooperación** entre **cooperativas**: Las cooperativas sirven de forma más efectiva a sus miembros y fortalecen el movimiento cooperativo trabajando con estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales.
- Interés por la **comunidad**: Las cooperativas trabajan para el desarrollo sostenible de sus comunidades a través de políticas aprobadas por sus miembros.

Por tanto, las cooperativas [43] son asociaciones autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada. Estas empresas como no sólo están centradas en generar riqueza ya que se basan en los **valores** de autoayuda, autorresponsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Al igual que sus fundadores, los miembros cooperativos creen en los **valores éticos** de honestidad, actitud receptiva, responsabilidad social y respeto hacia los demás.

Las cooperativas se clasifican según la actividad para la que fueron creadas. Por ello, son numerosos los tipos [44]: Cooperativas de producción de bienes y servicio, cooperativas de consumo de bienes y servicios. Cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas de viviendas, cooperativas de transporte, cooperativas de enseñanza, cooperativas de artistas, cooperativas de suministros, cooperativas de servicios públicos...

Acorde a las cifras proporcionadas por el World Cooperative Monitor [45], las más de 3 millones de cooperativas en el planeta **generan unos ingresos de aproximadamente 2.14 billones de dólares**, al mismo tiempo que suministran los servicios y las infraestructuras que la sociedad necesita para prosperar. Por tanto, las cooperativas proporcionan empleo al 12% de la población empleada.

Las cooperativas, por su propia naturaleza, están llamadas a desempeñar un papel clave en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, porque en sí mismas son una apuesta por un **modelo de organización que fomenta la participación, la equidad, la gestión compartida de riesgos y recursos, la información, y el conocimiento. Todo ello contribuye al desarrollo sostenible y mejora de las condiciones de vida en igualdad**. Los Estados Miembros de Naciones Unidas adoptaron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en septiembre de 2015.

La actividad del AIC queda a nivel estatal controlada por varias confederaciones de cooperativas, estando en Madrid las estatales. La prioridad de las mismas (p.ej., KONFEKOOP [46] en Euskadi) es dar apoyo al tejido asociativo y representarlo al más alto nivel en instituciones y organizaciones de las empresas cooperativas tanto en la comunidad autónoma,

como en España, Europa y otros organismos internacionales. En la actualidad, se encuentra en España el mayor grupo cooperativista del mundo, la Corporación Mondragón, fundada por el sacerdote vasco P. José María Arizmendiarieta.

2.1.4 Cooperativismo en el grupo Mondragón

Grupo Mondragón (MCC) es una organización empresarial cooperativa vasca integrada por cooperativas autónomas e independientes que compete en los mercados internacionales, que utiliza métodos democráticos en su organización societaria, y que aspira a la creación de empleo, a la **promoción humana y profesional de sus trabajadores y al desarrollo de su entorno social**, respondiendo a los retos de la misma y los ODS [47]. La agrupación se sustenta en compromisos de solidaridad y utiliza métodos democráticos para su organización y dirección. Impulsa la participación y la integración de las personas en la gestión, resultados y propiedad de sus empresas. Los elementos diferenciales de su modelo pivotan en torno al protagonismo auténtico de las personas [48] en la realidad empresarial, su nivel de innovación y capacidad competitiva, y su compromiso con el desarrollo del entorno y la comunidad. Aspectos como la educación y formación permanente, la igualdad de oportunidades, de género, el empleo estable y adaptable, la participación de las personas trabajadoras y la protección e inclusión social son elementos propios del modelo cooperativo.

Mondragón [49] se articula en torno a cuatro áreas de negocio: finanzas (2.7%), industrial (48%), distribución (47.7%) y conocimiento (1.6%). El proyecto es heterogéneo ya que incluye una universidad, una EPSV de empleo, un centro de promoción de nuevas actividades, una entidad bancaria, 14 centros de I+D, y un buen número de negocios industriales y de distribución. En la actualidad, 95 cooperativas componen el grupo, dando empleo a 80.000 personas (mayor empleador de la CAPV) e impactando socialmente en muchos ámbitos de la sociedad. MCC [50] vende productos y servicios en más de 150 países con una facturación próxima a los 11.404 millones de euros y un EBITDA de 1.332 millones de euros. En la actualidad define como ejes estratégicos para los próximos años la **Inter cooperación**, la **sostenibilidad** y la **transformación digital**.

Muchos como por ejemplo el afamado periodista Iñaki Gabilondo [51], defienden que las ideas, valores y pensamientos de Arizmendiarieta siguen muy vigentes hoy en día ya que las empresas tienen numerosos retos globales y estos son más fáciles de obtener **con un modelo más humano y social**. Tal y como citábamos previamente, teóricamente, el mercado laboral busca modelos que miren más allá de la pura rentabilidad y, la efectividad del modelo de Arizmendiarieta, a esa nueva mirada ha sido refrendado a lo largo de estos años.

Estas son algunas de las opiniones recogidas a cooperativistas del grupo Mondragón sobre el mismo [52]:

- **Soporte** a situaciones excepcionales de los socios.
- **Cercanía** y capacidad de desarrollo entre las diferentes empresas que forman el grupo.
- **Palanca** para crear nuevas empresas y potenciarlas, incluido en las situaciones difíciles.

- Actuar en conjunto **incrementa el impacto** que las cooperativas tenemos en la sociedad.
- La **transparencia**, honestidad, **confianza**, **visión** a largo plazo y mucha perseverancia son valores de dicho cooperativismo.
- **Solidaridad** y corresponsabilidad, seña de identidad.
- **Autonomía**, seguridad, reparto de riquezas... para dar valor diferencial.
- Nos ofrece valores como la **responsabilidad**, **democracia**, la **equidad** y la **solidaridad** en la búsqueda de un mundo más justo y sostenible.

A pesar de que muchos indican que el cooperativismo del grupo Mondragón sigue teniendo vigencia, la salida de dos grandes empresas (Orona y Ulma) del mismo [53], pone de manifiesto que el grupo debe poner el acento en los valores de Inter cooperación y solidaridad, señas de identidad que han permitido que sus cooperativas, de forma totalmente autónoma y soberana, hayan podido ampliar sus proyectos empresariales y contar con la solidaridad del conjunto en el caso de atravesar coyunturas adversas. MCC quiere reflejar ilusión y confianza por el modelo cooperativo todavía adecuado para enfrentar los desafíos de los mercados y para construir sociedades más cohesionadas y sostenibles.

Por otro lado, de acuerdo con reflexiones sobre el cooperativismo realizadas por el consejo de cooperativistas de Euskadi (KONFEKOOP) [54], el cooperativismo, como otros muchos movimientos **debe actualizar su mensaje para seguir siendo atractivo a la juventud**, pudiendo así atraer a los jóvenes a dicho movimiento. Concretamente, KONFEKOOP junto con UCAN y ANEL, definía en el primer foro de empresas cooperativas de Euskadi y Navarra [55] un decálogo para el conglomerado de las 2.100 cooperativas que se aglutinan en ambos territorios.

2.1.5 Reforma Laboral

El pasado 28 de diciembre 2021 entraba en vigor una reforma laboral [56] que tiene por objeto la creación de un empleo estable y de calidad, reduciendo la muy común temporalidad en la contratación española. Los cambios [57, 58] más relevantes se encuentran en la contratación de duración determinada, contratos fijos discontinuos, contratos formativos y el contrato fijo de obra, introduciendo **el carácter prioritario al contrato indefinido**:

- Admitir únicamente los contratos de duración determinada bajo unos supuestos: necesidad sustitución de un trabajador o el aumento imprevisible en la producción (campañas navideñas o agrícolas).
- Se impulsan los contratos fijos discontinuos frente a los contratos temporales, de manera que se ajustan a los trabajos estacionales o los vinculados a actividades de temporada, consiguiendo el desarrollo de aquellos que tienen una naturaleza intermitente con periodos de ejecución indeterminados. Con este tipo de contrato, los trabajadores disponen de los mismos derechos que les amparan a los indefinidos.
- Desaparición de contratos de obra y servicio determinado salvo para el sector de la construcción. La finalización de la obra obliga a la empresa a efectuar una recolocación con la consiguiente formación.

- Se reestructuran los contratos formativos, para compatibilizar la actividad laboral con los procesos de formación, y el contrato para adquirir práctica profesional, los cuales, se adaptan a los niveles de estudios del trabajador y su duración será de un año máximo y 6 meses mínimo.
- Los convenios de empresa están supeditados a los convenios del sector, reestableciendo su carácter determinante en aspectos como salario y jornada laboral (horario, vacaciones y otros aspectos enfocados a la conciliación familiar).
- El convenio colectivo para empresas contratistas y subcontratistas será el sector de la actividad desarrollada en la contrata o subcontrata, independientemente del objeto social o forma jurídica, salvo que existiese otro Convenio sectorial aplicable.
- Nuevos criterios en materia de cotización y prestaciones por desempleo, posibilidad de nuevos ERTE e incremento de las multas con el fortalecimiento del papel sancionador de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Tras un año [59] se han obtenido las cifras de paro más bajas desde el 2008 y España registra la creación de empleo fijo más grande. No obstante, algunos estudios apuntan que los resultados pueden estar dopados por la recuperación de la economía postpandemia y el efecto estadístico de los fijos-discontinuos. Ante la ausencia de contratos temporales las empresas optan por el contrato fijo-discontinuo, que permite al trabajador cobrar el paro durante el periodo de inactividad. Por tanto, a efectos numéricos no cuenta como parado, pero realmente está cobrando el desempleo. Por esta razón, según un informe de Randstad [60], a pesar de registrar el octubre con menor tasa de paro con una bajada de 27 mil, realmente es de las peores cifras si les sumamos los demandantes de empleo con contrato firmado (127 mil). Por tanto, se puede concluir que **hay menos parados, pero más personas buscando empleo.**

Por otro lado, cabe destacar que la reforma ha permitido mejorar la calidad de trabajo de los jóvenes ya que, en la actualidad más de la mitad (58%) de los contratos firmados por los menores de 29 años son indefinidos [61]. Además, estudios [62] indican que la reforma ha supuesto una caída de la intensidad en el empleo (horas por ocupado) **reduciendo en un 1,2% el PIB** por trabajador pese al ligero avance de la productividad por hora trabajada. En lo que a poder de negociación sobre salario y horarios se refiere respecto a la reforma laboral del 2012, no se han apreciado todavía cambios relevantes.

Por lo que respecta a las empresas, según datos presentados por InfoJobs [63], el 54% de las empresas valoran negativamente las consecuencias de la reforma laboral. Algunos de los inconvenientes acarreados han sido que 3 de cada 10 compañías contratará menos personal debido al sobre coste del nuevo modelo. Además, acorde al mismo estudio, el 78% de los nuevos empleados será indefinido. Al apostar por este tipo de contratación, las empresas **arriesgarán menos y buscarán personas que les ofrezcan más garantía**, siendo el 39% perfiles más cualificados y el resto (39%) personal con más años de experiencia.

¿Hasta qué punto la nueva reforma ha modificado el volumen de contratación que tenías previsto para tu empresa?

Impacto de las diferentes medidas de la reforma laboral sobre las empresas (en porcentaje del total de empresas)

Ilustración 6: Implicaciones reforma laboral 2022 en empresas según [63].

Tal y como se ha citado, los cambios introducidos por esta norma afectan directamente a las empresas y entre ellas a las cooperativas de trabajo, figura socio empresarial que no se consideró durante la redacción. Concretamente, según la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo (FAECTA) y el Grupo de cooperativas Mondragón (MCC) [64, 65], los cambios de esta reforma implican la realización de **ajustes en la legislación cooperativa a nivel estatal y autonómico**, para así poder evitar las discrepancias que surgen con esta reforma. La reconversión de los contratos temporales en indefinidos por la reforma puede provocar que se vulneren los límites legales establecidos, y además repercutirá en la catalogación de muchas cooperativas de trabajo pudiendo perder su condición fiscal de “especialmente protegida”.

Muchas cooperativas, han optado por fijar una vinculación societaria y no laboral con muchos de sus trabajadores. Esto ha dado lugar a nuevos escenarios:

- Originarse un incremento de solicitudes para ostentar la condición de persona socia, pudiendo ocurrir que las cooperativas no estén preparadas para afrontar esta situación.
- Desactivar la capitalización del paro como vía de acceso a la propiedad de estas empresas; lo cual suponía una herramienta clave para dar entrada a los socios jóvenes [66].
- Personas que ante la mejora de condiciones por el contrato indefinido ya no quieren ser socias, complicando la estabilidad de la sociedad.
- Necesidad de una redefinición del papel de los sindicatos o los consejos de estas cooperativas.

En definitiva, la nueva reforma laboral exige a las cooperativas a reflexionar y **planificar sobre los tipos de contratación que desean y el recorrido para llegar a ser socio**, sabiendo que tienen unas limitaciones definidas por la legislación de cooperativas. No obstante, existen

cooperativas como MCC [67] que muestran su respaldo al mismo ya que busca el beneficio de los jóvenes y la sociedad.

Por último, los más críticos dicen que los contratos indefinidos impiden que exista una libre circulación y despido de empleados y las empresas tendrán que contratar más lento para no equivocarse o repercutir el gasto del posible despido, dando como resultado una menor cantidad de salario para el trabajador. Por otra parte, también se dice que el rendimiento decae cuando en empleado se siente seguro tras un contrato indefinido con derecho a indemnizaciones.

2.1.6 Proceso Personas

La **evolución tecnológica** y especialmente la **digitalización**, está provocando la desaparición de muchos puestos y la aparición de otros que requieren nuevas capacitaciones, las cuales pocas personas disponen. Ya desde 2018, debido a estos cambios, estudios [68, 69, 70] aseguraban que existía **un déficit de talento** lo que provocaba que el 55% de las empresas tuvieras dificultades para encontrar candidatos. Concretamente, se indicaba que el 70% de las empresas que presentaban dificultades para contratar a su personal indicaban que la causa principal era la falta de cualificación. Las principales competencias que carecían los candidatos eran la **experiencia** necesaria (55.1%), la actitud adecuada y la **motivación** (45.5%), competencias técnicas (44.7%) y experiencias en el desarrollo de funciones similares a las requeridas (34.3%). A fecha del estudio, los desafíos internos más relevantes a la hora de cubrir vacantes eran, los salarios poco competitivos (39%) y la ausencia de oportunidades de carrera profesional (25.3%). Según Randstad [71], esta tendencia se mantendrá en 2023 siendo para el 53% de las empresas el déficit de talento el principal reto y para el 42% la fidelización. Esta escasez genera un efecto muy negativo en la satisfacción de clientes, la productividad y la competitividad de la empresa. El impacto negativo es mayor en empresas medianas que en pequeñas o mayores a 250 empleados.

Ilustración 7: Principales retos de los equipos de personas para 2023 [72].

Además del déficit de talento, las empresas tienen dificultades para la contratación debido a la **escasez demográfica**. La progresiva y constante caída en los niveles de natalidad en España en los último cuarenta años hace que cada año haya menos personas disponibles para incorporarse al mercado laboral. Además, existe un desajuste entre el sistema educativo

y la empresa ya que según los últimos estudios [73] cada vez **más jóvenes eligen titulaciones en el campo de las humanidades frente a titulaciones científicas** como ingeniería, tecnologías de la información, matemáticas o física que presentan mayor demanda laboral. En este sentido, es interesante tener en cuenta una tendencia que comienza a materializarse: la evolución hacia estudios mixtos, que combinen la formación científica y matemática con elementos de naturaleza sociológica, antropológica e incluso ética (más en la línea de las humanidades) para dar respuesta a los algoritmos que integran toda la digitalización y automatización teniendo en cuenta la dimensión humanística y social en su desarrollo.

	Oferta de empleo para titulados universitarios según rama de conocimiento*	Estudiantes de nuevo ingreso por rama de enseñanza**
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS	42%	46%
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	29%	19%
CIENCIAS DE LA SALUD	24%	18%
CIENCIAS	3%	7%
ARTES Y HUMANIDADES	2%	10%

* Informe Infoempleo Adecco, capítulo "Oferta y demanda de empleo en España", 2020

** Sistema integrado de información universitaria EDUCABASE. Ministerio de Educación y Formación Profesional (curso 2019-2020)

Ilustración 8: Desajuste sistema educativo y empresa [73].

En este contexto de escasez de talento, las organizaciones deben **asegurar su capacidad tanto para atraer el mejor talento como para fidelizar** el ya existente; a la vez que garantizar la adquisición de nuevas competencias y el aprendizaje continuo como vía para preservar la vigencia del talento ante una evolución tecnológica incesante. El desarrollo del talento requiere una apuesta por la empleabilidad y la gestión de la carrera profesional, invirtiendo en acciones de upskilling/reskilling y ofreciendo oportunidades de movilidad interna que dan respuesta a **un plan de formación integral**.

Por tanto, la **atracción y fidelización** de talento requerirá una propuesta de valor al empleado adaptada a sus necesidades y expectativas, entre las que cabe destacar alineación de propósito y valores entre la organización y la persona; flexibilidad horaria y de lugar de trabajo; bienestar físico y mental; desarrollo de la carrera profesional y retribución y compensación. Por tanto, se podría resumir que los aspectos clave para generar entorno de trabajo atractivo que atraiga y fidelice el talento son [74]:

- **Foco en la persona y su bienestar** emocional, psicológico y físico, promoviendo buenas prácticas nutricionales, ejercicio físico, desconexión digital y descanso

- Equipos **cohesionados**. El modelo híbrido debe impulsar la socialización de los equipos, generando vínculos emocionales. Además, se deberá asegurar contacto presencial y experiencia de empleado digital óptima.
- Cultura de **aprendizaje y desarrollo profesional** basado en el desarrollo de nuevas habilidades potenciando oportunidades de movilidad interna y una aprendizaje de largo plazo.

Además, el modelo organizativo que debemos proporcionar debe fomentar una nueva manera de trabajo con **menos jerarquías, más abierta y conectada**. En ese contexto es también relevante los **nuevos modelos de liderazgo**, los cuales deberán ser: empáticos y sociales, sistémicos, digitales, estratégicos y transformadores.

Ilustración 9: Evolución del Trabajo según C&D Business School [75].

2.1.6.1 Procesos de captación

Tal y como se ha citado previamente, según What Workers Want 2022 [76], con el fin de poder atraer candidatos a las ofertas se debe proporcionar los siguientes beneficios: horario flexible, plan de pensión patrocinado por la empresa, no trabajar los viernes a la tarde, cuatro días de trabajo, seguro de salud privado para la familia y días para salud mental pagados. El mismo estudio indica que además de estos beneficios será necesario asegurar los siguientes

aspectos: asegurar equilibrio trabajo-vida, horarios flexibles, escucha activa de trabajadores, desarrollo profesional, permitir movilidad y fomentar descansos o parones como cambios de puestos de trabajo.

Teniendo la coyuntura de talento citada previamente, el disponer de un plan de atracción y selección de talento óptimo y vanguardista es indispensables para el éxito de las empresas. Concretamente, el plan debe de **apostar por un talento joven y construir un equipo diverso y multigeneracional**. Heineken [77] es un referente en el proceso de selección vanguardista que tiene por objeto generar un vínculo emocional directo con el cliente interno y un importante sentimiento de pertenencia a la empresa.

La prioridad en el proceso de captación durante los últimos años se ha desplazado, siendo en la actualidad el tiempo del proceso, la **calidad de la contratación**, especialmente desde la reforma laboral y el poco margen de maniobra que proporciona, **reducir el tiempo de contratación y mejorar el ratio de retención** según el siguiente estudio [78]. Además, los presupuestos van aumentando y la mayor parte se dirigen a redes sociales ya que son una fuente importante de las incorporaciones.

Atendiendo al estudio [68], las técnicas de reclutamientos más efectivas son: las empresas de selección (56.3%), **referencias empleados** (56.2%), portales de empleo (50.3%), promoción o movimiento interno (46.6%), contacto con universidades (37.3%), redes profesionales (36.9%) y las redes sociales y página web de la compañía (29.4%). No obstante, para vacantes con requisitos más exigentes o difíciles de encontrar únicamente las empresas de selección (36.9%), los portales de empleo (13.1%) y las redes profesionales (13.5%) son efectivas. Estas vacantes [79] requieren por lo general más de 2 meses (45%) y, en función a la empresa incluso más de 4 meses (13.8%) para encontrar el candidato idóneo.

En la actualidad, la mayor parte de los estudios indican que **las redes profesionales son la herramienta más efectiva de captación**. Según [80] LinkedIn con más de 58 millones de empresas y 50 millones de personas buscando trabajo cada semana es la red profesional por antonomasia ideal en reclutamiento. El 87% de los reclutadores utilizan regularmente la red social y puede deberse a que los empleados reclutados a través del sitio tienen un 40% menos de probabilidad de dejar la compañía en los primeros seis meses. Según [78] Instagram y Tiktok va ganando adeptos para la captación a medida que los reclutadores son más jóvenes.

Otra opción de captación son las **promociones internas** también denominadas en la actualidad “quiet hiring” [22], es decir, aquellas que proporcionan oportunidades de reciclado a los empleados actuales. Esta relación es beneficiosa tanto a la empresa que no requiere el proceso costoso de captación y para los empleados que cada vez buscan más oportunidades de desarrollo.

La opción de las **agencias externas** es muy interesante cuando demandado no es estándar. No obstante, se debe tener en cuenta que los head-hunters suelen cobrar entre un 10 y un 20% [81] del sueldo anual lo cual podría suponer un coste muy elevado. En la actualidad, ante las dificultades de captación, son muchas las opciones de subcontratación de la actividad.

Los procesos de captación dependen del tipo de empresa y el tipo de candidatos a localizar. No obstante, existen una serie de buenas prácticas homogéneas para todas las empresas que habrá personalizar. Estudios enfatizan que los elementos indispensables serían:

- **Crear una marca empleadora atractiva** la cual debe reflejar la misión, cultura y valores de la empresa y mostrarse en las redes sociales y demás medios digitales. El trabajo en dicha marca no es otra cosa que aplicar técnicas de marketing y comunicación a la atracción de talento. Con el fin de atraer talento se debe hacer llegar un mensaje claro, potente y diferencial que muestre la propuesta de valor al empleado (PVE). Se debiera incorporar datos como la percepción de las personas que ya trabajan en la organización y transmiten aquello de lo que disfrutaban en su día a día, así como información sobre la competencia en cuanto a talento, que ayudará a identificar los elementos diferenciales en los que apuntalar el relato.
- Al comunicar la PVE, se debe **transmitir autenticidad** dando el mensaje por personas reales, en primera persona.
- **Crear solicitudes de trabajo atractivas**, alineadas con la imagen de la empresa y la marca empleadora puesto que será la primera impresión que tenga el candidato de la empresa. Según [82] las claves para escribir una buena oferta son: un buen título, disponer de un resumen que pueda visualizarse en el móvil, incluir palabras relevantes, incluir responsabilidades y resaltar la cultura de la empresa. La información indispensable que debe incluir una oferta es: nombre de la empresa y detalles de la misma, título del puesto y funciones a desempeñar, localización, salario y otros beneficios, cultura y misión de la empresa y los requisitos de habilidades, experiencia y conocimiento previo.

Which Parts of the Job Description were most Important?

Ilustración 10: Elementos claves de una oferta de trabajo [83].

Estas al igual que todo el contenido generado para comunicar debe estar **adaptado para los móviles**, el medio de comunicación más utilizado en la actualidad. Estudios [84] indican que la tasa de candidatos crece un 34% cuando la oferta **tiene aspectos**

- visuales como videos** y que un 89% de las personas en búsqueda de empleo utilizan un teléfono móvil para la misma [85].
- Disponer de un **herramienta de seguimiento de candidatos** puede ahorrar mucho tiempo al equipo de personas mediante la automatización de procesos (publicar en varios foros una misma oferta, filtrar candidatos, búsquedas, organizar entrevistas, seguimiento del proceso de integración...) y mejorar la idoneidad de los candidatos mediante el uso de IA durante el filtrado automático. Por ejemplo, "Zoho Recruit" tiene la opción "Source Boosters" que ayuda mediante machine learning a buscar candidatos. Son muchas las herramientas [86] para esta función, pero la selección se debe realizar de manera sincronizada con el resto de las herramientas para personas. Además, cada una de ellas tiene una serie de ventajas sobre las otras por lo que, en cada empresa, según el tipo de captación se debe analizar la idoneidad de cada una. Por ejemplo, según la comparativa [87], BreezyHR es la mejora para evaluar a los candidatos, iCIMS para la comunicación con los candidatos, Manatal para la captación social o, como se ha citado, Zoho para análisis predictivos basados en IA.
 - La **captación mediante redes sociales** (LinkedIn, Twitter, Facebook e Instagram) y la página web de la empresa se debe realizar publicando las ofertas en las mismas y **comunicando directamente con los potenciales candidatos** ya que según [84] el 79% de las personas que buscan trabajo lo hacen mediante estos medios. Por otro lado, se debe emplear las redes como marca empleadora mostrando la cultura de la empresa (valores, fotos y videos de actividades...). Además, se debiera conseguir que los empleados de la empresa lo compartan en sus redes. El pago en dichas redes para impulsar las ofertas de trabajo es una práctica habitual para aumentar el número de candidatos. Por otro lado, suele resultar muy interesante compartir fotos de oficina, actividades de grupo, webinars y eventos que la empresa realiza mostrando la cultura. **Proporcionar una representación visual de las experiencias de los empleados actuales** ayudará a los solicitantes de empleo a visualizarse a sí mismos en el puesto, crear entusiasmo y ayudar a los solicitantes a desarrollar una mayor conexión con la empresa. Con exposiciones más frecuentes, personales y cercanas, en línea con la imagen de la empresa, las probabilidades de conectar con los candidatos serán mayores. En el mundo tecnológico existen unos nichos tan efectivos como las redes sociales para crear redes: stackOverflow, Dribbble, GitHub y Meetup.
 - En los procesos de captación una buena práctica suele ser **revisar antiguos CV** ya que fueran descartados para una oferta no significa que ellos o que la empresa los considere aptos para otro puesto. El uso de una herramienta de seguimiento de candidatos puede facilitar este proceso ya que permiten búsquedas entre todos los aplicantes de diferentes ofertas con palabras claves que encajen con el puesto actual.
 - La **participación en ferias y eventos industriales o universitarios** suele ser una práctica muy habitual de captación. La captación mediante ofertas en paneles o periódicos universitarios, participando en charlas, organizando concursos y seminarios o las ferias universitarias tiene por objeto la contratación de perfiles recién egresados. Por otro lado, la participación en eventos industriales hace presente a la empresa entre el sector a captar además de captar clientela.

- En la actualidad **captar la atención de los candidatos pasivos**, es decir, aquellos que no se encuentran en búsqueda activa también es indispensable ya que esto muestra interés real por el candidato.
- Realizar **entrevistas de trabajo efectivas** recordando que durante la misma el candidato también está informándose por la empresa y que por lo tanto es importante causar una buena imagen. Algunas prácticas indican que debes atender al candidato como si de tu clientes se tratara (puntual, hospitalario, disponible). Además, las entrevistas debieran estar estandarizadas y tener un sistema de calificación objetivo evitando sesgos inconscientes durante las selecciones finales. En las mismas se debiera realizar preguntas de comportamiento solicitando ejemplos del pasado y preguntas situacionales pidiendo al candidato que se imagine en una situación en concreto.
- Una buena práctica en segundas fases de entrevistas es que los **futuros compañeros del candidato participen en la entrevista** para observar más detalles y tomar la decisión en grupo. En la actualidad, las entrevistas debieran ser precedidas de breves **pruebas on-line** (personalidad, habilidades técnicas ...) como las Predictive Index Cognitivo [88] y comportamental [89] o las que incluyan videos/audios (e.g., ProProfs Quiz Maker [90] o Toggi [91] cuentan con ejemplos) donde se pueda apreciar también las habilidades de comunicación y el alineamiento con el perfil buscado. Estas pruebas iniciales se emplearán para filtrar los candidatos, reducir el tiempo y costo asociado dedicado a entrevistas personales y realizar la selección de la manera más objetiva siguiendo algunas de las claves citadas en el presente estudio [92].

Ilustración 11: Datos sobre la falta de objetividad en las entrevistas según [92].

- Otra de los aspectos que está cambiando en los procesos de captación es realizar pruebas detalladas. En la actualidad con el fin de cometer fallos en la selección se realizan **proyectos pagados**.

- Disponer de un **programa de referencia del empleado** [93] en el cual los empleados recomiendan candidatos para posiciones abiertas es otra técnica que mejora la eficiencia durante el proceso de captación. Estas técnicas ofrecen regalos (dinero, días libres, camisetas, tazas, viajes, cursos de cocina, picnics...) para incentivar a los empleados y es muy beneficioso ya que son los empleados los que realizan el filtrado e introducen a la empresa reduciendo tiempo contratación, coste de contratación, calidad del empleado y porcentaje de retención. Por ejemplo, la herramienta de captación Workable [94] tiene un complemento para esta gestión.
- Uno de los elementos claves son reducir los tiempos de respuesta a los candidatos al máximo posible, tanto en las diferentes interacciones como en el proceso completo. Según algunos estudios los procesos de reclutamiento modernos se están reduciendo hasta llegar a las 2-3 semanas.

Realizar un buen proceso de captación es de vital importancia ya que estudios [95] han demostrado que los efectos negativos son mucho peores ya que provocaría que el 83% de los candidatos descartaría la empresa para futuros puestos, el 63% rechazarían la propuesta y el 59% dirían a la gente que no aplicarían a la empresa. Ante la situación de falta de tiempo de los equipos de personas debido a la alta competitividad entre empresa y la falta de talento citada previamente, **los chatbot** podrían ser una solución, hablando con los candidatos de manera online para responder a sus preguntas, comentarios o preocupaciones.

Una de las claves más importantes en la actualidad es reducir al máximo el tiempo en los procesos de captación (2-3 semanas) para lo cual es necesario automatizar el proceso, introducir pruebas de filtrado que proporcionen evaluación inmediatamente tras su finalización. Con el fin de mejorar la experiencia del candidato, un elemento indispensable es que se informe de los resultados del proceso a todos los candidatos ya que según [96] el 94% de los mismos muestran interés por obtener evaluación de la entrevista y sólo el 41% la recibe. Incluir junto **esa información una evaluación** del proceso individual mejoraría el compromiso del trabajador con la empresa (aumenta la probabilidad de que acepten futuras ofertas en el futuro según [96]) y la imagen de la misma en todos los foros incluidos en los portales de empleo como Glassdoor.

Existen estudios que indican que los procesos de captación debieran ser **híbridos** [97] y muestran que las empresas líderes han pensado en revisar el proceso de captación, concretamente el 41% de las mismas.

2.1.6.2 *Procesos de entrada/salida*

El proceso de **onboarding** busca **acelerar la adaptación y la integración** de los nuevos empleados a la cultura empresarial para que se sientan y sean lo más productivos posibles y se sientan cómodos en el entorno de trabajo. A pesar de que el proceso de aterrizaje es un elemento fundamental que debiera cuidarse, el 75% de los empleados en España no guardan buen recuerdo de sus primeros pasos [98]. Según estudios un sólido proceso de incorporación **logra un 82% fidelización** en las nuevas contrataciones y aumenta el 70% los niveles de productividad.

Estas mismas cifras se obtienen a nivel mundial, en un estudio realizado por Gallup [20], según el cual el 88% de los encuestados consideraban que su empresa no dispone de un proceso onboarding adecuado. Estas cifras no sorprenden teniendo en cuenta que más del 50% basan el mismo en papeleo y más de un tercio consideraban un proceso inconsistente y reactivo. Por tanto, se deberá estructurar el onboarding **centrándolo en las personas**, dejando de lado la parte administrativa y **extendiéndola** a 90 días o incluso 120 días.

El proceso tiene por objeto transmitir: (i) dinámicas internas de la organización (horarios, maneras de trabajar, tipo de liderazgo...), (ii) ubicar al trabajador en el organigrama, (iii) conocer funciones y responsabilidades del puesto en detalle, (iv) transmitir y ayudar a interiorizar la filosofía y cultura corporativa.

Garantizar una **salida positiva y bien organizada** es igualmente importante que el proceso onboarding ya que, como se ha citado previamente los empleados que se van pueden regresar como trabajadores de tiempo completo y/o contratistas. Muchas empresas consideran a sus antiguos empleados como contactos para crear nuevas conexiones comerciales o captación.

La jubilación de los baby boomers supondrá (10.000 jubilaciones de baby boomers por día) el abandono de una gran cantidad de conocimientos y habilidades institucionales, por lo que se debiera prestar suficiente relevancia a este proceso. En esos casos, el proceso de offboarding puede comenzar mucho antes de que el empleado presente una solicitud de jubilación, pidiendo a **los empleados mayores que orienten y ayuden a capacitar a los trabajadores más jóvenes** para garantizar la transición. Nuevamente las herramientas digitales serán de vital importancia para el seguimiento de estos procesos pudiendo así planificarlos correctamente. Los procesos offboarding, no siempre ligados a jubilaciones, debieran **ser diseñadas para garantizar una transición fluida** y alentar a la persona que se va o abandona su puesto a compartir su experiencia. Los sistemas de gestión organizan todo lo que implica una salida y, en muchos casos, están revirtiendo lo ocurrido en el onboarding.

Algunos de estos procesos de salida dan lugar a unos tipos de empleados catalogados como **“boomerang employee”** [22], es decir, aquellos que tras probar suerte en el mercado ante las dificultades o una mejora de condiciones vuelven o aquellos que son vueltos a contratar tras haber sido despedidos. Según un estudio de WorkplaceTrends [99], desde 2015 el 76% de los profesionales de personas están más abiertos a la recontractación de estas personas. Este tipo de personal es cada vez mayor por lo que es cada vez más indispensable cuidar los procesos de salida ya que un 80% [99] de los trabajadores afirman que sus antiguas empresas no han contactado con ellos. Las grandes ventajas de este tipo de contrataciones son: (i) el personal ya conoce la cultura, dinámicas y procedimientos, (ii) el personal dispone de nuevas habilidades que en su experiencia previa no disponía, (iii) muestran a otros que se puede volver y en buenas condiciones y (iv) se reducen los gastos de contratación hasta un 50% [99] ya que estos últimos conocen la empresa y la incorporación sea inmediata. No obstante, surgen otros inconvenientes: (i) retomar fricciones pasadas, (ii) falta de actualización cuando el proceso de salida ha sido por un largo tiempo y (iii) podría que no encajaran en el perfil a buscar. Con el fin de favorecer este efecto boomerang se debiera asegurar los siguientes pasos:

- Durante la salida: Llevar a cabo un **proceso muy cuidadoso** donde se le solicite las causas de su marcha, mostrar el interés de la empresa por la vuelta si así fuera, proporcionar referencias y mantener datos de contacto.
- Durante su experiencia: **Mostrar avances de la empresa** mediante newsletter y redes sociales, conectar 1-2 veces por año y solicitarle que facilite a familiares o amigos las ofertas abiertas de la empresa.
- Durante el proceso de captación: **Contactar directamente** preguntándole directamente si les interesa apuntando a las mejoras basadas de su evaluación y una posible mejora de salario.
- Durante la reincorporación: **Realizar todos los procesos** ante una incorporación incidiendo en aquellos aspectos que pudiera haber variado respecto a su anterior experiencia. A pesar de que se siga todo el proceso este podrá realizarse de manera más ágil ya que si el tiempo de asimilación será muy inferior a no ser que el tiempo fuera de la empresa sea muy largo.

Tanto en el onboarding como en el offboarding, HR actúa como coordinador y los responsables se mantienen al tanto de los cambios y tienen acceso a los sistemas de incorporación y desvinculación. Por ejemplo, deberá asegurarse de que un nuevo empleado tenga credenciales de red, equipo y capacitación desde el primer día y, más adelante, verificar que el acceso termine en el punto apropiado y que la información se transfiera a la persona adecuada.

2.1.6.3 Procesos Fidelización

La clave de fidelizar reside en generar un fuerte sentido de pertenencia que refuerce a las personas en su idea de que están en el lugar adecuado, favoreciendo que las personas trabajen mejor, de manera más eficiente y transmitiendo entusiasmo tanto a sus compañeros como en otros entornos fuera de la empresa. Otro factor fundamental para que las personas se quieran quedar en una organización es cumplir con sus expectativas.

Desde 2006, estudios [100] indican la relación existente entre el marketing, la identidad de marca corporativa y la cultura empresarial con la fidelización de los empleados. Según el mismo una marca empresarial fuerte aumenta la experiencia de cultura del trabajador aumentando las probabilidades de su fidelización y la transmisión de la marca en su entorno.

La fidelización, al igual que la captación, está estrechamente ligada con la cultura corporativa ya que con una cultura organizativa (valores, creencias, normas de comportamiento internas y externas, liderazgo...) extendida los empleados se sienten mejor y consecuentemente su eficiencia y calidad de trabajo mejora sustancialmente, beneficiándose así también la empresa. Según HubSpot, la segunda empresa mejor valorada en 2022 por Glassdoor para trabajar [101], las claves para crear una cultura corporativa son: (i) crear valores compartidos de empresa, (ii) aprender de las empresas de referencia en cultura realizan (crear equipo, procesos transparentes, liderazgo empático...), (iii) incorporar personas que sumen a la cultura organizativa, (iv) proporcionar un buen plan de acogida o onboarding, (v) ser coherente y constante con las estrategias y (vi) reconocer al equipo.

Algunos estudios recientes [7] apuntan a que mientras las razones principales para que las personas dejen su trabajo son que no se sienten valorados por sus organizaciones, sus gestores o porque no tenían sentimiento de pertenencia a la empresa; las empresas creen que las razones principales son la conciliación familiar, compensaciones, cantidad de trabajo... Por tanto, para mejorar la fidelidad de los trabajadores se considera indispensable incluir a los empleados en el proceso y realizar una escucha activa sobre cuestiones relevantes como prioridades, cultura, maneras de crear comunidad o fomentar el desarrollo profesional.

Por tanto, los mejores mecanismos para asegurar fidelidad son: mantener reuniones periódicas para conocer de primera mano las necesidades de los empleados, discutir sus objetivos de carrera profesional y proporcionar de primera mano información de la empresa; celebrar el éxito lo cual se puede realizar de muchas maneras (enviar un mail, reconocimiento público, beneficios extras...) ya que cuando la gente se siente apreciada trabaja de manera más efectiva; un buen plan de formación. Todos los mecanismos de fidelización requieren unas buenas actitudes de comunicación por parte de los responsables, las cuales según [102] debieran incluir:

- Escuchar: Escucha de cada uno de los empleados para evaluar sus inquietudes en reuniones interactivas o encuestas con el fin de conocer cómo se encuentran personal y profesionalmente. Las manifestaciones públicas o los indicadores de ausentismo podrían ser una manera de sentir la situación de los empleados.
- Inspirar. Los responsables deben reconocer que la visión de la empresa evolucionará y debiera invitar a los empleados a unirse al viaje para definirla. No obstante, esto debe ser probado previamente con un grupo de muestra de empleados.
- Comprometer. Se deben crear foros que se centren en el diálogo bidireccional para que los empleados ayuden a idear, resolver problemas, probar y aprender. Las ideas y los aprendizajes de la multitud brindan participación, crean un espíritu y facilitan la escucha continua.
- Guiar. Los responsables debieran ser ejemplares y de ayuda para sus empleados brindando.

Por tanto, la fidelización requiere que las organizaciones desarrollen unos líderes con capacidad de escucha y las siguientes características:

- Líderes transformadores, capaces de mover el equipo con una visión de futuro.
- Líderes humanistas, que centran su gestión en las personas y orientan el desarrollo mediante el trabajo desde las características, capacidades, motivaciones y emociones de cada uno.
- Líderes que empoderen a sus equipos, otorgándoles responsabilidad y autonomía en su trabajo, potenciando tanto sus resultados como su crecimiento profesional y su compromiso.
- Líderes movilizados, que aúnen esfuerzos y sean capaces de generar cambios e impacto en la organización, combinando la influencia con la transversalidad y la visión global.

Atendiendo a estudios [6, 71] las palancas principales para fidelizar talento son el buen clima de trabajo (83%), flexibilidad en horarios y lugar de trabajo (76%), oportunidades de crecimiento profesional (74%), continuos incrementos salariales (67%) y en un menor grado, reconocimiento y visibilidad del trabajo realizado (50%).

Ilustración 12: Beneficios más efectivos para fidelizar talento [71].

De acuerdo con investigaciones [103], la mitad de las contrataciones de perfiles seniors fracasan en los primeros 18 meses debido a un proceso de onboarding inadecuado. Los empleados buscan integrarse cuanto antes en la cultura y ser productivos cuanto antes. Disponer de un mentor y mantener reuniones periódicas con los responsables para analizar el proceso son acciones que mejoran considerablemente dicho proceso. Al igual que en el resto de los procesos disponer de herramientas que faciliten las gestiones relacionadas serían de gran ayuda.

Los procesos de fidelización son especialmente vitales para el talento considerado imprescindible [104], cuya probabilidad de abandonar será cuatro veces inferior cuando se encuentre motivado. Esos perfiles que provocarían una inmediata pérdida de negocio si dejaran la organización, normalmente son conscientes que lo son y se debieran cuidar especialmente atendiendo a algunas de estos aspectos:

- Eliminar factores desmotivantes como ciertas políticas y normas de la empresa, mala relación con el jefe, entorno de trabajo o salario bajo.
- Fomentar factores racionales como estar en el puesto y compañía que encajan con la perspectiva de carrera, salario, oficina cerca de casa...
- Potenciar elementos emocionales positivos como: creer que el trabajo realizado sirve para algo, la relación con compañeros o jefes, sentimiento de reconocimiento, la percepción social del puesto...

Resulta necesario resaltar que los factores de fidelización son diversos temporal (las diferentes generaciones tienen objetivos diferentes) y demográficamente, incluso en empresas con una cultura corporativa fuerte. Por tanto, para asegurar su continuidad se debe identificarlos, averiguar los elementos de retención y hacer seguimiento definiendo acciones a ejecutar.

Con el fin de fomentar un equilibrio vida-trabajo y asegurar salud mental o mejorar la misma se deben ofrecer acciones como el día de la semana sin reuniones. Por ejemplo, esta última ha demostrado que mejora considerablemente la eficiencia del empleado y su sentimiento de felicidad. Además, debemos reservar tiempos para que el empleado se dedique a sí mismo para su evaluación y en espacios apropiados. Estos podrían ser semanales o mensuales. Según algunos estudios del World Economic Forum [105] la pertenencia a la empresa crece cuando los empleados son preguntados qué tal están. Estos mecanismos ayudan más que el reconocimiento público o las sesiones de feedback.

Independientemente de los procesos de fidelización, tal y como se ha citado previamente el salario es uno de los motores más importantes del mercado laboral y por ello, tal y como se argumenta en [106] las personas cambiarán de empresa.

2.1.6.4 Plan Formación

Atendiendo a [16], el 66% de los trabajadores consideran importante la posibilidad de formarse en su trabajo, siendo el porcentaje incluso superior para menores de 35 años (75%) y en aquellos con estudios superiores (74%). No obstante, únicamente el 54% de los encuestados considera que tienen suficientes oportunidades. Este hecho sorprende ya que el 65% mantendría su trabajo si se le ofreciera esa posibilidad de reciclaje con el tiempo. Además, el 70% de los empleados cambian para trabajar en entornos que les ofrecen cursos de capacitación [107]. Según [108], los planes de formación y desarrollo además de servir para la fidelización de los empleados y mejorar las capacidades de las personas y consecuentemente de las empresas se emplea para atraer el talento, crear cultura de empresa y mejorar la marca empleadora.

Por otro lado, la velocidad de la transformación digital y de la revolución tecnológica está obligando a las organizaciones y a los profesionales a impulsar y desarrollar el concepto “lifelong learning” como planteamiento de aprendizaje permanente, centrado en posibilitar el mejor ajuste entre el talento disponible y el talento requerido. Todo ello desde una **doble vía de responsabilidad**, entendiendo como tal que las organizaciones tendrán que crear modelos, sistemas y plataformas de aprendizaje un paso por delante de las necesidades organizativas, y que los profesionales tendrán que asumir su parte de responsabilidad en el desajuste de sus perfiles.

Para dar respuesta a estas dinámicas, tal y como se muestra en la siguiente imagen [109], las organizaciones disponen de diferentes perspectivas de desarrollo del talento:

- **NEWskilling**. En relación con el aprendizaje continuo, la capacitación en aquellas competencias que resultan, o van a resultar, de alta demanda para el éxito del negocio.
- **El UPskilling**. Implica el proceso de adquisición de las competencias evolucionadas que se necesitan en una misma posición. Este planteamiento se podría destinar para permitir al empleado asumir responsabilidades adicionales y roles de nivel superior.
- **El RESkilling**. Implica el proceso de adquisición de nuevas competencias para transitar de una posición, que alcanza la irrelevancia, a otra nueva. Es un planteamiento atractivo para profesionales en los que los factores conocimientos,

experiencia y encaje con la cultura son suficientemente válidos para apostar por la adquisición de lo que les falta, los nuevos rasgos competencias.

Ilustración 13: Perspectivas para el desarrollo [109].

El estudio realizado por Randstad [39] también muestra que a nivel estatal las personas muestran un gran interés por capacitarse profesionalmente ya sea en el mismo puesto (57%) o para poder acceder a nuevos puestos (50%) ya que únicamente el 5% no muestra interés alguno. En España, el 46% apuesta por una formación digital frente al 36% a nivel mundial y el desarrollo de las habilidades técnicas presenta más adeptos frente a las habilidades blandas como la comunicación, liderazgo... (48% frente al 44%).

En relación con la formación de las habilidades blandas, según [110] las que se debieran desarrollar para trabajar en la nueva era digital y tecnológica son: pensamiento crítico, habilidades comunicativas, competencia digital, adaptación al cambio, iniciativa, orientación a resultados e idiomas.

Tal y como se refleja en los procesos de formación de los trabajadores deben responder al plan estratégico de la empresa, pero sin perder de vista los intereses de cada una de las personas que la componen y sus motivaciones. En la actualidad solamente el 40% de las empresas consideran que su plan de formación está alineado con los objetivos empresariales [111]. En [111], McKinsey&Company propone un plan de acciones para la formación donde primero se analiza la situación empresarial y los objetivos de negocio para en base al hueco existente definir un plan de formación, ejecutarlo y evaluarlo. Tras la evaluación se define si se institucionaliza el proceso.

Ilustración 14: Framework de los planes de formación y desarrollo por McKinsey&Company [111].

En todo proceso formativo se debe tener en cuenta la norma 70:20:10 según la cual el 70% del aprendizaje se realiza mediante práctica, el 20% con iteración y el 10% mediante una formación formal (clases).

La industria de la tecnología de aprendizaje se ha trasladado por completo a plataformas basadas en la nube, brindando oportunidades ilimitadas de formación. No obstante, las tecnologías de aprendizaje deberán encajar en la arquitectura global empresarial pudiendo respaldar todo el ciclo del talento, incluido el reclutamiento, la incorporación, la gestión del desempeño, formación, herramientas de retroalimentación en tiempo real, gestión de carrera, planificación de sucesión y recompensas y reconocimiento.

2.1.7 Digitalización en gestión de personas

Digitalizar los procesos de personas **mejoran considerablemente los resultados** de sus acciones. La solución debe permitir la gestión centralizada de todo el proceso, desde la identificación de necesidades o la planificación de etapas de reclutamiento hasta la posibilidad de implementar planes específicos para las nuevas incorporaciones o los procesos formativos de los nuevos trabajadores o los existentes. Las herramientas de gestión de personas pueden ser de tres tipos:

- **Cores.** Este subconjunto ayuda a las empresas a realizar las funciones administrativas y al empleado consultar su propia información. Concretamente se habilitará la gestión de nóminas, administración de beneficios, seguimientos de asistencia, planificación laboral y cumplimiento normativo.
- **Estratégica.** Estas soluciones abordan la gestión de talento, es decir, la contratación, la gestión del rendimiento, la comunicación responsable-empleado, reconocimiento y gestión de los beneficios, la formación y el desarrollo, y la planificación de la sucesión. En este subconjunto puede haber herramientas específicas para alguna función en concreto, como, por ejemplo, la contratación.
- **Integradas.** Estas herramientas brindan una solución integral en la mayoría o en todas las áreas de gestión de recursos humanos, es decir, las funciones administrativas, reclutamiento social, seguimiento objetivos, compensaciones, gestión de talentos, gestión del aprendizaje... El software integral de recursos humanos incluye muchos componentes del software de recursos humanos central y estratégico y por lo general se venden en módulos, pudiendo ampliarse o reducirse según las necesidades.

En la actualidad que la solución digital **proporcione la posibilidad de integrar IA** es un requisito ya que ésta facilita la automatización de algunos procesos e incluso la mejora, especialmente donde se debe realizar búsquedas tramitando grandes cantidades de datos. Por ejemplo, la búsqueda de candidatos que se adhieran lo máximo posible al perfil solicitado por las empresas o el seguimiento del sentimiento organizacional en base a continuas encuestas. En la actualidad existen varias herramientas de gestión de personas que hacen uso de IA como por ejemplo, Talentia [112]. Independientemente de la evolución tecnológica, se considera imposible que un algoritmo de IA pueda llegar a realizar la selección completa, es decir emplearlo en entrevistas donde se pregunta por comportamientos ante situaciones específicas para determinar el encaje con la cultura empresarial. No obstante, los **chatbots** [113], bots que

pueden mantener conversaciones realistas con personas, sí se consideran de gran ayuda en la gestión de personas para la gestión de comunicación on-line con los candidatos pudiendo agilizar las respuestas a preguntas, ruegos o comentarios habituales sobre el puesto de trabajo, las condiciones de trabajo... Los chatbots también podrían emplearse para realizar preguntas a los candidatos sobre su experiencia y habilidades mejorando la información que los reclutadores puedan emplear para la selección. Por tanto, **la mejor opción sería el uso combinado** del ojo clínico y la intuición de la mente humana con la objetividad cuantificada de la IA. Además de automatizar los procesos de captación y la administración de compensación y beneficios, se podrían emplear para suministrar sugerencias personalizadas para los proceso de incorporación y formación personalizada. En estas últimas se podría también utilizar en formato chatbot sin interrupciones, 24/7. Además, estos gozan de la aprobación de las personas ya que según [102], el 58% de los solicitantes de empleo se sienten cómodos interactuando con aplicaciones de IA, y más del 60% no encuentran inconveniente alguno en interactuar con chatbots para responder a preguntas iniciales y programar entrevistas con los reclutadores.

TECNOLOGÍA	TIPO DE HERRAMIENTA	RESULTADOS	EJEMPLO
Aprendizaje automático (machine learning)	Entrevista por video y analítica predictiva	Identifica los aspectos clave de las respuestas y escanea los gestos faciales de los candidatos	HireVue
Procesamiento natural del lenguaje, aprendizaje automático	Asistentes de voz	Responde a las preguntas y dudas del ser humano. Con el tiempo, las respuestas se vuelven más personalizadas	Alexa, de Amazon; Aura, de Movistar; Cortana, de Microsoft; Google Home; Siri, de Apple
Procesamiento natural del lenguaje	Chatbots	Identifica a los candidatos potenciales, automatiza los procesos de reclutamiento y brinda información procesable a los reclutadores	AllyO
Aprendizaje profundo (deep learning)	Solución cognitiva de gestión del talento	Mediante el análisis de una gran cantidad de datos, predice automáticamente los candidatos con mayores probabilidades de tener éxito en el puesto de trabajo	IBM Watson Recruitment
Redes neuronales, aprendizaje profundo	Análisis de sentimiento y detección de rasgos del comportamiento y personalidad del candidato	Utilizando datos públicos, se basa en predicciones del comportamiento del candidato y en una evaluación de su personalidad	DeepSense

Ilustración 15: Ejemplo uso de IA [114].

En [91] se muestra un ejemplo de uso de inteligencia Artificial, realidad virtual y realidad aumentada para la creación de un **tutor inteligente y mejorar los procesos de aprendizaje**.

Ilustración 16: Realidad virtual e IA para labores de mentorización [91].

Las principales dificultades que se encuentran en el uso de la IA son regulación de la IA, la gestión de la información para el uso de la misma, la falta de presupuesto para invertir en estas tecnologías, la falta de profesionales de recursos humanos capacitados para el utilizar dichos sistemas y la más importante la falta de confianza ante los resultados debido a la opacidad de los sistemas.

La selección de la solución digital a implementar debe **dar respuesta a una necesidad del equipo de personas** los cuales deberán cuantificar los objetivos específicos a alcanzar con la misma, realizar un estudio de mercado y planificar el proceso de instanciación y los posibles riesgos y contramedidas con las que abordar. En la actualidad existen muchas herramientas (Manatal, BambooHR, Paylocity, ADP Workforce Now, Zoho People, Zenefit) [115, 116, 117] que proporcionan soluciones integrales para la gestión de personas, aunque la selección se deberá realizar teniendo en cuenta factores como funcionalidades necesarias, escalabilidad de la solución, coste, facilidad de uso, entorno y personal de implementación...

2.2 Glosario

A continuación, se proporciona la lista de términos técnicos indispensables en el presente estudio:

Tabla 1: Glosario.

Término	Definición
Captación de personal	Proceso de selección y contratación de candidatos para ocupar un puesto de trabajo en una organización.
Cooperativismo	Modelo empresarial basado en la cooperación y la autogestión, en el que los trabajadores son propietarios y gestionan la empresa de manera colectiva.
Employer branding	Proceso de construcción y promoción de la marca empleadora de una organización, para atraer y retener a los mejores talentos. Esta se basa en la propuesta de valor empleadora (PVE) ofrecida por la organización.
Evaluación del desempeño	Proceso de evaluación del rendimiento y las competencias de los empleados en su puesto de trabajo.
Formación y desarrollo	Proceso de mejora de las habilidades y conocimientos de los empleados para aumentar su capacidad de contribuir a la organización.
Fidelización de talento	Proceso de implementación de prácticas y políticas para mantener a los empleados motivados y comprometidos con la organización.
Gestión de personas	Proceso que implica planificar, coordinar y supervisar el trabajo de los empleados de una organización para lograr los objetivos empresariales.
Gestión de Recursos Humanos digital	Uso de herramientas y tecnologías digitales para la gestión de los recursos humanos de una organización.
Grupo Mondragón	Conjunto de cooperativas y empresas ubicadas en el País Vasco, España, fundado en 1956 siendo la corporación MONDRAGON, el órgano de gobierno y gestión del Grupo.
Planificación de recursos humanos	Proceso de identificación y desarrollo de estrategias para adquirir, retener y desarrollar el talento humano en una organización.
Sistemas de gestión de personas	Plataformas digitales que permiten la gestión de las diferentes áreas de recursos humanos, como la selección, formación, evaluación del desempeño, entre otras.
Socio:	Persona que es miembro de una cooperativa y tiene voz y voto en las decisiones de la organización.

En la revisión bibliográfica se puede encontrar una descripción más extensa de muchos de estos términos junto con el origen.

3. OBJETIVOS

En la actualidad es irrefutable afirmar que **el mundo laboral se encuentra en una situación convulsa** donde la gestión de personas se ha convertido en la palanca clave de la competitividad de las empresas y en la que se ha descentralizado el foco de atención, de los clientes a las personas que componen la organización.

Tal y como se argumentaba en el *MARCO TEÓRICO*, son **muchos los ingredientes** que han forzado la agitación del mercado laboral entre las que se podría resaltar: (i) **cambio** cultural, de valores, intereses y **prioridades de la sociedad** precipitada por el COVID-19, (ii) pirámide generacional inversa debido a la baja natalidad, (iii) **falta de talento** especializado ante la nueva era digital, (iv) **reforma laboral** fomentando una captación con garantías, (v) **nuevos modelos** y condiciones de trabajo y (vi) la **digitalización**, incluida la gestión de personas.

Ante esta coyuntura, la presente investigación **tiene por objeto analizar los desafíos a los que se enfrenta la gestión de personas en la actualidad, evaluar la resiliencia de las cooperativas a los mismos y determinar el camino para poder abordar estos retos.**

Con dicho fin, tras realizar un análisis del mercado laboral, por medio de un estudio cuantitativo (encuesta) y cualitativo (entrevistas con expertos en la materia), se procede a determinar la posición del modelo socioeconómico cooperativista ante la misma. El incipiente interés de los más jóvenes por modelos empresariales sostenibles, democráticos y equitativos que promuevan el desarrollo humano y profesional de los trabajadores y consecuentemente el desarrollo de su entorno social, hace presagiar que las cooperativas suscitarán mucho interés. No obstante, la reforma laboral y la brecha salarial respecto a las grandes multinacionales exigen actualizar y realzar la PVE de las cooperativas y su gestión de personas. Por tanto, la presente investigación concluirá con un plan de gestión de personas integral y personalizable, desarrollado alrededor de la nueva PVE, que permita captar y fidelizar el mercado laboral y consecuentemente, asegurar la continuidad del negocio.

A continuación, el objetivo global se divide en los siguientes **objetivos específicos y operacionales**:

- Determinar los retos a los que se enfrentan los equipos de gestión de talento en la actualidad, especialmente en las áreas de seducción y fidelización.
- Identificar las mejores prácticas y estrategias para la gestión de personas y talento en el contexto actual.
- Realizar un estudio cuantitativo (encuesta) de los planes de personas de las empresas y sobre la opinión e intereses de la sociedad en lo que a mercado laboral se refiere.
- Analizar la percepción de los trabajadores sobre proyectos que fomenten la promoción humana y profesional de los trabajadores para obtener una sociedad más sostenible.
- Evaluar el potencial de las cooperativas como modelo socio-empresarial para abordar los retos identificados en la gestión de personas y talento.

- Determinar un plan de personas integral y personalizable que permita a las cooperativas dar respuesta a los retos identificados.
- Instanciar el plan de personas para una cooperativa analizando las repercusiones que supondría.
- Contrastar con expertos en la materia las conclusiones sobre los intereses del mercado laboral, el alineamiento del cooperativismo con los mismos y el plan de personas necesario para atraer y fidelizar el talento requerido.

A pesar de que estos objetivos se han intentado definir de la manera más cuantificable posible, la evaluación de su cumplimiento se realizará de la manera más objetiva posible y con los comentarios de expertos en la materia, los involucrados en el análisis cualitativo.

4. MARCO METODOLÓGICO

En esta sección se procede a describir la metodología empleada para desarrollar la investigación. En el estudio se ha optado por un modelo híbrido que integra tanto métodos cuantitativos como cualitativos; pudiendo así sacar rédito de los beneficios de cada una. Primeramente, se procede a obtener datos numéricos en forma de cuestionario para tras su procesamiento contrastar las conclusiones con expertos en la materia y subsanar la posible falta de información debido a las limitaciones de la encuesta.

Antes de comenzar a detallar la metodología, se desea indicar que la investigación se ha desarrollado sin recibir fondos de ninguna institución y cumpliendo con las normas **éticas** necesarias al igual que protegiendo los datos de carácter personal (encuestas anónimas y solicitados permisos para hacer uso de entrevistas de expertos).

Tras la presentación de la pregunta de investigación y la hipótesis, se procede a describir en detalle las metodologías empleadas

4.1 Pregunta de investigación

La gestión de personas se ha convertido en una de las áreas más importantes de cualquier empresa. En un mundo laboral en constante cambio, las empresas necesitan contar con equipos de trabajo altamente capacitados, motivados y comprometidos para poder mantenerse competitivas. Sin embargo, la gestión de personas es un área compleja que se enfrenta a numerosos desafíos en la actualidad. Desde el cambio cultural generado por la pandemia hasta la falta de talento especializado y la digitalización, son muchos los factores que influyen en la gestión de personas y que exigen nuevas estrategias y enfoques. En este contexto, las cooperativas pueden ofrecer una alternativa sostenible, democrática y equitativa que promueve el desarrollo humano y profesional de los trabajadores y el desarrollo de su entorno social. En este proyecto de investigación se aborda precisamente este tema, tratando de dar respuesta a la siguiente pregunta: **¿Cómo pueden las cooperativas abordar los desafíos actuales en la gestión de personas y talento, y asegurar su competitividad en el mercado laboral?**

4.2 Método Cuantitativo

Con el fin de poder responder a la pregunta que concierne la presente investigación, ¿necesitan las cooperativas actualizar su plan de personas ante la situación actual del mercado laboral?, y contrastar las hipótesis y argumentos proporcionados en el marco teórico se ha desarrollado un pequeño estudio.

El cuestionario se ha llevado a cabo entre personas trabajadoras de la comunidad autónoma vasca, independientemente del sector (enseñanza, ingeniería, derecho, salud, moda) al que pertenecen o el tipo de empresa (Administración Pública, S.Coop., S.A., S.L.) en el que ofrecen sus servicios.

El cuestionario [118] realizado empleando Google Forms se ha compartido por WhatsApp y email entre los contactos disponibles para intentar recopilar resultados

representativos y diversos. El objetivo fijado era disponer de 150 respuestas, tratando de recopilar opinión, al menos 10 respuestas, de cada franja de edad y forma jurídica. La información a recopilar se desgrana en las siguientes subsecciones:

- Información demográfica: Esta sección tiene por objeto poder clasificar las respuestas de las secciones siguientes por sector, franja de edad, tipo de empresa y sexo, aunque no se estima relevante este último filtro.
- Información empresa: Estas preguntas proporcionarán información sobre las diversas empresas en las que los encuestados trabajan. Concretamente se podrá determinar la satisfacción de los empleados sobre su gestión de personas y plan de comunicación. La información será interpretable por tipología de empresa y por sector. Con las respuestas, será posible dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿las cooperativas requieren un nuevo plan de personas?, ¿el plan de personas de las cooperativas es diferente al del resto de empresas? o ¿qué elementos del plan de personas son los peor valorados?
- Información personal: Esta sección permite extraer datos del encuestado sobre sus intereses en el mundo laboral y experiencias reseñables de reclutamiento y/o fidelización. En este caso la información deberá ser clasificada por rango de edad y tipología de empresa. En este caso se podrá responder a cuestiones como ¿está la sociedad en búsqueda de trabajo?, ¿qué prioriza la sociedad al decidir si mantener un trabajo o al seleccionar uno nuevo?, ¿teniendo en cuenta los nuevos intereses, el modelo ofrecido por las cooperativas resulta atractivo?

En las siguientes ilustraciones se presentan capturas de cada una de las secciones donde se puede leer las preguntas específicas que la conforman. El tiempo estimado de cumplimiento es aproximadamente 7 minutos ya que se desea obtener la máxima información de los encuestados sin suponerle una carga pesada. Además, se ha simplificado el formato del cuestionario (4 tipos diferentes) y únicamente una de ellas es respuesta abierta. Esto también facilitará la recopilación tabular de los resultados.

Análisis Mercado Laboral

El siguiente cuestionario es anónimo y con los resultados obtenidos me permitirás (Pelo Damián) recibir información para mi TFM, "Renovación Plan de Personas para Cooperativas". A cambio me comprometo a compartir los resultados obtenidos y un café por respuesta.

Información demográfica:

pele6@gmail.com (no compartidos) [Cambiar de cuenta](#)

Edad:

Sexo:

Sector:

Tipo empresa:

[Siguiente](#) Página 1 de 3 [Borrar formulario](#)

Información Empresa:

Esta sección proporcionará información sobre la empresa en la que trabajas, su gestión de personas y tu opinión acerca de la misma.

Define el grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones:

	Totalmente desacuerdo	En desacuerdo	Ni de acuerdo/ni en desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
Conozco la Misión y Visión de la empresa.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Conozco los valores de la empresa.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Me identifico con la Misión y Visión de la empresa.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Me identifico con los valores de la empresa.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Estoy satisfecho con el servicio ofrecido por la empresa a los clientes.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
La empresa es un excelente lugar para trabajar.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
En la empresa se cuida y respeta a las personas.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Valoro positivamente la comunicación entre mi empresa y yo (escucha opiniones, analizar propuestas, objetivos...).

Valoro positivamente el plan de desarrollo profesional que me ofrecen en la empresa.

Valoro positivamente el plan de formación que me ofrece la empresa.

Valoro positivamente a mi responsable/jefe (comunicación, escucha, delegar, autonomía provista, confianza...).

La empresa me ofrece buenas condiciones laborales (remuneración, conciliación familia-trabajo, teletrabajo, horarios, desconexión digital...).

Recomendaría a un amigo/a a venir a trabajar a esta empresa.

¿Algo de lo que te sientas muy orgulloso de la empresa (servicio, proceso captación, formación, carrera profesional, misión, valores...)? ¿Algo que te gustaría resaltar de lo que hace?

Tu respuesta _____

¿Algo de lo que NO te sientas orgulloso de la empresa (servicio, proceso captación, formación, carrera profesional, misión, valores...)? ¿Algo que te gustaría resaltar que NO hace?

Tu respuesta _____

[Atrás](#) [Siguiente](#) Página 2 de 3 [Borrar formulario](#)

Ilustración 17: Captura cuestionario secciones información demográfica y empresa.

Información personal:

Esta sección proporcionará información sobre tu situación personal en lo que a trabajo se refiere.

¿Cuántos trabajos has tenido?

Tu respuesta

¿Trabajas en la empresa de tus sueños? Si no es así, indica cuál sería.

Tu respuesta

Define el grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones:

	Totalmente desacuerdo	En desacuerdo	Ni de acuerdo/ni en desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
Estoy satisfecha/o con el trabajo que realizo.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Estoy satisfecha/o con el la empresa donde trabajo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Quiero cambiar de trabajo.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Querría participar de las decisiones importantes de la empresa.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Ordena los CRITERIOS (5) que valorarías AL SELECCIONAR un nuevo trabajo:

	Sueldo	Flexibilidad Horaria & Teletrabajo	Ambiente Trabajo	Misión empresa y el proyecto a realizar	Carrera Profesional ofrecida	Responsable/Jefe	Conciliación Trabajo-Familia
Primera posición	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Segunda posición	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tercera posición	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Cuarta posición	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Quinta posición	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Ordena las RAZONES principales (5) que te hacen/harían MANTENER tu trabajo:

	Ambiente Trabajo	Misión empresa y el proyecto a realizar	Carrera Profesional ofrecida	Responsable/Jefe	Conciliación Trabajo-Familia	Localidad donde trabajar
Primera posición	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Segunda posición	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tercera posición	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Cuarta posición	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Quinta posición	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Atrás
Enviar
Página 3 de 3
Borrar formulario

Ilustración 18: Captura cuestionario sección información personal.

4.3 Método Cualitativo

Esta fase del estudio tiene por objeto contrastar las conclusiones obtenidas del cuestionario con expertos en la materia y obtener recomendaciones para incorporarlas en la contribución. Los entendidos consultados cuentan con una larga experiencia en la gestión de personas en todo tipo de empresas (formas jurídicas, dimensión...) y están familiarizadas en mayor o menor medida con el cooperativismo:

- Nerea Burutaran, directora de personas Ternua Group.
- Unai Viscarret, director de personas y comunicación de Ikerlan.
- Noelia Fernandez, responsable de personas en Ikerlan.
- Eneko Pérez, gestor de personas y reclutadore de talento en Ikerlan.
- Juan Carlos Olabarrieta, Consultor de desarrollo organizacional en Cariren.

Tras confirmar su participación, se hace llegar parte de la información de la presente memoria (MARCO TEÓRICO, OBJETIVOS, RESULTADOS y DISCUSIÓN) junto con el siguiente cuestionario que se solicita contestar en base a su dilatada experiencia:

- ¿Responden los datos obtenidos en el cuestionario a la percepción que tenía del mercado laboral? ¿algún elemento fuera de lo común?
- ¿Comparte las conclusiones extraídas de los cuestionarios? ¿alguna conclusión errónea o que eche de menos?
- El mercado laboral está muy agitado, ¿cuáles son los factores primordiales para los cambios de trabajo? ¿Qué elementos favorecen fidelizar a los empleados?
- ¿Tiene sentido el modelo cooperativista en la situación actual? ¿Por qué? ¿Se requiere modificar su gestión de personas?
- ¿Elementos indispensables en un renovado plan de gestión de personas?

En la presente investigación, el tiempo concedido a los entrevistados para procesar la información detenidamente ha sido limitado. Además, con el fin de reducir el tiempo requerido, la respuesta se ha recopilado de manera escrita en lugar de realizar una entrevista en persona en la que posiblemente se hubieran extraído más conclusiones.

Por último, cabe destacar que, de manera excepcional, con el fin de obtener el mayor rédito a la comunicación con los expertos también se les solicitó una pequeña valoración del renovado plan de personas para cooperativas que pudiera servir para mejorar aquellos puntos débiles o identificar posibles líneas futuras.

4.4 Cronograma

A continuación, se detalla el cronograma del proyecto. En el mismo se puede observar que tras la definición de la temática y el análisis del estado del arte (MARCO TEÓRICO) se procedió a fijar los OBJETIVOS, la pregunta del proyecto de investigación y la metodología a seguir. Con el objeto de refrendar algunos datos obtenidos del marco teórico y conocer en más detalle la diferencia de los planes de personas de las cooperativas respecto del resto de tipologías jurídicas se realizó el cuestionario. Tras la recopilación de datos de manera aséptica en la sección RESULTADOS y su procesamiento, se procedió a esgrimir unas deducciones que dieran respuesta a la pregunta objeto y que fueron recopilados en la sección DISCUSIÓN. Después, tomando como punto de partida el MARCO TEÓRICO y las argumentaciones se procedió a obtener la principal contribución del estudio, es decir, el renovado plan de personas de cooperativas que diera respuesta a la situación convulsa del mercado laboral. En las últimas semanas, se procedió a contrastar de manera cualitativa con expertos en la materia tanto las conclusiones de la encuesta como el plan de personas recopilando su evaluación en la sección RESULTADOS. Por último, se procedió a finalizar la sección CONCLUSIONES identificando las limitaciones de la presente investigación y las posibles líneas futuras de investigación.

Ilustración 19: Gantt del proyecto.

5. RESULTADOS

El capítulo presenta de manera aséptica y objetiva los resultados del estudio y de las entrevistas detalladas en la sección anterior. Mientras la sección Resultados Cuantitativos muestra los resultados sin ningún tipo de procesamiento ni sesgo, tal y como lo hace Google Forms; en Resultados Cualitativos se recopila las respuestas de los expertos agrupándolas por pregunta.

Con el fin de poder reutilizar los datos de la encuesta en otras investigaciones y teniendo en cuenta que no tienen información confidencial, los datos en bruto han sido publicados en Zenodo [119], repositorio de acceso abierto de propósito general desarrollado bajo el programa europeo OpenAIRE y operado por CERN.

5.1 Resultados Cuantitativos

El formulario ha sido contestado por 223 personas abarcando diferentes rangos de edad, sexo, sector y tipo de empresa. No obstante, tal y como se puede observar en la Ilustración 20, un porcentaje alto de los encuestados (75.2%) se encuentran entre los 30 y 50 años y trabajan en cooperativas (52.5%). A pesar de que la información no es relevante ya que no se realizará el sesgo de los resultados por género, se ha conseguido paridad en las respuestas de mujeres y hombres (57.7% hombres frente al 41.9% de mujeres). Por lo que respecta al sector, la mayor parte pertenecen a ingeniería, finanzas y consultoría (50.8%); lejos del resto como podrían ser enseñanza (9%) y/o producción (8%). En esta última clasificación demográfica se debe resaltar que el 23.4% han seleccionado otro, donde muchos encuestados han indicado que pertenecían al sector salud.

Ilustración 20: Resumen información demográfica (Edad izquierda y Tipo empresa derecha).

A continuación, se clasifican las respuestas sin sesgarlas tal y como las presenta Google Forms:

- Información empresa: Los gráficos muestran el nivel de satisfacción y conocimiento de los encuestados sobre algunos aspectos de la empresa en la que trabajan, existiendo cinco niveles diferentes

Ilustración 21: Resultados brutos de opinión y conocimiento sobre la empresa (preguntas mismo orden que en Ilustración 17).

Por lo que respecta a la preguntas abiertas sobre elementos reseñables y mejorables de su empresa estas son las respuestas:

- Positivo: servicio y atención, valores, producto, plan de carrera, ambiente, misión y valores, profesionalidad, compromisos dirección respecto a la misión, flexibilidad, formación, escucha y acompañamiento del empleado, trabajo en equipo, conciliación, sostenibilidad social, misión, naturaleza cooperativa, orientación al cliente, compañeros, procesos internos, seguridad del puesto, ganas de mejora, cercanía, decisiones basadas en trabajador, innovación, aprendizaje, cercanía con responsable, ética de la empresa
- Negativo: remuneración, formación, comunicación, trato cliente, valoración de empleados, acompañamiento de las personas, carga, estrategia, falta de organigrama, procesos y objetivos, proceso captación, trato al personal, inestabilidad, gestión ascensos, rotación, burocracia, conciliación familiar, falta liderazgo, competitividad, carrera

Ilustración 25: Resultados criterios para mantener el mismo trabajo.

Tal y como se ha citado previamente los datos en bruto de la encuesta han sido publicados en Zenodo [119].

5.2 Resultados Cualitativos

Esta sección recopila un **resumen** de la opinión de los expertos en los cinco ámbitos en los que se les ha preguntado una vez han sido proporcionados con los resultados en bruto de la sección anterior y las primeras conclusiones esgrimidas en la siguiente sección, DISCUSIÓN. La respuesta completa se encuentra en la sección 9.2 de los Anexos.

- Reflejo del mercado laboral en los resultados:
 - Los resultados de la encuesta son un reflejo de la percepción de los expertos.
 - Los expertos se sorprenden por la poca relevancia otorgada por el mercado laboral a los responsables y, los jóvenes al propósito del trabajo.
 - Los atributos que más pesan a la hora de atraer (sueldo, flexibilidad y ambiente de trabajo) siguen pesando durante todo el ciclo de vida de la persona trabajadora en la empresa. No obstante, al fidelizar, el ambiente o la perspectiva de evolución profesional y la conexión con el proyecto de empresa son más relevantes que el sueldo.
 - Las valoraciones de los procesos de RR.HH. tienden a ser más altas en las cooperativas (p. ej., comunicación). No obstante, llama la atención la diferencia positiva de las cooperativas respecto de la muestra global en condiciones laborales.
 - Surgen dudas sobre el sesgo del cuestionario: "¿podría ser que la muestra pueda estar sesgada en aspecto de condiciones laborales por el tipo de organizaciones de los participantes cooperativistas?" o "¿puede deberse la diferencia porcentual en fidelización a una cuestión de diferencias en la pirámide de edad de las empresas que hemos comparado? "

- Opinión sobre la valoración de resultados:
 - En general se opina que las conclusiones extraídas de los resultados son coherentes y correctas.

- En lo relativo al alineamiento con la misión, visión y valores, las personas buscan sobre todo tener un trabajo que tenga un propósito/utilidad bien definido, pero no lo asocian a conceptos más generales o abstractos a nivel empresa.
 - El mercado laboral considera el salario y que la empresa oferte un proyecto retador como algo indispensable para plantearse la oferta. La diferencia entre ofertas se encuentra en el resto de los atributos relacionados con la flexibilidad, conciliación y vida en la empresa.
 - Una de las conclusiones destacable, y esperables, es que la carrera ofrecida y la localidad donde trabajar tengan una mayor relevancia para los menores de 30 años.
 - Los resultados de satisfacción y búsqueda de empleo ponen de manifiesto que hay un porcentaje de personas satisfechas que son, a la vez, “buscadores pasivos” -mayor en el entorno no cooperativo, que cooperativo-, lo cual no debiera ser necesariamente una incoherencia, sino una realidad cada vez más presente.
 - Algunas conclusiones no han sido correctamente formuladas o argumentadas: “De los resultados no veo que se concluya que entre los jóvenes se percibe un menor alineamiento entre sus valores y la misión, visión y valores de la empresa” o “los porcentajes de la ilustración Recomendación empresa actual no coinciden con los proporcionados en la explicación”.
- Factores de fidelización y captación en la actualidad:
 - Cada persona tiene sus propios motivos para aventurarse en una nueva andadura profesional, pero los principales factores son los indicados en el estudio: sueldo, ambiente de trabajo, desarrollo profesional y flexibilidad/conciliación (entre las que destaca el teletrabajo).
 - Tal como indican los datos, en la franja de los más jóvenes la localidad donde trabajar es también un punto relevante, asociado a poder tener una accesibilidad rápida al trabajo (mejor calidad de vida) y al uso de transporte público (y sostenible). Esta tendencia se acentúa entre los estudiantes.
 - A nivel de fidelización, un entorno de confianza en las relaciones internas (entre compañeros, con el jefe, con la dirección), en el que la persona pueda crecer profesionalmente a la vez que “ser la persona que quiere ser” en su ciclo de vida parecen atributos claramente diferenciales.
 - En un contexto cada vez más incierto, se considera clave contar con un proyecto atractivo, sólido, sostenible, que ofrezca reto a la vez que cierta seguridad y estabilidad a la persona.
 - Tal y como se cita en la investigación, no hay convergencia entre las diferentes fuentes de estudio a la hora de apuntar los factores primordiales para realizar un cambio de empleo. Sin embargo, hay un denominador común en todos ellos: la insatisfacción.

Los seres humanos son seres permanentemente insatisfechos buscando constantemente la felicidad a través del logro de aquello material que otros tienen y esto se aplica al mercado laboral. Las empresas, en vez de poner la mirada en cada trabajador como ser único e irrepetible, enfoca las respuestas hacia las cosas materiales, tratando de encontrar los factores primordiales para los cambios de trabajo e intentando implantar medidas que palien la situación. Esto alimenta la rueda de la insatisfacción. Por tanto, el trabajador se encuentra en una continua búsqueda del reciente foco entre aquello “nuevo” que le falta.

- Las empresas debieran salirse del ámbito de lo medible y trasladarse al plano más emocional. El alma de una empresa no puede medirse, ni compararse. Algunas claves: fomentar el autoconocimiento y bienestar personal, conocer a las personas y reconocerlas como seres únicos e irrepetibles. Personalizar las respuestas buscando la base emocional que mueve a cada individuo y reconocer la diferencia. Trabajar la gratitud y poner en valor lo que ya se tiene, por encima de lo que nos falta. El concepto “Ikigai” o “propósito de vida o razón de existir” del pueblo japonés más longevo del mundo puede servir de ejemplo ya que fomentan buscar el trabajo ideal como compendio de sus pasiones, lo que la sociedad necesita, lo que el individuo hace bien y lo que se podría pagar.
- Se debe aceptar que esta agitación del mercado laboral ha venido para quedarse sin resignarse. Se debe aceptar la rotación con todo lo que ello implica: costes y pérdida de conocimiento. Y en este sentido, cada vez van a cobrar más fuerza los proyectos de gestión de conocimiento y las pirámides de conocimiento de los puestos. Estos ayudarán no sólo en los momentos de hacerle frente a la jubilación de los baby boomers, sino también a la hora de hacer frente a la rotación. En dicho proceso la automatización del conocimiento y los HCMs (software Gestión Capital Humano) son indispensables.
- Opinión sobre el modelo cooperativista:
 - El modelo cooperativista tiene sentido en la situación actual por la relevancia que se da a las personas, los mecanismos de participación y el alineamiento que permite entre los valores de la empresa y las personas que han decidido ser parte de las misma.
 - El modelo cooperativista tiene varios retos a abordar como:
 - El creciente individualismo de la sociedad y por tanto dilución de la relevancia del concepto del bien común.
 - El peso creciente del salario (cuya diferenciación en una cooperativa está limitado y por tanto favorece a unos perfiles, pero limita el de otros).
 - Reducción de la relevancia del concepto de estabilidad del trabajo, especialmente en momentos de bonanza económica.

- A pesar de que las tendencias a nivel internacional digan que las nuevas generaciones buscan organizaciones que se preocupen por el medio ambiente, por tener un propósito, que sean circulares, que sean éticas y que no generen desigualdades, la realidad es que la sociedad opta por el individualismo.
 - La gestión de las personas se debe modificar para que la carrera individualizada del trabajador no entre en conflicto con la misión, visión y valores de la empresa en busca del beneficio global o colectivo.
 - Las cooperativas requieren modificar la gestión de personas, recordando las raíces, volviendo a poner a la persona en el centro, perdiendo el miedo a ser pioneros, aprendiendo a poner en valor esos atributos y vendiendo el proyecto.
 - Los valores cooperativos (responsabilidad, solidaridad, participación...), bien contextualizados, comunicados y “vividos” debieran constituir un atributo diferenciador en la gestión de personas de las cooperativas. Una potente estructura de comunicación interna y externa y el acercamiento de los departamentos de comunicación a los departamentos de personas, pueden ser una clave.
 - Es necesario afrontar que con la escasez de perfiles será necesario atraer personas de entornos dónde el cooperativismo es más desconocido, y por tanto es necesario mejorar en la comunicación y puesta en valor de las virtudes del mismo.
- Elementos claves para la gestión personas en la actualidad.
 - La gestión de personas actual es compleja y lo va a ser más en el futuro debido a la evolución demográfica y las orientaciones de especialización que no cubrirán las demandas de las empresas en algunos perfiles. Por tanto, la capacidad de adaptación de las organizaciones va a ser clave.
 - La adaptación continua de la propuesta de valor al empleado y la imagen proyectada de marca empleadora van a jugar un rol determinante en las capacidades de fidelización y atracción de talento de las empresas. Esta adecuación se hará en base a las indagaciones sobre motivaciones y motores de los candidatos, realizadas durante las entrevistas. La organización deberá ser capaz de transmitir correctamente el optimismo, ilusión y reto que ofrece el proyecto de la empresa, el cual, contiene alma, propósito y coherencia a todos los niveles.
 - La capacidad económica de las empresas para ofrecer sueldos competitivos será también fundamental para tener éxito en la guerra de talento. La retribución deberá guardar un equilibrio con la carga de trabajo y los beneficios sociales.
 - Por otro lado, en clave más interna de las organizaciones, la capacidad de atención personalizada y cercana -tanto de los responsables directos como de los profesionales de Personas- será necesaria ya que cada vez será más demandada por las personas. La digitalización y

automatización de algunos procesos repetitivos debería facilitar el disponer de mayor tiempo para esta actividad.

- En la guerra por el talento, la digitalización del conocimiento e implantación de pirámides de conocimiento de cada puesto tipo son otra clave. Esto permitirá gestionar la rotación y la jubilación de personas con conocimiento crítico en la empresa.
- La capacidad de preservar y evolucionar la cultura de la organización pese a una baja presencialidad y contacto físico. En definitiva, mantener vínculo y arraigo mediante la generación de espacios profesionales y lúdicos, es decir, hacer el concepto High-tech high-touch.
- Mediante la implantación de programas del bienestar, fomentar el autocuidado y, desde la corresponsabilidad, cuidado en equipo.
- Los departamentos de personas han sido hasta ahora los grandes olvidados de la digitalización. Automatizar los procesos y tener un HCM integral, es crucial, para poder dedicar tiempo a lo que de verdad tiene valor. En este entorno, el modelo de gestión Lean también será muy válido.
- Un liderazgo inspirador y consistente que genere confianza por su visión, escucha y coherencia y que eleve a la organización al “siguiente nivel” (reto continuo).
- Ofrecer un entorno flexible que permita a la persona desarrollar su trabajo con éxito y, a la vez, conjugar sus intereses y necesidades personales.
- Contar con programas que permitan estrechar lazos, compartir, incrementar el arraigo y orgullo de pertenencia a la empresa; a la vez que aunen la visión-misión de la empresa con la de las personas que trabajan en ella.
- Implementar programas de reconocimiento que se alejen del café con leche para todos y respondan con inmediatez. Premiar los esfuerzos extra, reconociendo la diferencia.
- Trabajar los procesos de adecuación y desarrollo de las personas, es decir, contar con recursos en la empresa que garanticen que cada persona está en el puesto que mejor se adapta a su perfil y necesidades garantizando la cobertura de las necesidades de la empresa. En definitiva, contar con recursos disponibles para el desarrollo personal-profesional continuo de las personas trabajadoras.

Finalmente, cabe mencionar que, junto con la encuesta, los entendidos dieron un **valoración positiva al renovado plan de personas** para cooperativas del apartado de CONCLUSIONES. En el momento de revisión faltaba la sección correspondiente al proceso de desarrollo, evaluación y fidelización. No obstante, antes de finalizar el presente se ha contrastado que el planteamiento se alinea con las respuestas proporcionadas en la última pregunta concerniente a los ingredientes indispensables de un renovado plan de gestión de personas.

6. DISCUSIÓN

El siguiente apartado tiene por objeto analizar los resultados del estudio cualitativo y cuantitativo recopilados en la sección anterior y esgrimir una serie de conclusiones sobre la hipótesis de que el mercado laboral se encuentran cada vez más interesado por modelos de negocios sostenibles y que propicien un plan de personas integral y personalizable como lo realizan las cooperativistas. Además, se determinará la situación del mercado laboral, aquellos requisitos o ingredientes indispensables que debiera incluir un renovado plan de personas para captar y fidelizar el mejor talento y si los planes de personas actuales difieren según su forma jurídica empresarial. En definitiva, se dará respuesta a la pregunta del presente proyecto de investigación: ¿Cómo pueden las cooperativas abordar los desafíos actuales en la gestión de personas y talento, y asegurar su competitividad en el mercado laboral?

Primeramente, se realiza un análisis exhaustivo de los resultados de la encuesta y, en una segunda fase, se procede a reflexionar sobre las respuestas de los expertos a la entrevista y su opinión acerca de las conclusiones del estudio cuantitativo. Por último, se resumen los hallazgos del proceso de investigación que serán el punto de partida de la principal contribución del proyecto, el renovado plan de personas para cooperativas.

6.1 Valoración resultados cuantitativos

Esta subsección se ha desarrollado procesando las 223 respuestas del formulario, clasificando las respuestas por tipo de información y comparando los resultados globales con los obtenidos para el tipo de empresa en el que se centra el estudio, es decir, las cooperativas. Únicamente se mostrarán los resultados por franja de edad cuando se registre una diferencia considerable respecto a la conclusión global entre las mismas.

6.1.1 Misión, visión y valores

La mayor parte de los encuestados (82%) consideran que **son participes tanto de la misión y visión de la empresa** como de los valores de esta. Estos resultados mejoran para los cooperativistas (90%) y además se reducen aquellos que se muestran totalmente ignorantes (del 9% al 3%). En este caso cabe destacar que en las cooperativas no existen casos de personas mayores de 40 años que desconocen la misión y visión, efecto que no se produce en el análisis global. Por otro lado, independientemente del tipo de empresa, son pocos (3%) los menores de 30 años, que no conocen la misión y visión. Este mismo análisis se replica para la pregunta relacionada con el **conocimiento de los valores** de la empresa.

Ilustración 26: Conocimiento Misión y Visión (Global primera y Cooperativa segunda desde la izquierda) y valores (Global tercera y Cooperativa cuarta desde la izquierda).

Por lo que respecta al alineamiento entre la misión, visión y valores de la empresa con los de los empleados, a diferencia de lo citado en el estado del arte, se muestra que, aunque **la mayor parte (70%) los consideran alineados**, existe un gran porcentaje que ni lo ha considerado (16%) y otro (14%) que se muestra en desacuerdo. **Las personas en desacuerdo disminuyen en las cooperativas**, pero sin embargo la gente indiferente sigue siendo un porcentaje elevado (19%). Entre las **personas menores de 40 años**, apenas existen personas (3) trabajando en cooperativas que consideren su misión y visión desalineada con la suya propia, aunque el porcentaje de aquellos que **no se han manifestado** se centra en dicha franja de edad (19 de 22). Tal y como se indicaba este resultado sorprende ya que existen estudios que indican que los jóvenes valoran dichos parámetros a la hora de seleccionar una empresa. **Las conclusiones son similares atendiendo a la identificación con los valores** de la empresa.

Ilustración 27: Nivel de identificación con Misión y Visión (Global primera y Cooperativa segunda) y valores (Global tercera y Cooperativa cuarta).

6.1.2 Empresa

Esta sección muestra los resultados relacionados con la valoración que los encuestados hacían de la empresa en la que trabajan. En la pregunta abierta sobre algo **reseñable** de la empresa la mayor parte de las respuestas reseñan la **filosofía de la empresa** (misión, visión y valores), el **equipo de personas** que lo componen y el **servicio/producto** ofrecido. En menor medida también existen respuestas resaltando la flexibilidad y la posibilidad de desarrollo profesional. Por lo que respecta a las **mejoras**, la mayor parte se centran en la **falta de comunicación y escucha activa**, plan de **formación** y cantidad **excesiva de trabajo**. En un segundo grado surgen peticiones para solventar la rotación excesiva, proceso de captación, ausencia de la promoción interna y un organigrama muy jerárquico.

Ilustración 28: Satisfacción con la empresa como lugar de trabajo (Global primera y Cooperativa segunda) y con el producto/servicio ofrecido por la misma (Global tercera y Cooperativa cuarta).

Por lo general, un **porcentaje reducido** se encuentra **insatisfecho** tanto con la empresa como lugar de trabajo (13%) como con el producto/servicio ofrecido por la misma (14%). Esto reafirma la afirmación de la sección anterior que las personas insatisfechas en su trabajo tampoco fomentarían el consumo de su producto. De manera similar, se observa que únicamente **tres cuartos de los encuestados** (67%) **recomendarían** a sus amigos de manera activa la empresa, porcentaje ligeramente superior al registrado en otros estudios. Estas mismas conclusiones son aplicables a las **cooperativas**, aunque en este tipo de empresa la insatisfacción se reduce considerablemente (4%) y el porcentaje de los que **recomendarían** la empresa alcanza el 85%. Analizando los datos por franjas de edad, se observa que **los menos inconformistas son los menores de 30 años y lo de más de 50 años**.

Ilustración 29: Recomendación de actual empresa (Global Izquierda y Cooperativa derecha).

En la **evaluación del responsable los valores varían según tipo de empresa**, aunque en este caso no se encuentra ninguna correlación para justificar la variación salvo que la organización en las cooperativas debiera ser más horizontal acercando la línea ejecutiva a los empleados. Tal y como se observa en las siguientes ilustraciones, aproximadamente un 25% de los responsables no gozan de la aprobación de sus empleados, siendo esta cifra en las cooperativas 13%.

Ilustración 30: Satisfacción del responsable (Global Izquierda y Cooperativa derecha).

Finalmente, en esta sección se muestra que por lo general **los empleados quieren participar en las decisiones de la empresa** (75%) y sólo un 6% no muestra interés alguno. Esto es un reflejo de la implicación de las personas por su trabajo y la misión de la empresa.

Ilustración 31: Interés por participar en las decisiones de la empresa.

6.1.3 Valoración personal

En este apartado se analiza la situación laboral de los encuestados, es decir, la satisfacción de estos con el trabajo realizado, la empresa en la que trabajan y su implicación con la empresa.

En base a los resultados de esta sección una de las primeras conclusiones es que la **duración media** de cada **trabajo** entre los encuestados es **11,19 años**. Esta difiere considerablemente de la proporcionada en el estado del arte debido a la demografía. Analizando la media de los cooperativistas (116 de los 223 resultados obtenidos) la media es 10,74 años. El 88% de los que respondieron el cuestionario habían tenido hasta el momento 5 o menos trabajos, lo cual aumenta considerablemente la media. **El tipo de trabajo** será un **factor relevante** a la hora de determinar **la extensión media de cada trabajo**.

En lo referente a la pregunta del **trabajo de sus sueños**, aproximadamente un 25% ha contestado afirmativamente y otro 10% no ha contestado. En los resultados es importante reseñar que 19 encuestados indican que la empresa de los sueños se trata de una **utopía o que no se lo han planteado nunca**. Muchas respuestas determinan que dicha empresa debiera **centrarse más en las personas y tener una vocación social** para lo cual indican que las pequeñas empresas o incluso su propia empresa podrían ser la mejor alternativa. Entre las respuestas había nombres de entidades como NASA, Administración Pública, Airbus, ORONA o Google.

Ilustración 32: Satisfacción con el trabajo realizado (Global primera y Cooperativa segunda por la izquierda) y la empresa (Global tercera y Cooperativa cuarta).

Analizando los datos respecto a la satisfacción por el trabajo realizado o la empresa, se observa que hay cierta **correlación** y que las **personas insatisfechas con el trabajo que realizan** (8%) no valoran satisfactoriamente **la empresa** (9%). También cabe resaltar el alto nivel de **aprobación del trabajo** (83%) y empresa (72%), siendo mucho **mayor en las cooperativas** (92% y 84%) y el porcentaje relativamente alto de indefinición de opinión sobre la empresa (19%) respecto al trabajo que realizan (6%). Estos resultados, guardan correlación con los de interés por cambiar de trabajo ya que en las cooperativas (10%) los interesados son la mitad respecto de las cifras globales (20%). No obstante, **no se observa fidelidad de las personas ni entre las que valoran positivamente su trabajo y empresa** ya que mientras un 26% se encuentra totalmente satisfecho con su empresa y un 46% satisfecho, solo un 24% no cambiaría por ningún concepto de empresa y un 31% no lo contempla. Esta situación de incoherencia se refleja **también entre los cooperativistas** (32% y 52% de satisfacción de la empresa versus 26% y 43% de falta de interés por cambio de trabajo).

Ilustración 33: Interés por cambiar de empresa (Global izquierda y Cooperativa derecha).

Si analizamos las cifras de interés de cambio de empresa por franjas de edad, se observa que los **menores de 30 años** (24%) y las **personas entre 40 y 50** (27%) son las **más**

receptivas y que los de más de 50 son los más reacios (71%). Además, se observa que hay un alto porcentaje, aproximadamente 25% de media (24%, 26% y 26%) de gente con menos de 50 años, que no se lo plantean, pero que están abiertos.

	<30	>50	30-40	40-50
Totalmente de acuerdo	6%	14%	4%	9%
En acuerdo	18%	0%	11%	18%
Ni de acuerdo/ni en desacuerdo	24%	14%	26%	26%
En desacuerdo	38%	19%	36%	26%
Totalmente desacuerdo	15%	52%	24%	21%

Ilustración 34: Interés por cambiar de empresa por franja de edad.

6.1.4 Empresa Gestión Personas

Esta sección evalúa la gestión de personas de las empresas obteniendo el detalle en algunas de las tareas específicas como podría ser la formación, la comunicación, el proceso de captación, desarrollo profesional y las condiciones laborales (remuneración, conciliación, horarios, teletrabajo, desconexión...). Por lo general, tal y como se observará **la satisfacción por la gestión de personas de las empresas de los encuestados es similar independientemente del tipo de empresa y la edad**, aunque los más inconformistas son los empleados entre 30 y 50 y los empleados de las cooperativas se encuentran ligeramente más satisfechos.

Ilustración 35: Satisfacción de la gestión de personas (Global Izquierda y Cooperativa derecha).

Analizando los datos en detalle se observa que la gestión de personas cuenta con un 63% (70% en cooperativas) de satisfacción y un 17% (6% en cooperativas) de insatisfacción. También es reseñable el alto porcentaje de encuestados que no se decantan por ninguno de los dos extremos, una tónica en este apartado.

Las cifras correspondientes a cada sección muestran una situación similar, aunque se puede resaltar las siguientes conclusiones:

- La **captación** es uno de los aspectos en los que la **insatisfacción** crece considerablemente (22%) y donde las personas se muestran más reacias a decantarse por alguno de los extremos (31%).
- La **comunicación en las cooperativas se valora mejor que la media**, pero es reseñable que por el tipo de tipología esta característica no se valore mejor por los encuestados.
- El **desarrollo profesional y la formación cuentan con el mayor grado de insatisfacción** (29% y 28% respectivamente) de los encuestados y además no obtiene ni el aprobado de la mitad de los encuestados (47% y 48%). Nuevamente las **cooperativas presentan mejores valores** consiguiendo una valoración positiva del 52% y 53% de los encuestados respectivamente, aunque con el 22% el desarrollo profesional es la fuente de mayor insatisfacción en el ámbito de la gestión de personas.
- **Las condiciones** (salario, teletrabajo, flexibilidad, equilibrio vida-trabajo...) es el **aspecto** de la gestión de personas **mejor valorado** por los encuestados teniendo un 67% de aprobación. En este caso específico **los cooperativistas valoran mucho mejor** sus condiciones obteniendo un 82% del respaldo. Únicamente el 7% considera que sus condiciones debieran ser mejoradas. Esta situación tan positiva puede deberse a que muchas empresas han instaurado el **modelo de trabajo híbrido** que, como se ha citado previamente, goza con el beneplácito de una gran parte del colectivo.

Ilustración 36: Satisfacción de la gestión de personas (Global arriba y Cooperativa abajo) [captación, comunicación, desarrollo profesional, formación, condiciones].

6.1.5 Prioridades personales

En este apartado se determina los criterios que rigen el mercado laboral a la hora de seleccionar o fidelizar un trabajo. Concretamente los pilares analizados son los siguientes:

sueldo, flexibilidad horaria y teletrabajo, ambiente de trabajo, misión empresa y proyecto, carrera profesional y el responsable, conciliación trabajo-familia, localización trabajo.

Los resultados de la encuesta muestran que los tres criterios más importantes a tener en cuenta **durante la selección de una nueva oferta de trabajo** son el **sueldo, flexibilidad y ambiente de trabajo**.

Ilustración 37: Criterios selección al seleccionar trabajo.

Con el fin de valorar qué criterio de los propuestos en la encuesta era el más popular, independientemente de la posición otorgada, se ha obtenido el porcentaje de selección de cada uno. En definitiva, se ha contabilizado el número de veces que ha sido seleccionada cada criterio, independientemente del orden, respecto a los votos máximos posibles, es decir, número encuestados (223 personas de las cuales cooperativistas son 115) por número de veces que podían seleccionar cada opción (5 posiciones). Como se puede observar, los criterios más seleccionados y con una diferencia respecto al cuarto relativamente considerable son el **sueldo, ambiente de trabajo y la flexibilidad horaria**.

Ilustración 38: Porcentaje de relevancia de cada criterio de selección de trabajo (Global azul y Cooperativas rojo).

Los resultados son similares teniendo en cuenta el orden, para lo cual se ha valorado las opciones marcadas en primera posición con un 5, las segundas con un 3 y las terceras con un 1. Concretamente los tres criterios más relevantes para los encuestados son los mismos, pero como se observa en el diagrama **entre el sueldo y el resto la diferencia es considerable** (esto implica que muchas personas han escogido la remuneración como lo primordial) y el orden entre flexibilidad y ambiente de trabajo se conmuta. Comparando los resultados globales

con los obtenidos en la cooperativa, prácticamente son los mismos salvo que la diferencia entre los tres primeros no es tan considerable y que la conciliación pasa a ser la tercera.

Ilustración 39: Relevancia ponderada de cada criterio de selección de trabajo (Global azul y Cooperativas rojo).

Realizando el mismo análisis en cada franja de edad (menores de 30, mayores de 50 y el resto) se observa que los resultados son similares a los totales. No obstante, se pueden esgrimir las siguientes conclusiones:

- Los tres factores más importante siguen siendo sueldo, ambiente y flexibilidad horaria.
- En el caso de **los mayores de 50 años el sueldo es el factor más importante a tener en cuenta y con mucha diferencia respecto al segundo**, ambiente de trabajo y el tercero, misión y visión de la empresa; criterio no tan valorado en el resto de las franjas.
- En el caso de **menores de 30 años** los criterios más predominantes y con diferencia son **sueldo y flexibilidad horaria & teletrabajo**. En esta franja, por su momento vital, la conciliación no es una preocupación y se valora **más la carrera o la misión/visión o la localidad**.

En el análisis de preferencias se observa que **el criterio Misión / Visión de la empresa es relevante**, especialmente para los mayores de 50, dato que difiere de los estudios extensos realizados en el estado del arte según los cuales impacta en la decisión entre los más jóvenes.

Tabla 2: Porcentaje de relevancia de cada criterio de selección de trabajo por franja de edad.

	Porcentaje (Menores 30)	Porcentaje (30-50)	Porcentaje (Mayores 50)
Sueldo	18,1818182	18,5542169	20,952381
Ambiente Trabajo	17,5757576	16,626506	15,2380952
Flexibilidad Horaria & Teletrabajo	16,3636364	15,6626506	13,3333333
Carrera Profesional ofrecida	15,1515152	12,0481928	7,61904762
Conciliación Trabajo-Familia	8,48484848	10,6024096	13,3333333
Localidad donde trabajar	13,3333333	10,1204819	7,61904762
Misión empresa y el proyecto a realizar	7,27272727	9,75903614	12,3809524
Responsable/Jefe	3,63636364	5,90361446	6,66666667

Tabla 3: Relevancia ponderada de cada criterio de selección de trabajo por franja de edad.

	Selección (Menores 30)	Selección (30-50)	Selección (Mayores 50)
Sueldo	72	325	40
Flexibilidad Horaria & Teletrabajo	60	248	22
Ambiente Trabajo	39	236	31
Conciliación Trabajo-Familia	20	197	25
Carrera Profesional ofrecida	34	163	13
Misión empresa y el proyecto a realizar	33	157	29
Localidad donde trabajar	35	124	23
Responsable/Jefe	4	37	6

En el caso de la fidelización los criterios principales siguen siendo los mismos tal y como se muestra en las siguientes gráficas tanto de manera ponderada como de media. No obstante, en las cooperativas, el orden difiere ya que el ambiente trabajo y la flexibilidad predomina respecto del sueldo.

Ilustración 40: Relevancia media (izquierda) y ponderada (derecha) de cada criterio de fidelización (Global azul y Cooperativas rojo).

Realizando el mismo análisis por cada franja de edad (menores de 30, mayores de 50 y resto) se observa que los resultados son similares a los totales y que las peculiaridades para la captación son iguales que para la fidelización. En definitiva, los jóvenes valoran más la carrera profesional, mientras que los de más de 50 la misión y visión de la empresa y el resto la conciliación.

Ilustración 41: Relevancia media (izquierda) y ponderada (derecha) de cada criterio de fidelización por franja de edad.

Finalmente se pregunta sobre las mejores técnicas de captación y fidelización y los encuestados reseñan que **no existen fórmulas perfectas, pero muchos coinciden en que proporcionar flexibilidad y buen sueldo junto con una buena marca empleadora** donde el trabajador y los clientes sean los mejores abanderados son las mejores tácticas de captación. Por lo que respecta a la fidelización, los encuestados inciden en **mantener entrevistas personales con los empleados** realizando escucha activa, encuestas de satisfacción recurrentes, asegurar un **buen clima de trabajo** basado en la confianza y **cumplir con las promesas realizadas durante el proceso de captación** para poder fidelizar a los trabajadores.

6.2 Valoración resultados cualitativos

Esta sección analiza detalladamente las respuesta de los expertos y esgrime una serie de conclusiones en cada uno de los cinco ámbitos en los que fueron preguntados:

- Reflejo del mercado laboral en los resultados:
Los resultados de la encuesta se **ajustan a la percepción que tienen los expertos** y ponen de manifiesto algunos de los aspectos citados en la motivación, es decir, que el mercado laboral ha cambiado desde el Covid-19 y que el propósito del trabajo junto con el sueldo y la carrera profesional son un aspecto fundamental a la hora de seleccionar trabajo. Los entendidos reseñan que los atributos que más pesan a la hora de atraer siguen priorizándose durante todo el ciclo de vida del trabajador en la empresa y que los cooperativistas, como era de esperar, son menos propicios a cambiar de empresa. Por otro lado, también se destaca que las valoraciones de los cooperativistas sobre la gestión de personas sean mejor que la media global.
- Opinión sobre la valoración de resultados:
Las conclusiones extraídas **se ajustan a la situación diaria** que observan los expertos. La mayoría coinciden en que el salario y la carrera profesional son elementos indispensables de una oferta para que el candidato la considere y que el elemento diferencial reside en los atributos relacionados con la flexibilidad, conciliación y vida en la empresa. En lo relativo a la alta indiferencia localizada en el estudio, los expertos argumentan que los trabajadores no son capaces de vivir la misión, visión y valores en el día a día por su etereidad, aunque si priorizan tener un trabajo con un propósito/utilidad bien definido y que fomente la sostenibilidad. Finalmente, también inciden en que existe un alto porcentaje de buscadores pasivos, es decir, trabajadores satisfechos con su trabajo, pero que quieren escuchar ofertas de otras empresas.
- Factores de fidelización y captación en la actualidad:
No hay convergencia entre las diferentes fuentes ni entre los expertos sobre los factores primordiales para optar por cambiar o mantener un empleo. Estos **varían continuamente** según muchos aspectos como la demografía, época... En la actualidad, el **sueldo, el ambiente laboral, el desarrollo profesional y la flexibilidad/conciliación** son los argumentos principales en los que la sociedad sopesa la decisión. Entre los **más jóvenes, la localidad** en la que trabajar se está

convirtiéndose en un punto relevante, asociado a poder tener una accesibilidad rápida al trabajo y al uso de transporte público. De manera similar que las empresas cuenten con un **proyecto atractivo, sólido, estable, sostenible y que ofrezca reto y posibilidad de desarrollo profesional** para ser la persona que quiere ser, se ha convertido en elemento indispensable para captar y fidelizar talento. Los entendidos también reseñan que la rotación laboral se mantendrá o incluso se acentuará en el futuro y que consecuentemente la **formalización de conocimiento** mediante las herramientas adecuadas cobra mayor protagonismo.

Por último, se recoge una opinión de que las empresas debieran **centrarse en las personas en el plano emocional** fomentando el autoconocimiento y bienestar personal, conociéndolas y reconociéndolas como seres únicos e irrepetibles, personalizando las respuestas y con actitud de gratitud.

- Opinión sobre el modelo cooperativista:
El **modelo cooperativista se considera relevante** en la actualidad debido a su enfoque en las personas y su participación, lo que permite un alineamiento entre los valores de la empresa y sus miembros. Sin embargo, **existen desafíos** a abordar, como el aumento del individualismo en la sociedad, la limitación en la diferenciación salarial y la disminución de la importancia de la estabilidad laboral. A pesar de que los últimos estudios indican que las nuevas generaciones buscan organizaciones que se preocupen por el medio ambiente, tengan un propósito y sean éticas, características esenciales de una cooperativa, la realidad es que la sociedad sigue optando por el individualismo. En línea con esto **las características diferenciales de las cooperativas debieran resultar atractivas** para una buena parte de las personas, aunque una asignatura pendiente del entorno cooperativo puede ser **comunicar mejor la propuesta de valor del modelo** con sus elementos diferenciales (visión a largo plazo, participación en la gobernanza, prestaciones sociales, ambiente de trabajo, participación en beneficios...), especialmente en aquellos entornos donde todavía es un gran desconocido.
- Elementos claves para la gestión personas en la actualidad.
La gestión de personas es cada vez más compleja debido a la evolución demográfica y las orientaciones de especialización. Por tanto, para la fidelización y atracción de talento, junto con una **capacidad económica** para ofrecer sueldos competitivos y **beneficios sociales** equilibrados, las organizaciones necesitan capacidad de adaptación continua de su propuesta de valor al empleado y la imagen proyectada de marca empleadora.
Además, la **atención personalizada, los programas de bienestar, los entornos flexibles, la digitalización del conocimiento, programas de reconocimiento, la preservación de la cultura organizacional ante la baja presencialidad y el liderazgo inspirador** son claves para mantener el éxito ante la guerra por el talento. También es fundamental contar con recursos **para el desarrollo personal y profesional continuo** de las personas trabajadoras, y para garantizar que cada persona esté en el puesto que mejor se adapte a su perfil y necesidades, garantizando la cobertura de las necesidades de la empresa. En definitiva, la clave para el éxito en la gestión de personas en las cooperativas es una combinación de

adaptación, atención personalizada, liderazgo inspirador, reconocimiento y desarrollo continuo.

Por otro lado, los expertos reseñan que la muestra de la encuesta podría, en el caso de las cooperativas, estar sesgada dando lugar a conclusiones erróneas. Analizando los destinatarios de la encuesta, se concluye que esto podría ser cierto ya que aproximadamente un 70% de las personas trabajando en cooperativas a las que se envió el cuestionario pertenecen a la misma cooperativa, IKERLAN.

Por último, la valoración de los entendidos registraba una serie de fallos en la valoración de los resultados cuantitativos que fueron subsanados a fecha de cierre del presente documento.

6.3 Conclusiones

Tras la revisión exhaustiva de los resultados del estudio realizado se concluye que **la gran mayoría de los empleados conocen la misión, visión y valores de la empresa y que se encuentran alineados con los suyos**. No obstante, existe un porcentaje considerablemente alto que no se lo ha planteado, especialmente en las cooperativas y en menores de 40 años. Esto no concuerda con los resultados de otros estudios y, especialmente entre jóvenes para los cuales el alineamiento del propósito de la empresa con sus valores es un criterio fundamental al escoger trabajo. Los expertos argumentan que la indiferencia se debe a que los trabajadores no son capaces de vivir la misión, visión y valores en el día a día por su etereidad, aunque si priorizan tener un trabajo con un propósito/utilidad bien definido y que fomente la sostenibilidad. El alto interés de los encuestados por formar parte en las decisiones de la empresa son otro argumento de la **implicación que buscan las personas en su trabajo**.

Por otro lado, un **porcentaje reducido se encuentra insatisfecho** tanto con la empresa como lugar de trabajo como con el producto/servicio ofrecido por la misma. No obstante, comparando la cifra de inconformistas con la de personas dispuestas a cambiar de trabajo no hay correlación ya que **existen muchas más personas con intención de buscar nuevo empleo en comparación a los insatisfechos** con el puesto actual. La situación es similar entre cooperativistas, aunque las cifras de **satisfacción y lealtad a la empresa actual son mayores en el caso de las cooperativas**. En el estudio se observa que los empleados mayores de 50 se encuentran fidelizados y que los menores de 30 y los que se encuentran entre los 40 y 50 son los más susceptibles de cambiar de trabajo. Esta situación de “buscadores pasivos” de trabajo la reseñan tanto los entendidos como los estudios proporcionados en el marco teórico.

Por lo general, un porcentaje muy bajo (25%) considera estar trabajando en **la empresa de sus sueños** y, los que no lo consideran una utopía, consideran que **las empresas pequeñas centradas en las personas y con vocación social** son el camino..

En lo que se refiere a la **gestión de personas** los planes cuentan con **alto nivel de aprobación**, 70% aproximadamente. Por lo general, el desarrollo profesional y la formación cuenta con el mayor grado de insatisfacción y las condiciones laborales es el aspecto mejor

valorado, en muchos casos gracias a la inclusión del **modelo híbrido**. La mayor parte de los responsables gozan de la aprobación de su equipo.

A la hora de definir las claves de la gestión de personas, los expertos señalan que las empresas debieran centrarse en el **plano emocional** fomentando el **autoconocimiento** y bienestar personal, conociéndolas y reconociéndolas como seres únicos e **irrepetibles**, **personalizando las respuestas** y con actitud de **gratitud**. Además, en opinión de los entendidos, para captar y fidelizar durante la guerra de talento, el secreto para el éxito es una combinación de **capacidad económica**, **adaptación**, entornos **flexibles**, **atención personalizada**, digitalización del conocimiento, **liderazgo** inspirador, **reconocimiento**, **hightech - hightouch** y **desarrollo continuo**.

Por lo que respecta a los factores de selección de nuevas ofertas de trabajo o fidelización de la actual, aunque estén en **continua variación y no haya convergencia**, se observa que **el sueldo sigue siendo el criterio más importante** independientemente de la edad. **Después, en función al momento vital** los siguientes factores más valorados varían siendo flexibilidad horaria & teletrabajo y el ambiente en el trabajo los seleccionados por los menores de 50 años y, sin embargo, ambiente de trabajo y misión/visión de la empresa en los mayores de 50 años. La localidad se está convirtiendo también en un criterio prioritario para los jóvenes.

Los entendidos también reseñan que la rotación laboral se mantendrá o incluso se acentuará en el futuro y que consecuentemente la **formalización de conocimiento** mediante las herramientas adecuadas cobra mayor protagonismo.

Comparando las cifras obtenidas en la muestra realizada en el presente trabajo con, por ejemplo, el estudio realizado por Randstad [39], **no se observan grandes diferencias** ya que ambos reflejan el interés del mercado laboral por un equilibrio trabajo-vida (96%), relevancia de la carrera profesional y formación (81%), flexibilidad en términos horarios y de localización (75%-86%). Además, los expertos corroboran con su dilatada experiencia estas prioridades.

Otro punto importante que el estudio oficial y la pequeña muestra reflejan es que la mayoría del mercado laboral (69%) trabaja en una empresa con unos valores alineados con los propios. No obstante, Randstad con sus resultados es capaz de afirmar que el 42% estaría dispuesto a cobrar menos si les permitiera contribuir a la sociedad y que aproximadamente la mitad (38%, 40% y 43%) no trabajaría en una empresa cuyos valores no están alineados con los suyos o no tienen una misión alineada con la mejora de la sociedad o valores de equidad y diversidad.

En este contexto, el **modelo cooperativista** destaca por su enfoque en las personas y su participación, permitiendo un alineamiento entre los valores de la empresa y sus miembros. Por tanto, los valores cooperativos (responsabilidad, solidaridad, participación...), **bien contextualizados, comunicados y “vivos”** debieran constituir un **atributo diferenciador** (visión a largo plazo, participación en la gobernanza, prestaciones sociales, ambiente de trabajo, participación en beneficios...) en la gestión de personas y consecuentemente en la propuesta de valor al empleado.

En resumen, **los resultados obtenidos de las encuestas y las entrevistas concuerdan con la hipótesis de que la figura socio empresarial de las cooperativas podría dar respuesta a los retos de personalización del ciclo de vida completo del trabajador y propuesta de negocio corresponsable que presenta el actual mercado laboral convulso (cambio cultura, falta de talento, reforma laboral, pirámide generacional, digitalización, nuevos modelos de trabajo)**. A pesar de que la solidaridad, cooperación, cuidado de personas, compromiso, responsabilidad, participación son los valores primigenios de las mismas, es **necesario volver a los orígenes, reformar su gestión de personas y comunicar interna y externamente mejor el PVE fundamentado en la cultura cooperativista.**

Por tanto, la presente investigación **concluirá con un plan de gestión de personas integral y personalizable para cooperativas, desarrollado alrededor de la nueva PVE, pudiendo así captar y fidelizar en el mercado laboral convulso**. De esta manera, se satisfará todos los objetivos definidos en el proyecto.

7. CONCLUSIONES

Esta sección, en base a los estudios identificados en el marco teórico, las conclusiones del análisis de entorno realizado y el contraste con los expertos en el sector, describe la contribución principal de la investigación, un renovado plan de personas para cooperativas. El plan se define de manera global, aunque tras cada elemento principal se personaliza para un caso de estudio concreto, IKERLAN S. COOP.

En segunda instancia se procede a presentar las limitaciones de la investigación realizada tanto en el estudio como en la contribución. Dichas limitaciones marcarán las líneas futuras con las que se cierra el capítulo.

7.1 CONTRIBUCIÓN

Tal y como se citaba en la introducción, las prioridades de las personas están continuamente cambiando, especialmente tras la pandemia, lo cual requiere que las organizaciones continuamente personalicen su propuesta a las personas. Este aspecto es indispensable teniendo en cuenta lo que cuesta seducir al nuevo talento y lo caro que resulta perderlo a no ser que la institución esté preparada con herramientas para la formalización de conocimiento.

En la anterior sección, en base a los hallazgos del presente plan de investigación, se demostraba la hipótesis de que **las cooperativas podrían dar respuesta a esos retos de personalización con un ciclo de vida completo del trabajador y una propuesta de negocio corresponsable**. Todo ello, incluso ante el cambio cultural de la sociedad, la nueva reforma laboral, la alta rotación, la **agitación del mercado** o la competencia desleal en remuneración económica. **Por otro lado, también se concluía que a pesar de que la solidaridad, cooperación, cuidado de personas, compromiso, responsabilidad, participación son los valores primigenios de las mismas, es necesario volver a los orígenes, reformar su gestión de personas y comunicar interna y externamente mejor el PVE fundamentado en la cultura cooperativista.**

Finalmente, la investigación, para terminar de alcanzar los objetivos propuestos, propone **un plan de gestión de personas integral y personalizable para cooperativas**, centrado en la nueva propuesta de valor empresarial, para atraer y retener a los trabajadores en el mercado laboral actual. El plan se instancia para una cooperativa que previamente se describe en 7.1.1 para contextualizar y entender el ejemplo. Muchos aspectos del plan pudieran emplearse en la gestión de personas de cualquier empresa, independientemente de su tipología jurídica, con el fin de responder al mercado laboral convulso. De esta manera **se amplía el interés y la aplicabilidad de la presente investigación más allá del sector cooperativista.**

7.1.1 IKERLAN

IKERLAN S. Coop. [120], en adelante IKERLAN, es un centro tecnológico líder en la transferencia de conocimiento y en la aportación de valor competitivo a las empresas. Esta empresa busca la excelencia en la I+D+i, gracias a la continua adaptación a las necesidades de sus clientes y la cercanía a la realidad empresarial. Fiel a su misión, trabaja día a día desde

1974 para desarrollar soluciones que permitan a los clientes ser cada vez más competitivos. Actualmente cuenta con un equipo formado por 400 personas y se trata de una cooperativa miembro de la Corporación MONDRAGON y del Basque Research and Technology Alliance (BRTA).

Gracias a un modelo único de colaboración que combina actividades de transferencia tecnológica, investigación propia y formación de personal altamente especializado, IKERLAN es a día de hoy el partner tecnológico de confianza de importantes empresas del país. Para llevar a cabo su objetivo, está estructurados en dos unidades de especialización tecnológica: (i) Tecnologías de electrónica, información y comunicación y (ii) Energía y mecatrónica.

La sede principal se ubica en Arrasate Mondragón (Gipuzkoa), y cuenta con otra sede en el espacio Orona-Ideo en Hernani (Gipuzkoa) y otra en Auxo Factory Matiko en Bilbao (Bizkaia).

Ilustración 42: Entrada sede principal IKERLAN.

IKERLAN es un centro dinámico y abierto al mundo. Se trata de un agente acreditado de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación y de la Federación Española de Centros Tecnológicos. Además, cuenta con una importante red de colaboración integrada por prestigiosos centros y universidades europeos, con las que realiza actividades de investigación y de formación de investigadores.

La **Misión** de IKERLAN consiste en solucionar los retos tecnológicos de las empresas, mejorando así su competitividad y contribuyendo al desarrollo económico y social sostenible del entorno, todo ello desde una posición de liderazgo tecnológico y con capacidades diferenciales en sus ámbitos de expertise.

La **Visión** de este centro tecnológico sin ánimo de lucro, reconocido como líder europeo en sus áreas de especialización, es aportar valor a las empresas y la sociedad mediante un equipo humano excepcional y cohesionado. Esto lo realiza con los siguiente **valores** [120]:

- **Cooperación.** Cooperación en IKERLAN es trabajar todos con un objetivo en común: aportar valor y ser resolutivos, para ofrecer las mejores soluciones a nuestros clientes. De esta forma única y propia, vive IKERLAN la tecnología y ésta reporta una calidad profesional y de vida acorde con su vocación.

- Expertise. Expertise en IKERLAN es profesionalidad, conocimiento y recursos. Es pionero y quiere ser referente por su talento, especialización y capacidad.
- Vitalidad. Vitalidad en IKERLAN significa estar siempre en forma: ser capaces de movernos con agilidad y transmitir una sensación activa y resolutiva. Estar atentos y a la última, formados y preparados para la acción.
- Utilidad. La Utilidad en IKERLAN es nuestro fin: todo pasa por hacer fácil lo complejo, cercano lo que está más lejos y resolutivo lo que es un problema para el cliente. Todo lo que hacemos, decimos y ofrecemos tiene que transmitir practicidad y solución.

IKERLAN se trata de una cooperativa y, por ello, la empresa se **siente** [121] responsable del desarrollo y bienestar de la sociedad y el entorno donde viven los que la componen. La cooperación es uno de sus valores de marca; por ello, cada año destinan parte de los excedentes disponibles a la contribución obligatoria para la educación y promoción cooperativa y a otros fines de interés público: medio ambiente, promoción euskara, igualdad...

A continuación, se describe en detalle algunos de los aspectos necesarios a tener en cuenta para la personalización del plan de enamoramiento y fidelización en cooperativas presentado en el punto anterior a IKERLAN. Concretamente la información que se proporciona es su plan estratégico, con foco en personas; los planes de personas existentes y algunas cifras que junto con el análisis (sección 0) del estudio realizado proporcionarán información relevante para conocer el colectivo.

7.1.1.1 Plan estratégico IK2024

IKERLAN tienen un **plan estratégico** vigente, IK2024 [122], que tiene por objeto: (i) ser líder en transferencia tecnológica a la industria y socio estratégico de empresas punteras; (ii) estar a la vanguardia científico-tecnológica en sus áreas de especialización; (iii) ser **referente social por su modelo cooperativo y de gestión de personas**; (iv) ser un centro que colabora con los mejores centros, universidades y empresas, y bien posicionado con las administraciones públicas; (v) contar con un modelo sostenible, competitivo y en transformación permanente que es referente para las empresas, las AA. PP. y la sociedad.

Tal y como se ha citado, IKERLAN está orientado a consolidar un modelo socio-empresarial de éxito, basado **en personas ilusionadas y comprometidas, transformando su entorno y enriqueciendo la experiencia cooperativa de MONDRAGON**. La evolución de IKERLAN como centro tecnológico depende de la capacidad de su equipo humano, su principal activo, y de su estructura organizativa, ambos encaminados a cumplir los compromisos adquiridos con sus socios y socias, clientes y grupos de interés.

Las políticas de Personas de IKERLAN buscan acompañar el logro de esta misión, llevando a cabo las mejores prácticas en ámbitos como la captación de talento, el desarrollo de la carrera profesional, la retribución, el entorno laboral y el apoyo a la finalización de la carrera profesional con un plan de ayudas a la jubilación anticipada. IKERLAN despliega dichas políticas de Personas con un triple objetivo: (i) Planificar y gestionar las necesidades y capacidades técnicas y humanas de las personas que desempeñan su actividad profesional en IKERLAN; (ii) generar una **cultura de innovación** en un entorno de cohesión organizativa que potencie la creatividad, el aprendizaje y la puesta en común de conocimiento y (iii) conseguir

una organización alineada con las apuestas de futuro, con un equipo de **personas motivado y comprometido** con un proyecto común sostenible.

7.1.1.2 Condiciones Laborales

IKERLAN, tal y como se ha descrito previamente, otorga mucha relevancia al pilar de las personas y a sus satisfacción. Consecuentemente, siempre trata de mejorar las condiciones laborales del colectivo y ofrecerles planes y programas personalizados.

Por lo que respecta a las **condiciones laborales**, la empresa está abierta 221 días, lo que permite disponer de 30 días de vacaciones anuales y 7 días flexibles a libre disposición del trabajador. El sistema de organización del trabajo permite al trabajador establecer diariamente, dentro de unos límites, la hora de comienzo (06:30-9:00) y fin de la jornada laboral (15:30 en adelante), así como el tiempo dedicado a la comida (12:30-14:00). En su política de desconexión laboral se recoge que, salvo causa de fuerza mayor o circunstancias excepcionales, se reconoce el derecho a las personas a no responder correos electrónicos, llamadas o mensajes profesionales fuera de su horario habitual de trabajo. Además, su Reglamento de Régimen Interno contempla medidas de Conciliación de la vida personal y laboral, como vía para allanar mediante permisos y/o licencias específicas las dificultades para la atención de necesidades de naturaleza familiar. Hacen referencia a aspectos de flexibilidad en horario de trabajo, reducciones de jornada, permisos retribuidos y no retribuidos. Este concepto de flexibilidad se gestiona de manera individualizada, en cada equipo, teniendo en cuenta los objetivos anuales de mercado e investigación y garantizando la atención y gestión del cliente. Desde 2022, todo el colectivo, salvo los estudiantes, disponen de la posibilidad de teletrabajar dos días a la semana y trabajar un día en cualquiera de sus tres sedes, independientemente de la sede oficial correspondiente.

Ilustración 43: Sedes IKERLAN en Euskadi.

En lo referente a las **políticas retributivas de la empresa**, son diferentes en función del tipo de colectivo.

La política retributiva del colectivo de socias y socios se recoge en el sistema de valoración y retribución (SVR), que tiene como guía los Estatutos Sociales, el Reglamento de

Régimen Interno, el Plan Estratégico IK2024 y el Modelo Organizativo de IKERLAN. En el SVR se concretan los aspectos conceptuales, operativos y normativos que facilitan la aplicación de la política retributiva. Su objetivo consiste en atraer, desarrollar y fidelizar a los y las mejores profesionales para acometer los retos de la organización, garantizando una retribución equitativa y competitiva que asegure el éxito de IKERLAN en el futuro. El SVR está alineado al Plan de Carrera que ofrece IKERLAN y el definido por el Gobierno Vasco en el decreto 109/2015. Las escalas salariales están definidas en diferentes perfiles profesionales, que además se subdividen en puestos tipo. Cada puesto tipo tiene un contenido, unas funciones particulares, y requiere de unas determinadas competencias. La retribución se concreta cada dos años de forma individual en función del perfil, del puesto que se ocupe y del nivel de desempeño en cada una de las competencias.

Concretamente cada uno de los trabajadores debe completar una hoja de evaluación aportando evidencias del grado de cumplimiento (grado C mínimo, grado B objetivo y grado A excelencia) de cada competencia asociada a su perfil. En un segundo paso el responsable inmediato comprueba que las evidencias aportadas son reales y que realmente cumple con los mínimos objetivos definidos para alcanzar el grado definido. Tras la evaluación de todos los responsables se procede a determinar si se otorga la consolidación del grado solicitado. En caso de que el socio no se muestre de acuerdo con la valoración existe un proceso de reclamación donde el director de personas evalúa en detalle la situación.

La política retributiva del colectivo de trabajadores y trabajadoras por Cuenta Ajena (TCA) también está recogida en el SVR. Su retribución se concreta anualmente de forma individual y atendiendo exclusivamente a criterios de experiencia y desempeño de sus funciones. La única limitación es que la horquilla se encuentra más limitada que la de los socios y socias.

Junto a la remuneración salarial existen **otros elementos de compensación y beneficios** como:

- Retribución variable que se trata de una componente retributiva para todos los trabajadores según los resultados obtenidos por la empresa.
- Bono comedor que permite al trabajador comer en algunos de los restaurantes acordados por un precio de 4.5€ (2 platos, postre y bebida), la retribución.
- Servicio asistencial gratuito (programa Zaindu) y en el caso de los trabajadores un seguro médico privado para el empleado y sus familiares directos.
- Sistema de Gestión de la salud y la seguridad en el trabajo (SGSST) que hace propios los requerimientos de la norma ISO 45001.
- Acciones formativas de diverso origen (perfil competencial, formación específica, formación transversal, prevención riesgos, formación interés personal, gestión de conocimiento...).

Finalmente, es importante reseñar que IKERLAN en los últimos 5 años ha activado los siguientes **programas**:

- “Garatzen”, sistema de desarrollo profesional, tiene por objeto ayudar a mejora individualmente y como organización, y a hacer de IKERLAN un lugar de trabajo más

atractivo para todos. Este plan desarrollado con el colectivo socio consiste en base a la autoevaluación (fortalezas, ámbitos de mejora, interés y motivaciones) y al contraste con los responsables inmediatos acordar una hoja de ruta para el desarrollo del colectivo y de la empresa, Esta hoja se revisa semestralmente.

- En el 2021 se ha lanzado el programa “Zaindu”, cuyo objetivo es buscar el bienestar holístico del personal. Este programa arranca poniendo a disposición de sus trabajadores y trabajadoras un servicio psicológico gratuito para ellos y ellas y sus familiares, disponible 24 horas, 365 días del año. Ha incluido además formaciones tendentes a facilitar herramientas de gestión del tiempo que permitan garantizar el equilibrio personal y ayuden a mantener la energía y una correcta regulación emocional.
- Con el fin de promover la interrelación más allá de su ámbito laboral entre el las personas, se organizan eventos participativos como día de convivencia, herri kirolak, concurso fotográfico para elección de la foto del calendario y actividades lúdicas diversas.
- Proyecto Igualdad y conciliación que recoge tanto las políticas como los objetivos en materia de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres.

7.1.1.3 Plantilla en cifras

A 31 de diciembre de 2021 [123], la plantilla de IKERLAN estaba compuesta por 312 personas de las cuales el 27% son mujeres, aunque en los cargos directivos el porcentaje asciende al 42.9%. Atendiendo a la **pirámide** de edad del colectivo y la categoría profesional se concluye:

- Los puestos directivos son ocupados al 57% por personas entre 30 a 50 años y al 43% por el colectivo de mayores de 50 años.
- Los puestos intermedios son ocupados en un 82% por personas entre 30y 50 años.
- En cuanto a los puestos que no son de mandos intermedios o cargos directivos, son ocupados en un 38 % por menores de 30 años y en un 47 % por trabajadores y trabajadoras de entre 30 y 50 años.

IKERLAN cuenta con dos perfiles de trabajadores y trabajadoras diferenciados: (i) los socios y socias, que son los trabajadores y trabajadoras indefinidos. De otro lado, el personal contratado. Atendiendo al número de **contratación indefinida**, se puede observar que el 58% de los contratos son indefinidos, siendo el 100% de los contratos a jornada completa. Los contratos que aparecen clasificados como “temporales” corresponden en un 37% a personas que actualmente están haciendo la tesis doctoral en IKERLAN. Del 63% restante, el 25% son contratos laborales de carácter formativo o en prácticas, los cuales se encontraban regulados en 2021 bajo la normativa laboral española con la finalidad de permitir al colectivo de jóvenes recién licenciado o titulado, obtener la práctica profesional adecuada al nivel de estudios o de formación que hayan cursado, favoreciendo, por tanto, su incorporación al mercado laboral. La duración máxima de estos contratos no excede, en ningún caso, el período de dos años. Únicamente el porcentaje restante (38%) corresponde a contratos fines de obra. Además, se debe señalar que el 30% de los contratos estructurales se cubren con personal de cantera.

Tras analizar **los datos de retribución** media por edad, sexo y categoría profesional, y brecha salarial por categorías profesionales se alcanzan las siguientes conclusiones:

- Las diferencias en el colectivo obedecen a la antigüedad en el puesto, siendo la remuneración media 31.321€/anuales para los menores de 30, 43394 para los de entre 30 y 50 y 49295 para los mayores de 50.
- Las personas con mayor sueldo son los directores con un sueldo medio de 69201€ anuales, frente a los 52153€ de los mandos intermedios o 38092 del resto de la plantilla.
- Anualmente la remuneración media crece de manera solidaria al IPC.
- No existe diferencia salarial por género a igualdad de puesto.

Por lo que respecta a la formación el último año se dedicaron 4500 horas a formación (14.43horas por trabajador), siendo el personal investigador, el más numeroso, el que mayor porcentaje de las mismas adquiere (3244) junto con los responsables de equipo (567horas). El equipo directivo con 22horas es el que menos horas de formación dispone.

Cabe mencionar que el 31 diciembre de 2022 estas cifras cambiaron considerablemente ya que la cifra de plantilla alcanzó las 350 personas y, ante la reforma laboral citada en la motivación, la tipología de contratación quedó íntegramente como contrato indefinido. El resto del análisis numérico es similar al proporcionado del 2021 en detalle.

7.1.1.4 Encuesta de cultura organizativa

En IKERLAN de manera bianual se realizan encuestas de cultura organizativa que tienen por objeto conocer la percepción de la evolución cultural y de las palancas de gestión del colectivo (socios, contratados y doctorandos) para determinar acciones que mejoren o mantengan los resultados. Las conclusiones principales extraíbles de los resultados de 2022, con un 80% de participación (252 participantes), son:

- Los resultados son satisfactorios, similares a los obtenidos en 2019 y en línea con la media del sector.
- Las palancas de IKERLAN se encuentran en estado correcto, salvo en participación. Esto indica que los empleados no consideran tener oportunidad de participar en las decisiones importantes sobre el futuro de la empresa lo cual impacta en una cooperativa.
- Por lo que respecta a cultura, se observa reducción significativa en la vertiente agresiva, es decir, se han disminuido la presencia de comportamientos que refuerzan una cultura jerárquica. El resto de los atributos culturales permanecen con valores similares. En su globalidad el perfil cultural está en línea con la media del sector.
- El colectivo de IKERLAN se encuentra muy satisfecho con IKERLAN (4.7 de 5) y altamente comprometido, aunque este ha bajado ligeramente desde el 2019. Esta imagen varía según el perfil del trabajador, siendo peor la satisfacción y compromiso de los contratados y doctorandos.

Ilustración 44: Resumen resultados encuesta cultura IKERLAN 2022.

7.1.2 PLAN PERSONAS COOPERATIVISTA

Teniendo en cuenta lo citado en el marco metodológico y las conclusiones del análisis de entorno realizado y el contraste con los expertos en el sector, se concluye que los planteamientos de gestión de personas integrales debieran cumplir con las siguientes premisas, independientemente de su naturaleza:

- El planteamiento debe ser global para toda la empresa, pero se personalizará a las necesidades de cada trabajador teniendo en cuenta sus condiciones laborales (contratado o socio) y personales. Además, trabajará cada una de las fases del trabajador desde su captación hasta la salida en las diversas posibles formas.
- Debe existir una relación estrecha entre el equipo de personas y de comunicación ya que para la captación y fidelización resulta indispensable un buen plan de comunicación.
- El planteamiento debe buscar una comunicación continua con el empleado durante todo su ciclo de vida en la empresa para que tras el enamoramiento inicial se pase a la fidelización, independientemente de su situación laboral. Parte de esa vía bidireccional de diálogo es el proceso de evaluación mutua y frecuente, indispensable para las nuevas generaciones. Entre las sesiones de comunicación, el proceso de salida es relevante ya que facilitará la seducción de nuevos candidatos o, incluso la vuelta de este.
- La empresa, en ese diálogo permanente debe mantener una escucha activa y responder de manera rápida a las demandas de su colectivo. Esto no implica que siempre se pueda atender a todas las solicitudes, si no hacerles partícipes del proceso de mejora continua en base a su evaluación. En esta escucha se prestará especialmente relevancia a los referentes de la empresa, es decir, personas que son clave en el negocio o que en un futuro puedan serlo. Las necesidades de los perfiles menores de 30 y de los de 30 y 40 serán especialmente relevantes teniendo en cuenta que en la actualidad son los más propicios al cambio de trabajo.
- El reconocimiento del buen trabajo y del compromiso de los empleados debe ser parte de la cultura empresarial. Además de la valoración pública, los logros y esfuerzos excepcionales deberán ser premiados con compensaciones no ordinarias que pudieran estar catalogadas para evitar favoritismos.
- La remuneración, la conciliación familia-trabajo, flexibilidad horaria y el ambiente de trabajo son aspectos fundamentales para monitorizar y revisar puesto que son aspectos a los que la sociedad les presta especial atención.
- El plan de personas debe proporcionar una evolución a la empresa en su totalidad, es decir a cada uno de los miembros que la componen y a la misión de la misma. Además, esa evolución deberá ser de manera sostenible y responsable con la sociedad mediante un proyecto íntegro con el que el empleado se muestre identificado, de sentido a sus 40 horas semanales y le permita sentirse relevante en la sociedad. Esta carrera profesional se deberá propiciar especialmente entre los más jóvenes (generación Z) ya que es otro de los factores importantes de la fidelización y que por lo general cuenta con menor valoración de los planes de personas.
- La formación es un elemento indispensable de ese plan evolutivo del trabajador donde se pasará de aprender a mentorizar y cultivarse en otros aspectos

demandados por la empresa. Este elemento es fundamental ya que el déficit de talento influencia negativamente en la productividad y capacidad de dar servicio al cliente. Además, este es otro de los factores peor valorados de los planes de personas según los estudios realizados. Estos planes de formación deberán proponer acciones de upskilling/reskilling que permitan a los empleados desarrollar su carrera profesional ante movimientos entornos.

- El rol del líder es ineludible en la consecución efectiva del plan de personas. Además, este liderato deberá ser inspiracional y cercano, puesto que su puesto es imprescindible para esa comunicación continua y escucha activa. El modelo ejecutivo empresarial deberá ser lo más horizontal y democrático posible para que la figura del líder sea creíble y no se difumine el tipo de liderazgo citado.
- La tecnología jugará un papel importante en el nuevo plan de personas, incluido la inteligencia artificial, aspecto a evaluar que en actividades específicas todavía no proporciona confianza. Además, las soluciones propuestas deberán dar respuesta a las necesidades en cada una de las fases del proceso de personas.

Las cooperativas, al tratarse de organizaciones societarias que aspiran a la creación de empleo, promoción humana y profesional de sus trabajadores y al desarrollo de su entorno social respondiendo a los ODS, muchos de los requisitos mencionados los cumple por naturaleza. No obstante, el aumento de estabilidad laboral ante la nueva reforma laboral, sumada a la falta de talento, la hegemonía del sueldo como criterio de captación y fidelización y la primacía salarial de las empresas privadas, exigen al **sector cooperativista innovar y promocionar su modelo centrado en el desarrollo de las personas y consecuentemente de la sociedad**, aspecto que suscita interés en parte de la juventud.

Además de lo citado hasta el momento, algunas de las consignas indispensables a la hora de diseñar e implementar planes de personas son que tanto la empresa como los trabajadores deben **estar dispuestos a un escenario prueba y error** y que deben **evolucionar constantemente**. A pesar de que existen muchos estudios sobre la gestión de personas, al tratarse de personas, el resultado de las acciones puede variar en función de muchos factores (edad, demografía, cultura empresarial, tipología de trabajo...). Por tanto, los planes de personas pueden estar inspirados en recomendaciones, pero **será necesario personalizarlo en base a la situación específica de la empresa y evaluarlo periódicamente** ya que acciones y herramientas adecuadas en un entorno o instante concreto puede que sean contraproducentes en otros.

El tiempo requerido para que los planes de gestión de personas surjan efecto deberán transcurrir dos o tres años. Por tanto, la evaluación se realizará anualmente

Ilustración 45: Plan Gestión Personas.

A la hora de definir la nueva gestión de personas, junto con la situación empresarial y las bases principales debe realizar un análisis del mercado laboral, resumido en la sección de contextualización previa. De la misma se concluye que las empresas, independientemente de su tipología, deben ser conscientes que el sector de la sociedad (para el 2025 el 75% del mercado serán Millenials) que dominará el mercado laboral en menos de una década será uno con aspiraciones y cultura diferentes a los actuales. Por esta razón, la gestión de personas debiera ir centrándose en los mismos y en gestionar la salida de la generación X y “baby boomers”.

Tal y como se muestra en la Ilustración 46, en el plan de personas cooperativista, a cada uno de los trabajadores se le ofrece un acompañamiento individualizado a lo largo de su recorrido en la empresa, desde el día en el que se contacta con el objeto de seducirle y atraerle al proyecto hasta su salida, sea cual sea la forma de esta. A diferencia de otro tipo de sociedades, durante la evolución empresarial se distinguen dos ciclos uno como contratado y otro como socio cooperativista. Teniendo en cuenta, que la duración media de los trabajos es entre 2 y 3 años se considera que el proceso de paso a socio no debiera extenderse por encima de los 3 años ya que de lo contrario se puede producir un desenamoramiento con el proyecto cooperativista.

Ambos procesos de gestión de personas (socio y contratado) guardan muchas similitudes ya que están compuestos por los mismos procesos (formación, desarrollo y fidelización y evaluación). Los ciclos comienzan con proceso de acogida que se fusionan con los de formación y terminan con uno de salida (salida, excedencia o jubilación para los socios según la casuística) tras la fase de evaluación. Los procesos de gestión de personas requieren transcurso de tiempo tanto para su ejecución como para conseguir los objetivos definidos entre los empleados y la empresa por lo que el ciclo completo se realizará anualmente.

Por otro lado, el proceso completo se evaluará anualmente teniendo en cuenta la situación del mercado laboral y los resultados anuales de las encuestas de satisfacción y las evaluaciones individuales realizadas por los responsables de manera frecuente. A no ser que existan cambios relevantes, el planteamiento se mantendrá y se modificarán con una periodicidad trienal o cuatrienalmente.

Ilustración 46: Ciclo personas cooperativista.

En el planteamiento se han remarcado (negrita) aquellos que se consideran propios o diferenciales en una cooperativa y los que, en la actualidad, ante la coyuntura se consideran indispensables reforzar.

- Proceso Captación: Las acciones que tienen por objeto captar nuevos empleados para el proyecto o recuperar aquellos que formaron parte y que habían solicitado una excedencia o salida. Este proceso está **estrechamente ligado con el plan de comunicación** que tiene por objeto dar a conocer la marca y todo lo que ello implica, incluida la marca empleadora (cultura, valores, PVE...). Este proceso es similar al de cualquier empresa, aunque las cooperativas tienen una propuesta de valor al empleado diferente respecto al resto de formas jurídicas y que se deberán realizar.
- Procesos Entrada/Salida: Estos procesos son de dos naturalezas, (a) los que tienen por objeto familiarizar al nuevo empleado con la empresa de manera que pueda producir con la mayor celeridad posible y sentirse relevante en el negocio y; (b) los que se realizan para evitar la fuga de conocimiento y un sentimiento negativo hacia la empresa durante la salida.
 - Plan Acogida: Plan que recoge todas las acciones desde que un candidato acepta la oferta de una empresa hasta que la persona se encuentra totalmente integrada en la empresa participando de la misma.

- Plan re acogida: Un plan de acogida especial para aquellas personas que tras un intervalo de tiempo vuelven a la empresa para desarrollar las mismas actividades o desempeñar nuevas funciones. Este proceso puede no resultar común entre contratados, pero los socios de una cooperativa tienen el derecho a pedir una excedencia de duración determinada (3-5 años según la cooperativa), después de la cual podría solicitar volver a un puesto similar al que ocupaba antes de la misma. A pesar del contrato indefinido, teniendo en cuenta como está el mercado laboral (alta oferta y variabilidad), no se descarta que estos planes cobren mayor protagonismo. Este plan será relevante siempre y cuando la cultura de la empresa o el puesto de la persona cambien considerable ya que de lo contrario no sería más que un subgrupo del proceso de acogida.
- Plan paso a socio: Este tiene por objeto que tanto candidato como empresa disciernen conjuntamente sobre la participación del candidato en la cooperativa, teniendo en cuenta tanto los derechos como los deberes que ello supone. El plan recogerá cada una de las acciones desde que se evalúa al candidato como éste analiza sus interés hasta, en caso positivo, participa de manera activa en todos los estamentos de la cooperativa. En caso negativo, el plan a socio será seguido por el proceso de salida de la empresa.
- Plan Salida: Este proceso tiene por objeto realizar todas las acciones necesarias para asegurar la transmisión del conocimiento de la persona saliente a su relevo, asegurar que la persona sea un buen abanderado de la marca y cuidar aquellos perfiles relevantes para el negocio favoreciendo su vuelta. Con el fin de asegurar esto último el seguimiento se deberá realizar de manera estrecha (llamadas, invitación eventos...) durante un intervalo de tiempo razonable y luego de manera más puntual mediante newsletters o emails periódicos. Por lo que respecta al proceso de transferencia de información ser lo más ágil posible gracias a una cultura de formación del conocimiento favoreciendo los relevos continuos del personal.
- **Plan Excedencia:** el proceso de salida por un tiempo determinado (3-5 años) que los socios disponen para pausar su actividad profesional o desarrollarse en otros ámbitos o entidades. En el pasado esta forma únicamente se utilizaba para el cuidado de familiares, aunque cada vez es más frecuente utilizarla. No obstante, como se citaba previamente esta debiera formularse correctamente para adaptarse a las nuevas situaciones y realizarla de manera pactada con la empresa y si fuera posible dentro del mundo cooperativista, aumento las probabilidades de vuelta una vez ganada una nueva experiencia. En este caso las actividades son similares a las de cualquier proceso de salida, aunque resulta de vital importancia mantener el vínculo cercano entre el empleado y la empresa. El realizarlo de manera planificada evitará poner en riesgo la viabilidad del negocio por una salida estrepitosa de socios y del consecuente conocimiento. Al ser un proceso apalabrado debiera

buscar el beneficio de ambas partes programándolo en el momento idóneo.

- **Plan Relevo/Jubilación:** Este es el proceso de salida definitivo para los cooperativistas por lo que los esfuerzos se debieran centrar en trasladar el conocimiento recopilado durante toda la carrera profesional a su relevo. Teniendo en cuenta la cuantía de información, las acciones deberán empezar con suficiente antelación. Durante esta fase la persona saliente debe centrar su actividad en mentorizar y difundir toda su experiencia en la empresa. Esto reducirá la carga y el ritmo exigido, aumentará la calidad de lo desarrollado por la empresa y creará un sentimiento de gratitud y orgullo en la persona a jubilarse favoreciendo tener un abanderado más de la marca.

En el pasado ha quedado la búsqueda de estabilidad laboral que proporcionaba el ser cooperativista. Ese interés masivo del mercado laboral hacía que el proceso resultara ser una selección unidireccional extra (empresa a empleado). En la actualidad, la sociedad se muestra más interesada por las condiciones laborales, remuneración, el desarrollo profesional o la misión del proyecto; lo cual podría suponer un desinterés por el modelo cooperativista. Por ello, se considera indispensable revisar este plan en su integridad, siendo necesario plantearlo como un camino de reflexión a recorrer en colaboración. Además de resaltar los beneficios (condiciones, salario, seguros, planes de pensiones...) de formar parte de la cooperativa y la ausencia de estancamiento gracias al nuevo plan de desarrollo y evolución profesional (ver siguiente punto) planteado, volviendo a los orígenes del cooperativismo, se debe incidir en la transmisión de la misión y visión de las cooperativas: promoción personal y profesional de sus trabajadores para el desarrollo de su entorno social (aspecto relevante entre los más jóvenes).

- **Proceso de Evaluación:** Este proceso tiene por objeto conocer la situación personal y profesional y el desempeño de cada uno de los empleados y el del colectivo mediante conversaciones periódicas específicas responsable-empleado y encuestas de cultura frecuentes respectivamente. Estos puntos de evaluación servirán para acordar unos objetivos de desarrollo compartidos empresa-trabajador, así como los medios proporcionados por ambas partes para su cumplimiento. El plan de formación será uno de los medios principales y como los objetivos deberá estar sincronizado con los objetivos globales de la empresa. Esta evaluación dará como resultado los diferentes procesos de salida o el procesos a socio.
- **Proceso Formación:** Este proceso tiene por objeto asegurar que los empleados se capacitan en aquellos ámbitos acordados durante el proceso de evaluación y que están alineados con la hoja de ruta fijada por la empresa para ampliar sus capacidades y consecuentemente su oferta de valor. Las capacidades a desarrollar serán tanto técnicas como humanas.
- **Proceso desarrollo y fidelización:** Durante esta fase el trabajador desempeña sus funciones tratando de cumplir con el objetivo acordado con la empresa sobre la visión de su desarrollo profesional. Durante esta fase la empresa deberá incorporar mecanismos de fidelización buscando durante la fase de contratado la cohesión con la empresa y el cooperativismo en general (ayudar en ese discernimiento sobre el

proceso a socio) y los socios con el movimiento cooperativista y las entidades que lo componen. Con el fin de facilitar la fidelización la empresa deberá habilitar una serie de mecanismos además de las condiciones laborales que creen cultura y refuercen vínculo empresa-trabajador.

Como se indicaba en la sección 2.1.7 de contextualización, **digitalizar cada uno de los procesos del plan de personas** es indispensable para automatizarlo y ganar eficiencia y calidad en los mismos. La herramienta o suite de herramientas seleccionadas deberá dar respuesta a toda la gestión y además deberá proporcionar la posibilidad de integrar Inteligencia artificial.

A continuación, se describirán los elementos principales de cada uno de los procesos que conforman el plan de personas sin determinar acciones específicas ya que las mismas variarán en función de la tipología de la cooperativa en la que instanciar.

7.1.2.1 Proceso Captación

Disponer de un plan de atracción y selección de talento óptimo (alta calidad y tiempos reducidos) y vanguardista es indispensable para construir un equipo diverso y multigeneracional que coseche los éxitos de la empresa, sea cual sea su tipología. A lo largo de esta fase se crearán los primeros vínculos emocionales que conformarán ese sentimiento de pertenencia. Por esta razón se debe cuidar la experiencia de candidato.

El proceso de captación debe **basarse en** una serie de objetivos alineados con los de la empresa, un presupuesto y un sistema de evaluación para decidir las acciones y los cambios a implementar:

- Los **objetivos** se definirán teniendo en cuenta las necesidades de la empresa, las cuales han sido identificadas como el “gap” entre el mapa de habilidades de los empleados y el requerido para desarrollar la actividad empresarial. Este análisis debe realizarse anualmente, junto con el plan de formación, siendo conscientes que en la mayor parte de los casos los planteamientos de movilidad interna o formativos proporcionan tiempos de respuesta considerablemente mayores. Las necesidades se deberán calendarizar sincronizando con eventos relevantes para la empresa y el equipo bajo estudio (bajas planificadas, finalización o elección másteres, elección empresa para TFG o TFM...).
- El **presupuesto** deberá ir acorde a los objetivos y los mecanismos de contratación establecidos para realizar la búsqueda en el menor tiempo posible y con el menor margen de error, especialmente, desde la reforma laboral. Este presupuesto será el segundo más importante del equipo de talento, tras el de formación.
- La **evaluación** se llevará a cabo de manera cuantitativa mediante una serie de indicadores [124] (número de candidatos por puesto de trabajo, porcentaje de ofertas abiertas, tiempo de contratación total y por fases, ratio de aceptación de ofertas, fuente de captación, recursos de contratación empleados, beneficio proporcionado, la tasa de rotación, ratio de entrevistas y ofertas, razones de rechazos de oferta...) asociados a los procesos actuales y cualitativa, incluyendo la comparativa con la

estrategia de otras empresas y la opinión de los diferentes interesados (equipo personas, contratados, responsables, candidatos...).

Ilustración 47: Plan de captación fomentando una experiencia candidato.

Las acciones fundamentales a ejecutar en este proceso se enumeran a continuación distinguiendo aquellas que debieran realizarse de manera constante (Global) de las asociadas a cada posición a cubrir (Específicas):

- (Global) Desarrollar una **marca empleadora atractiva** que refleje la misión, cultura y valores de la empresa y divulgarla mediante un plan de comunicación en medios digitales.
- (Global) **Monitorizar** cada uno de los procesos de la captación de manera cualitativa y cuantitativamente con soporte de las herramientas adecuadas empleando los KPIs indicados previamente.
- (Global) Automatizar con **bots e IA** los procesos de captación y selección (publicar en varios foros una misma oferta, filtrar candidatos, búsquedas, organizar entrevistas, seguimiento del proceso de integración...) lo máximo posible para reducir tiempos y mejorar la calidad de los candidatos. Ver la sección 7.1.2.5 con el fin de obtener más detalle al respecto.
- (Global) **Evaluar** periódicamente el proceso de captación realizando breves consultas entre los postulantes en formato de cuestionario cerrado breve y revisando foros como Glassdoor.
- (Específicas) Elaborar **solicitudes de empleo atractivas y coherentes** con la imagen de la empresa y la marca empleadora que muestren el PVE de la empresa. Esto se deberá realizar siguiendo los consejos de [82], incluyendo videos y preparando el contenido para ser visualizado en un móvil.
- (Específicas) Evaluar la idoneidad de la opción de **promoción interna** y, en caso afirmativo divulgar la oferta entre el colectivo. De lo contrario, se continuará con la **recopilación de candidatos** mediante las diversas fuentes:

- Recopilación en base de datos de la empresa con candidatos descartados en otros procesos ya que, al haber aplicado en el pasado, dicho candidatos son más receptivos a ofertas de la empresa. Esta recopilación se deberá realizar de manera legal satisfaciendo la LOPD.
- Publicitar ofertas en medios digitales (Página Web, YouTube, Twitter, Facebook e Instagram) y los principales portales de empleo (LinkedIn, InfoJobs...), solicitando soporte a los abanderados de la marca empleadora. Además de publicitar las ofertas de manera continuada se deberá mostrar el PVE (posts con casos de éxito que sirvan también para mostrar valoración). Algunas de estas ofertas y campañas deberán ser financiadas para que aumenten su impacto en las redes sociales.

Ilustración 48: Captura publicidad LinkedIn oferta.

- Participación en ferias, eventos industriales o universitarios (charlas, créditos, premios...) o ganar notoriedad en paneles y periódicos universitarios o creando laboratorios dentro de las universidades.
- Contactando aquellos candidatos que no se encuentran en búsqueda y que han sido identificados por motores de búsqueda automatizados e inteligentes.

- Programa de referencia de empleados, en el que los empleados realizan la búsqueda, filtro y recopilación de candidatos para posiciones vacantes a cambio de incentivos.
- Agencias Externas (Michael Page, Hays, Morgan Philips [125]) para aquellas ofertas de trabajo especializadas en las que conseguir candidatos resulte muy complicado. La selección de la consultora de reclutamiento deberá hacerse en función del área de conocimiento a buscar y se encargará de muchos de las fases del proceso, pero no implica que la empresa no deba realizarlas en paralelo.
- (Específicas) Realizar un proceso de preselección mediante el resultado de **pruebas on-line** que incluyan videos/audios mediante los cuales los candidatos puedan demostrar todas sus habilidades.
- (Específicas) Realizar **pruebas individuales** específicas en las que a los seleccionados se les asignan tareas similares a las que desarrollará en su puesto. En función del puesto, se podrían plantear pruebas en grupo donde se observen capacidades de liderazgo, gestión de personas...
- (Específicas) Realizar **entrevistas** virtuales o presenciales de la manera más objetiva posible evitando sesgos inconscientes durante las selecciones finales. Las preguntas deberán solicitar ejemplos del pasado y preguntas situacionales. Estas últimas podrían haberse testado en la preselección.
- (Específicas) Realizar **pruebas prácticas** que no requieran de tiempo excesivo del candidato ya que de lo contrario las tendencias son remunerar dichas pruebas. Esta fase de la selección puede ser un buen momento para conocer al mentor que dispondrá en la empresa si se materializa su contratación.
- (Específicas) **Informar del resultado** a cada uno los candidatos acompañando la respuesta de una pequeña evaluación y justificación. Esto se debiera realizar con todos los que han participado de manera activa ya que aumenta probabilidades de que hablen bien de la empresa y participen en futuros procesos.
- (Específicas) **Evaluar** cada uno de los procesos de captación recopilando información cualitativa de las personas involucradas en el mismo (equipo de personas, responsable solicitante de la incorporación y el candidato aceptado). La revisión de los KPIs durante el proceso es adecuada para revisar si el mismo requiere un tratamiento especial.

Tal y como se detallará en la sección de digitalización este proceso deberá ser soportado y automatizado por **herramientas**. En un futuro no se descarta que, incluso en el proceso de selección, una gran parte la llevarían a cabo robots que con IA han sido entrenados a seleccionar el perfil adecuado.

Plan captación IKERLAN

Como se ha indicado previamente, la propuesta de Valor al empleado (PVE) es aquello que puede resultar decisivo para decidir trabajar en una organización y favorecer la fidelización en la misma y consecuentemente, es fundamental identificarla. IKERLAN debiera comunicar

externa e internamente aquellos elementos del PVE registrados como de vital importancia para los trabajadores:

- **Condiciones laborales** excepcionales (teletrabajo, horario flexible, jornadas intensivas los viernes, días extras de vacaciones) que favorece la **conciliación laboral-personal**.
- **Compensación económica** en las bandas marcadas en el sector, teniendo en cuenta experiencia previa y con incrementos anuales según IPC. Además, **compensaciones e incentivos laborales** (gimnasio, clases de inglés, snacks y fruta en la oficina) y elementos para favorecer el bienestar, felicidad y la salud física y mental (coach, fruta gratuita, zonas de esparcimiento en la naturaleza, desconexión digital...).
- Los retos e innovación tecnológica en cooperación que supone el proyecto IKERLAN. Este ofrece a cada trabajador poder emplear y desarrollar sus habilidades y talentos de manera autónoma dejando huella en conformar una sociedad más sostenible, inclusivo y equitativo.
- **Desarrollo de carrera profesional** en diferentes puestos de trabajo con diferentes responsabilidades y competencias. De esta manera IKERLAN resulta un trampolín a sus clientes, empresas punteras en sectores específicos con necesidad de empleados con experiencia.
- **Formación** (técnica y blanda) impartida por entidades de prestigio y algunas con opción de obtención de acreditaciones oficiales.

Comparando los PVE de las empresas con mayor capacidad de atracción y posibles competidores de IKERLAN (Deloitte, PwC, Capgemini, Tecnalia, CAF, ORONA...) se observa que **no existe una gran diferencia**. Por ello el foco debiera ser **mejorar la imagen de marca empleadora resaltando los elementos diferenciales** (proyecto profesional implicado, carrera profesional, trato personal, autonomía, liderazgo participativo, proyecto social...) respecto a las competidoras y reseñando el **carácter cooperativista** y los elementos diferenciales asociados. La empresa deberá alinear con el plan de comunicación organizacional interno y externo del equipo de marketing que tendrá por objeto mejorar la imagen de la empresa y consecuentemente también su empleabilidad y la fidelización de los empleados.

Una vez Identificado el PVE, tras definir el objetivo de talento, presupuesto, fechas y mecanismos de evaluación, IKERLAN debiera ejecutar el proceso de atracción y selección de talento resumido en Ilustración 47 utilizando las **plantillas del Anexo sección 0**.

En el proceso de recopilación de candidatos, en el caso de IKERLAN, por su carácter investigador, deberá establecer una relación estrecha con las universidades y aprovechar la misma para obtener muchos candidatos y formarlos en los contenidos necesarios. Por tanto, deberá organizar las siguientes actividades: premios fin de grado y master IKERLAN, laboratorios IKERLAN, participar en la formación de estudiantes mediante clases o prácticas, publicar eventos en las plataformas de la universidad, ofrecer trabajos fin de grado y master mediante una sesión presencial presentando IKERLAN u organizar visitas de los estudiantes.

7.1.2.2 Proceso entradas y salidas

Los procesos de preboarding (antes de comenzar en la empresa), onboarding (al comenzar en la empresa) y offboarding (al abandonar la empresa) deben captar la atención de los responsables de personas ya que son fases indispensables del proceso de captación y fidelización de los candidatos. Después de decidirse por un candidato, es hora de cerrar la brecha entre la entrevista final y la experiencia de incorporación para que el recluta se sienta parte del negocio. Este tiempo debe intentar ser el menor posible para evitar posibles cambios de opinión en el candidato. Durante este tiempo, el candidato puede tener dudas o recibir ofertas de trabajo adicionales. Al crear ese sentimiento de pertenencia y **manteniéndole entusiasmado** mediante interacciones digitales (descripción del primer día, hoja de ruta para el primer mes, newsletter de la empresa), según BetterUp [126], es un 50% menos probable que renuncie a la oferta. Las empresas también podrían hacer que los responsables y compañeros de trabajo se comunicaran y se presentarán antes del primer día mediante correos electrónicos, video o tarjeta de bienvenida.

Ilustración 49: Ejemplo proceso enamoramiento (captación) IKERLAN.

Tal y como se aprecia en la ilustración anterior y como se recopilaba en el marco bibliográfico, el proceso de acogida, tras el día de incorporación, se debiera mantener hasta que el nuevo empleado se adapte e integre en la cultura empresarial, se sienta cómodo en su puesto y sea lo más productivo posible. En ese camino, se plantea asignarle a un **mentor o facilitador de acogida** con el que periódicamente (semanal o quincenalmente) se revisa el proceso. Esta persona se encargará de la formación y resolución de cuestiones sobre modo de funcionamiento, a lo que se debe añadir el hecho de asegurar el vínculo con la empresa y el equipo. Para esto último, se plantea reuniones con el equipo de personas y el responsable, siendo con este último las reuniones más habituales, especialmente las informales. Por último, se deberá crear espacios (comidas, desayunos, eventos fuera de la oficina...) con los que el candidato se integre en el equipo.

Todo el **proceso estará automatizado** y sincronizado con una herramienta interna **asegurando que se cumpla con el mismo**. Los elementos imprescindibles del plan son:

- Información para transmitir y cómo hacerlo (acciones). La información proporcionada estará accesible en la herramienta interna para que pueda ser consultada en cualquier instante. Ésta estará compuesta por **presentaciones, documentos, video tutoriales y test que verifiquen la asimilación** de los conceptos. Gran parte del proceso lo llevará a cabo el candidato de forma individual y residirá en aprender. Pero, con el fin de obtener valoración mutuo (organización-equipo-trabajador) de la evolución, algunas acciones implican entrevistas (candidato-personas, candidato-mentor, candidato-responsable) o incluso actividades más lúdicas (*Desayuno Equipo*) junto con el equipo con el objeto de estrechar lazos.
- Responsable: el plan será liderado por el equipo de personas (*ayuda con los temas institucionales*), el responsable y el equipo (*ayuda con la dinámica de trabajo y el equipo*) al que incorporar el nuevo candidato y el mentor (*ayuda técnicamente y servirá de puente entre equipo y candidato*).
- Planificación temporal: El proceso requerirá aproximadamente de seis meses y se dividirá en tres fases: bienvenida e incorporación (*conocer la organización, el equipo y el puesto*), seguimiento (*trabajar de manera tutorizada obteniendo valoración*) y evaluación del proceso.

El proceso re acogida mimetizará el de onboarding, aunque según la extensión de la pausa laboral fuera de la empresa se podría reducir el tiempo asignado a la misma. En este caso se proporcionarán las mismas herramientas y serán el empleado, mentor y responsable quienes definan cuando se ha materializado la reintegración.

Ilustración 50: Captura mail bienvenida.

Todo proceso de salida es crítico ya que la empresa corre el peligro de que la experiencia y conocimiento del empleado se pierda. Expertos [127] resaltan que la escritura de resúmenes de proyectos e infinitas entrevistas de salida no son el mecanismo adecuado para captar el conocimiento del empleado saliente, especialmente si son relevantes para el negocio. Los elementos claves para un correcto procedimiento son:

- Realizar un **plan** identificando el conocimiento a transferir, la persona destino y el intervalo de tiempo. Un proceso adecuado requeriría como mínimo 2 meses para poder contratar a un sustituto. Se debe tener en cuenta que cuanto más desarticulado/organizado/documentada la información más tiempo necesitará para transmitirlo. Esto pone de manifiesto que la experiencia no se debe centrar en una única persona.
- **Motivar** a la persona saliente es indispensable para que participe en compartir el conocimiento que resultaría imposible si el empleado se encuentra descontento. Además, en aquellas ocasiones que la persona no sabe enseñar se deberá facilitar los medios o un acompañamiento.
- Proporcionar **aprendizajes mediante el ejemplo** siempre y cuando sea posible, es decir, favorecer al reemplazo observar al empleado saliente en acción, aprender y practicar nuevas habilidades y recibir retroalimentación sobre su desempeño. Un caso donde podría aplicarse este escenario es una jubilación o una salida programada.
- Con el fin de preparar cualquier salida la empresa debiera estipular mecanismos de conservación del conocimiento. Uno de los mecanismos es la **documentación**, aunque igual de relevante es registrar las fuentes de conocimiento y experiencia de los expertos. La documentación será de mayor calidad cuando el equipo que intenta capturar el conocimiento mantenga los registros del aprendizaje.
- Un buen mecanismo para retener la experiencia de un empleado estrella que se va es **mantener una relación con él**. De esta manera se podrá acudir a él con alguna pregunta ocasional, contratarle como consultor o incorporarle de nuevo algún día. Incluso si no vuelven a trabajar juntos, el empleado todavía es embajador de la marca que podría recomendar candidatos.
- El proceso de baja es mucho más sencillo si ya cuenta con **herramientas** y sistemas para garantizar que el conocimiento se transfiera constantemente de los expertos a los sucesores. Por esta razón, el proceso de transferencia de conocimiento y tutelaje citado previamente se debiera ejecutar independiente de las bajas. Para evitar casos de personas que fomenten ser irremplazables, la capacitación y el entrenamiento deben ser parte del proceso de promoción o un incentivo para la jubilación gradual.
- Durante la salida: Llevar a cabo un proceso muy cuidadoso donde se le solicite las causas de su marcha, mostrar el interés de la empresa por la vuelta si así fuera, proporcionar referencias y mantener datos de contacto.

El siguiente diagrama recopila las acciones concretas a ejecutar durante el proceso de salida, separándolas en dos fases: antes de la salida y tras salida. Todas ellas son realizadas por la persona saliente y su responsable, salvo la comunicación digital y la entrevista de salida,

responsabilidad del equipo de personas. Las tareas previas al día de salida no tienen asignado una fecha concreta ya que debieran realizarse cuanto antes y de manera sincronizada, especialmente la planificación y la comunicación interna y externa a la empresa para evitar mal entendidos. A la hora de informar las salidas resulta indispensable reflejar calma ya que se trata de un proceso previamente planificado.

El plan de salida dependerá de la empresa y funcionalidades desempeñadas por el trabajador saliente. Esta deberá realizarse en colaboración entre la **persona y el responsable** con el fin de identificar qué transferir, la mejor manera de hacerlo (documento, reunión, ejemplo...) y la persona más idónea para capturar dicho conocimiento. Estas deberán ser informadas y deberán ser del agrado de todos para asegurar que el proceso de cesión funciona correctamente. El correcto trasvase se revisará comprobando periódicamente la ejecución del plan.

Formalizar el conocimiento (documentar cada proceso) resulta clave para impedir la pérdida de información. Esto gracias a las herramientas existentes y consecuente digitalización de los procesos no será difícil de conseguir, aunque suponga un cambio cultural en la empresa y una inversión. Este cambio repercutirá muy satisfactoriamente en la eficiencia de la empresa tanto durante la ejecución de la actividad como ante la rotación de sus trabajadores.

Tras la salida oficial y las correspondientes entrevistas de salida cuyo objetivo es obtener la valoración del trabajador sobre su experiencia en la empresa, el responsable debe mantener una comunicación personal periódica. El objetivo de la misma será mantener relación para saber situación y proporcionarle las novedades de la empresa. Aproximadamente al año se realizará una conversación más formal en el caso de los socios para analizar si prorrogar la excedencia o no. Mantener esta reunión con todo el personal sería recomendable para, con perspectiva, comparar experiencias en ambas empresas.

Ilustración 51: Ejemplo proceso salida IKERLAN.

El proceso de jubilación es una especialización del proceso de salida, aunque en este caso se dispone de mayor tiempo para el proceso de relevo ya que es una salida pactada. Lo más relevante de este proceso es planificarla con suficiente tiempo para transferir todo el conocimiento. Por otro lado, tal y como se explicará en la sección Proceso Desarrollo, Evaluación y Fidelización, alcanzada una edad y consecuentemente una experiencia, el desarrollo profesional y la efectividad del empleado no residirá en la producción sino en la labor de mentorización, organización y auditoría. Por último, para que las personas sigan siendo abanderadas se debiera mantener el vínculo proporcionando actualizaciones de la empresa y detalladamente de los proyectos en los que el trabajador estuvo involucrado mediante newsletters, mails y visitas presenciales.

Tal y como se ha indicado previamente, los procesos de acogida y salida de las cooperativas no difieren del resto de empresas salvo en que existe el proceso de paso a socio y el de excedencia. Este último a efectos prácticos tendrá el mismo tratamiento que el resto de los procesos de salida.

Ilustración 52: Ejemplo proceso paso a socio IKERLAN.

En lo que al proceso de socio se refiere, debiera captar tanta o mayor relevancia que el resto, ya que fruto de esta se avanza en la lealtad del trabajador. Por ello las acciones específicas están muy alineadas con las del proceso desarrollo, evaluación y fidelización. Las mismas se encuentra agrupadas en tres fases y comienzan tras una evaluación con el trabajador en la que se da el proceso de acogida por finalizado:

- **Discernimiento:** Este periodo tiene por objeto que tanto la empresa como el trabajador reflexionen sobre la posible evolución de ambos en el futuro y los intereses cruzados pudiendo así tomar una decisión consensuada sobre la relación societaria. Como se ha citado previamente, el procedimiento cambia considerablemente respecto al vivido hasta la reforma laboral ya que anteriormente este camino era un proceso de selección unidireccional por el que todos los trabajadores se mostraban interesados.

En esta fase, el trabajador dispondrá de un coach externo y de su responsable (personal interno) que sumado a las charlas sobre el cooperativismo y experiencias previas facilitará la toma de decisión consensuada.

- **Formalización:** Esta fase es la más burocrática ya que consiste en formalizar el paso a socio siguiendo las pautas necesarias (rescindir el contrato indefinido, darse de alta en autónomos, alta en los sistema de protección social privados asociados...) con el soporte del equipo de personas.
- **Adaptación:** Esta etapa tiene por objeto asegurar que el trabajador se termina de integrar en la cooperativa y participa en todos sus estamentos. Durante la misma, el nuevo socio tendrá asignado un socio con experiencia y de diferente equipo al que pertenece para que pueda consultar dudas y le acompañe en ese acercamiento al cooperativismo con una visión más amplia que la actual a la que pertenece. Esta fase terminará cuando el nuevo socio haya ocupado el puesto de consejero social, en el cual debe recabar la opinión de todos y todas las trabajadoras (por medio de reuniones mensuales de cada representante con sus representados y representadas) sobre cualquiera de esos temas, compartirla en el propio Consejo Social para llegar a acuerdos significativos para la organización en general, y canalizarla a los órganos de gobernanza.

Plan entradas y salidas IKERLAN

Los procesos de onboarding y offboarding de IKERLAN como el proceso de paso a socio no diferirán respecto del resto de cooperativas y la Ilustración 49, la Ilustración 51 y la Ilustración 52 recopilan las pautas más importantes. Por lo que al plan de acogida de IKERLAN se refiere, se debe tener en cuenta que el mismo se debe adaptar también a los estudiantes y doctorandos y que los cambios entre los diferentes puestos (estudiante, doctorando o contratado) deberán **ejecutar el proceso, independientemente del conocimiento previo** ya que la información proporcionada difiere.

En esta sección solo se propone a modo de ejemplo una tabla que pudiera emplearse para realizar los planes de transferencia. No obstante, tal y como se ha indicado previamente, esta deberá adaptarse a la empresa y funciones del trabajador saliente.

Tabla 4: Ejemplo plan transferencia actividades.

Actividad	Traspaso a	Pautas	Prioridad	Fecha	Estado
Jefatura proyecto Virtualización	Peio Onaindia	- Preparar plan salida proyecto y presentación status - Comunicar cliente, reunión con sustituto - Sesión formativa plataforma y arquitectura con sustituto.	ALTA	15/03/23	-Se ha preparado plan, pero no se ha comunicado a cliente.
Interlocución con cliente ALPHA	Peio Onaindia	- Enviar mail a cliente con Peio Onaindia en copia	MEDIA	30/03/23	
Gestión del equipo de investigación	Pedro Juan Gandarias	- Escribir documento con el plan de investigación (no estaba escrito) - Organizar reunión con sustituto para resolver dudas del documento y mostrar progreso - Organizar sesiones por cada temática.	ALTA	20/3/23	Documento escrito pero no se ha realizado reunión con sustituto, ni las sesiones formativas.

Por otro lado, en IKERLAN debido a su naturaleza de trabajo en proyectos de investigación y transferencia, se considera indispensable trabajar en la **formalización del conocimiento** por medio de plantillas, librerías, datasets y manuales asociados contante que puedan ser transferibles y utilizados por cualquier persona. Todos estos activos debieran ser visibles para todas los trabajadores, aunque estos no podrán ser descargados para asegurar la fuga de conocimiento.

7.1.2.3 Proceso Desarrollo, Evaluación y Fidelización

El **desarrollo de la carrera profesional** es algo estratégico para las empresas, ya que como se ha citado previamente, es uno de los criterios valorados durante la búsqueda de trabajo y, más importante, en la fidelización del talento. El desarrollo de la carrera profesional **satisfará tanto las necesidades de la empresa** (continuo aprendizaje para desempeño satisfactorio) **como las de las personas** (mejorar empleabilidad) [128] vinculando así las necesidades corporativas con las profesionales individuales.

La política de desarrollo debiera ofrecer a sus empleados la oportunidad de crecimiento personal tanto en el desarrollo de sus capacidades como en la promoción interna entre niveles (por ejemplo; junior, senior, mánager, leader...). Esto responderá a los intereses del mercado laboral de **obtener una progresión continua** y las necesidades de las empresas de intentar **detener la alta rotación existente**. La progresión se buscará a lo largo de la vida del empleado, aunque la promoción interna se focaliza en los primeros 15-20 años ya que después los trabajadores valoran la estabilidad y disponer de un entorno cómodo de trabajo. Las ascensos se deberán propiciar a intervalos de 3 años, ya que como se ha citado en el marco bibliográfico, es la duración media de los trabajos. La progresión supondrá también un **aumento en sueldo** que en cada empresa deberá variar para mantenerse competitivo con la competencia y alinearlos con las bandas salariales de cada cooperativas.

La **metodología de desarrollo**, además de en la **progresión** por los **diferentes perfiles**, se fundamenta en:

- **Seguimiento anual (Conversación para el desarrollo)** con el responsable del equipo en la que se acuerda el objetivo a desarrollar en el próximo año. En la definición se tendrá en cuenta el perfil objetivo y consecuentemente, los intereses vinculados de la empresa y el empleado, las competencias de evaluación, los medios proporcionados por ambas partes (formación y dedicación). Durante la reunión también se procede a una evaluación del desempeño contrastando la valoración propia con el del responsable, obtenida de preguntar a compañeros, mentor o por observación. Finalmente se procederá a revisar las preocupaciones del trabajador por su desarrollo, clima laboral, condiciones o empresa.
- **Formación:** Mecanismo empleado para captar los conocimientos básicos para desarrollar las labores del nuevo nivel a alcanzar (p.ej., MBA para nivel Manager, certificaciones para nivel junior y senior, curso comunicación para senior...). Esta fase se abordará con mayor detalle en el siguiente subapartado. No obstante, como se muestra en la siguiente imagen, aunque anualmente se ofrecerá formación, habrá periodos con mayor capacitación para poder afrontar nuevas funciones.

- Práctica & Mentorización:** Tras la formación dedicada y una autoevaluación positiva existe una etapa en la que se debe poner en práctica todos los conceptos aprendidos pudiendo alcanzar el nivel objetivo establecido. Durante esta fase se dispone de una tutorización continuada de personal interno y externo que compartirán sus experiencias y a los que se les consultarán las cuestiones que puedan surgir al desarrollar nuevas funciones.

Todo el concepto de desarrollo profesional se centra al rededor del **mapa de habilidades** de la empresa, el cual dependerá del tipo de compañía, su misión, visión y valores. Este deberá de recopilar las capacidades necesarias por los trabajadores para desarrollar sus funciones, tanto técnicas como blandas, con la suficiente granularidad para poder determinar posteriormente objetivos profesionales y formaciones, aunque su gestión suponga una ardua tarea. **Digitalizar** la creación del mapa de habilidades y su evaluación, facilitará ambas actividades considerablemente, permitiendo aumentar la granularidad empleada. Los criterios de evaluación, especialmente los técnicos, **variarán a lo largo del tiempo**, aunque debieran definirse suficientemente transversales para asegurar su continuidad durante al menos 6-9 años. Junto con la identificación se deben definir mecanismos de medida objetivos para evaluarlos y asignarles un nivel concreto. (p.ej., junior, senior o excelencia) de cumplimiento. Finalmente, a cada perfil se le deberá asignar un nivel específico en cada habilidad, siendo posible **alcanzar un mismo perfil con diferentes habilidades**, en función de la especialización del puesto.

Nivel	Captación y Generación de Tecnología						Gestión Proyectos				'''
	Identificar fuentes conocimiento	Difundir conocimientos	Desarrollar tecnología	Compartir Conocimiento internamente	Identificar Acc. Formación	'''	Presentar ideas venta	Dimensionar idea	Crear oferta	'''	'''
Junior	-) Aportar 50 noticias vigila	-) Participar en 4 publicaciones	Participar en activos	NA	-) Identificar 2		-) Participar en 5 propuestas	-) Dimensionar 10 propuestas	-) Crear 5 ofertas		
Senior	-) Identificar 2 congresos	-) Escribir en 4 publicaciones	Crear 4 activos	NA	-) Colaborar en organizar 2		-) Realizar 10 propuestas con diferentes clientes	-) Dimensionar 15 propuestas, 5 de más de 50k€	-) Dimensionar 15 propuestas, 5 de más de 50k€		
Excelencia	-) Identificar 4 centros excelencia	-) Escribir en 10 publicaciones -) Escribir en 5 publicaciones Q1	Crear 10 activos	-) Mentorizar 5 personas -) Participar en mesas I+D empresa	-) Formar internamente y externamente		-) Realizar 20 propuestas con diferentes clientes	-) Dimensionar 20 propuestas, 5 de más de 100k€	-) Dimensionar 20 propuestas, 5 de más de 100k€		

Perfiles	Captación y Generación de Tecnología						Gestión Proyectos				'''
	Identificar fuentes conocimiento	Difundir conocimientos	Desarrollar tecnología	Compartir Conocimiento internamente	Identificar Acc. Formación	'''	Presentar ideas venta	Dimensionar idea	Crear oferta	'''	'''
Researcher	Junior	Junior	Junior	Junior	Junior		Junior	Junior	Junior		
Pre Senior	Senior	Junior	Junior	Junior	Junior		Junior	Junior	Junior		
Senior Researcher	Senior	Junior	Senior	Senior	Senior		Senior	Senior	Senior		
Pre. Manager	Excelencia	Senior	Senior	Junior	Senior		Senior	Senior	Senior		
research and transfer project manager	Excelencia	Senior	Senior	Senior	Excelencia		Junior	Excelencia	Junior		
Team Leader	Excelencia	Excelencia	Senior	Excelencia	Excelencia		Junior	Excelencia	Excelencia		

Ilustración 53: Ejemplo mapa habilidades.

Como se observa en la Ilustración 54, existen dos mecanismos de evaluación (**autoevaluación y evaluación oficial**), pero realmente ambos se basan en la misma **herramienta** donde el empleado aporta evidencias de cumplimiento de los indicadores

objetivos definidos para cada competencia. Las evidencias serán verificadas únicamente en las **evaluaciones oficiales** y será el responsable de personas junto con el responsable inmediato quién lo haga. Estas evaluaciones, cuyo resultado se transmitirá en la reunión de seguimiento anual, servirán para confirmar que el empleado dispone de las competencias necesarias para alcanzar el perfil objetivo. De lo contrario, habrá 3 reintentos (existen excepciones como las bajas) de calados entre si dos años. Los **seguimientos anuales o conversaciones para el desarrollo** también se podrían considerar herramienta de evaluación ya que el responsable dará su valoración al empleado tras escuchar su autoevaluación. No obstante, como se ha citado previamente, el objetivo principal de estas reuniones es sincronizar las expectativas de desarrollo profesional del trabajador con los de la empresa y escuchar las preocupaciones del trabajados.

El proceso de evaluación se debiera realizar de **manera digital** en el portal que disponga cada trabajador. El trabajador incluirá en su portal las evidencias objetivas de manera progresiva a medida que obtenga logros, termina formaciones... Esto permitirá tener constantemente un mapa de habilidades empresarial actualizado que se alimenta de los portales personales y estadísticas. Recopilar la información de esa manera permitirá al equipo de personas, dirección y responsables identificar los perfiles necesarios a contratar, las formaciones necesarias o los objetivos a plantear al trabajador en su desarrollo profesional. Además, el trabajador podrá observar su evolución y autoevaluarse identificando nuevas acciones a realizar. **Publicar** el mapa anónimo o las estadísticas asociadas puede ser un ejercicio de transparencia y reclamo para el esfuerzo.

A la hora de desarrollar **la autovaloración**, es importante reseñar que los empleados podrán incorporar en las evidencias su experiencia pasada. De lo contrario se podría entender el cambio a la empresa como un paso atrás en su desarrollo profesional. No obstante, esta convalidación requerirá al menos de un intervalo de tiempo mínimo (3años). En el caso de las cooperativas la convalidación podría acelerarse, especialmente cuando se trata de una excedencia acordada. Las **excedencias entre cooperativas** debieran fomentarse como mecanismo para premiar el buen trabajo, fluctuar conocimiento entre las mismas o como proceso formativo y práctico para alcanzar un perfil específico.

Independientemente de la conversación de desarrollo donde se valora al trabajador, con el objeto de fidelizar, el **reconocimiento público de los logros** (empleado del mes, finalización proyecto, promoción a nuevo perfil...) y remuneración aumentando flexibilidad (semanas de 4 días, días libre disposición...) será indispensable. Según un estudio [129] la fidelización aumenta con la valoración de los trabajadores ya que el 74% de los encuestados consideraban su actividad laboral de utilidad cuando recibían una valoración positiva. Tal y como se indicaba en el marco bibliográfico, el buen clima de trabajo (tiempo fuera del trabajo compartido, descansos en los que compartir vida personal...) y unas condiciones laborales óptimas (flexibilidad horaria, desconexión digital, semanas de 4 días laborales) son indispensables para mantener al empleado vinculado al proyecto.

Las encuestas de cultura anuales o mantener desayunos con la comisión ejecutiva serán los mecanismos adecuados para tomar temperatura del estado global del colectivo y evaluar palancas de fidelización claves como responsables, clima, condiciones...

Ilustración 54: Desarrollo Profesional IKERLAN.

En las cooperativas para trabajar la fidelización será importante que además de fomentar las experiencias fuera del trabajo se creen experiencias con otras cooperativas, especialmente para los socios (día de la cooperativa, charlas sobre proyectos cooperativistas, desayunos con otros cooperativistas...) alimentando ese vínculo con la cooperativa que en la actualidad resulta complicado de mantener y que no se transmite. No obstante, debe ser algo a del PVE a realzar y transmitir pudiendo ser factible la progresión profesional entre cooperativas como si de un gran grupo/familia común se tratara.

La empresa definirá un proceso de desarrollo, evaluación y fidelización común para toda la empresa distinguiendo diferentes perfiles. No obstante, este deberá ser adaptado a las singularidades y necesidades de cada trabajador.

Plan proceso desarrollo, evaluación y fidelización IKERLAN

El elemento central del proceso de desarrollo, evaluación y fidelización junto con el de formación será el mapa de habilidades. Como se indicaba en 7.1.1, IKERLAN cuenta con dos planes de personas independientes: “Garatzen”, destinado a obtener el desarrollo profesional de los trabajadores y el “sistema de valoración y retribución” (SVR) empleado para evaluar objetivamente el desempeño y consecuentemente la remuneración. Este último define unas competencias y los mecanismos de medida objetivos para alcanzar los diferentes niveles según los cuales se valoran los trabajadores (varían según perfil del trabajador [investigador, responsable, directores, servicios generales]). “Garatzen” se creó para definir los objetivos de desarrollo, teóricamente, sin relación alguna con el SVR. No obstante, se opina que este planteamiento desalineado no es realizable ni óptimo ya que el mayor motor de evolución de los trabajadores es el sueldo y este debe ir alineado con los logros/perfiles obtenidos.

El actual SVR puede emplearse para definir los criterios que conformarán el mapa de habilidades de la empresa, aunque se debiera aumentar la granularidad de las habilidades y mejorar la objetividad de algunos criterios de evaluación. En el presente proyecto, debido a lo arduo que sería realizar el mapa de habilidades completo de la empresa, sólo se ha definido la estructura de este (ver Ilustración 53). Por otro lado, se han definido perfiles, el mapeo de habilidades al mismo y la progresión entre los mismos siguiendo el esquema de Ilustración 54 explicado anteriormente. Esta definición se considera indispensable para mostrar progresión a los empleado y esa carrera profesional. Sin embargo, los puntos clave para la fidelización serán las acciones fijadas (condiciones, ambiente, responsables y valoración) y su evaluación mediante encuestas de satisfacción y las conversaciones para el desarrollo. A continuación, registramos unos puntos clave a abordar en dichas reuniones:

- ¿Cómo te sientes? ¿qué te preocupa? ¿Qué te anima a trabajar?
- Evalúa el equipo y a tu responsable (necesario buscar una mejora).
- Identificar dos aspectos buenos y a mejorar demostrados desde la última conversación.
- Evalúa el grado de cumplimiento del objetivo fijado la última conversación y de los medios que establecimos (IKERLAN & el empleado).
- (Responsable) Proporciona valoración al empleado y evalúa el grado de cumplimiento del objetivo y de los medios
- Acordar nuevo objetivo y medios.
- Evalúa la presente conversación indicando el sentimiento que premia en ti.

Finalmente, se considera indispensable **digitalizar** todo este proceso creando un portal para cada empleado, con acceso a su responsable y el equipo de personas y, sincronizándolo a una base de datos global de la que se puedan obtener estadísticas de gran interés para responsables, dirección y el propio trabajador a la hora de fijar objetivos o formaciones.

7.1.2.4 Proceso Formación

Este como el resto de los procesos debe responder a un plan estratégico de la empresa y por tanto se deberán seguir una serie de pasos para realizarlo:

- Realizar el **mapa de habilidades de la empresa** analizando a cada uno de los empleados. Con dicho fin, primeramente, es necesario identificar las capacidades técnicas y blandas que la empresa requiere para llevar a cabo su misión de acuerdo con los valores y cultura empresarial. Esta identificación se realizará por tipología de puestos de trabajo. La evaluación se deberá realizar de la manera más objetiva cuantificándolo mediante una serie de identificadores. La creación de estos mapas debe realizarse con las herramientas adecuadas como [130] que facilita la autoevaluación del desempeño como la del responsable o conocer los “talent gap” de manera automática o la evolución de las habilidades a lo largo del tiempo.
- Determinar anualmente de manera MARTE (Medible, Alcanzable, Realizable, Temporal, específico) los objetivos del plan de formación en base al mapa de

habilidades y la estrategia de negocio empresarial. Los objetivos deberán proporcionar la información sobre qué problemas o beneficios reportara,

- **Incluir a los empleados o su opinión** durante el desarrollo del plan ya que como se citaba, el mismo debe estar alineado con los intereses del empleado para que sea beneficioso para ambas partes. La información se puede recabar a título individual o mediante encuestas anónimas preguntando sobre temas de interés, métodos eficientes de aprendizaje, contenidos necesarios, intereses fuera del trabajo... Al analizar el plan de manera individual resulta necesario que los empleados sean partícipes de los objetivos globales y que ellos definan con sus responsables los suyos de manera alineada (durante la evaluación). Con el fin de no tener tantos planes como personas se realizarán especificaciones de los planes por puesto de trabajos siendo la gestión de esta personalización responsabilidad del responsable y la persona.
- **Detallar las acciones formativas y distribuirlas en plazo** realizando una selección precedida de una amplia búsqueda de opciones que cumplan con los requisitos definidos por la empresa al completo (dirección y empleados), es decir, temática, formato. Con el fin de favorecer la cultura empresarial y sentimiento de empresa, entre las formaciones, se considera indispensable incluir algunas globales o las que trabajen las habilidades blandas con el máximo número de personas. Estas últimas deberán ser presenciales, y aunque no obligatoriamente en oficina alrededor de la misma. No obstante, en la era digital también será necesario en la oferta propiciar formaciones on-line de manera que puedan ser consumidas a expensas de la disponibilidad del empleado.
- A la hora de escoger las formaciones no todas deben ser externas ya que las **formaciones internas** también son de vital importancia. Por ello, en el catálogo de ofertas se deberá barajar emplear al personal senior de la empresa como mentor.
- En las acciones de capacitación se deberá de tener en cuenta la ley **70:20:10**, según la cual el 70% se aprende de manera práctica, el 20% mediante colaboración y el 10% de las clases teóricas. Por ello, la oferta debiera ser variada (sesiones, bootcamps, videos (especialmente para jóvenes) ...) y ofrecer todo tipo de formación haciendo uso de las técnicas citadas en el estado del arte; es decir: **realidad aumentada, realidad virtual, chatbots** que enseñan en base a respuestas del empleado...
- A la hora de realizar las formaciones es importante en algunas obtener **acreditaciones**, pero independientemente de la misma, para fomentar cultura organizativa y mejorar la marca empresarial se deberá celebrar las formaciones y las nuevas aptitudes conseguidas.
- **Monitorizar y evaluar** cada una de las formaciones y el plan global será una de las últimas actividades que servirán como inicio del siguiente año. Esta evaluación se deberá realizar en base a los KPIs definidos junto con los objetivos y teniendo presente también el mapa de habilidades de la empresa. Fruto de la evaluación se decidirá si algunas de las acciones formativas formarán parte del catálogo oficial de la empresa, el cual se ira actualizando anualmente tanto de las competencias técnicas como blandas.

En todas estas actividades disponer de las **herramientas** adecuadas es indispensable. Por ejemplo, para la gestión de habilidades de una empresa y la planificación de los procesos de formación existen diferentes opciones como, por ejemplo, Kenjo [131].

A la hora de definir los planes de formación anuales es importante que detrás **exista un roadmap**, es decir, cierta continuidad, aunque esto no implique que puedan surgir cambios rupturistas ante sucesos (p.ej., formación en una temática ante una nueva línea de negocio, respuesta ante una tecnología rupturista).

Plan formación IKERLAN

En IKERLAN se debiera seguir con los procedimientos definidos previamente. Además, partiendo del mapa de habilidades de la sección anterior, se deberá realizar una **base de datos** de cursos internos y externos. Esto últimos deberán ser de diferentes tipos: on-line – presencial, cortos-largos, con acreditación o sin ella... abordando tanto las habilidades blandas como las técnicas. Además, la formación se debiera realizar de manera sincronizada en toda la empresa en lugar de gestionarla por áreas ya que en muchas ocasiones hay **formaciones transversales** (p.ej., programación C, comunicación, gestión proyectos...). Por la naturaleza de IKERLAN, algunas formaciones técnicas se podrían ofrecer también a las empresas con las que colaboran.

Con el fin de asegurar la evaluación de cada curso, antes de que el empleado pueda incluirlo en el registro de formaciones, este deberá **evaluarlo** utilizando la plantilla digital habilitada en la red interna. Estas serán las preguntas:

- Resume lo aprendido en un par de líneas:
- Valora de 0 a 10 los siguientes aspectos: objetivos, satisfacción necesidades, utilidad, contenido, duración, metodología, formador, lugar, horario,
- ¿Recomendarías esta formación? ¿A quién?
- ¿Qué resaltarías? ¿Qué mejorarías?

7.1.2.5 Digitalización

El ciclo completo deberá ser soportado por herramientas digitales que faciliten y aseguren tanto a los responsables, como a los trabajadores como al equipo de personas su monitorización y ejecución. Los beneficios del uso de estas herramientas no son inmediatamente perceptibles. A continuación, se listan los más importantes independientemente de la tangibilidad: mejorar comunicación, fomentar espíritu equipo, facilitar incentivos, fomentar la retención del talento, mejorar la productividad, mejorar el bienestar del empleado y la gestión de su rendimiento mediante su seguimiento y sesiones de feedback pautadas, mejorar calidad de los procesos (reducir errores, incrementar la precisión, cumplir con regulaciones nacionales sobre protección datos...).

En la actualidad, existen muchas herramientas para la gestión de personas y estas pueden clasificarse según la funcionalidad:

- Reclutamiento, contratación y proceso acogida: Estas herramientas tienen por objeto ayudar y automatizar la búsqueda de las personas que mejor encajen con el puesto y asegurar un proceso de acogida, integrando a la persona y asegurando sus expectativas. La automatización de estas herramientas permite reducir el tiempo y coste requerido para los procesos de captación (almacenar datos de los candidatos, postear la oferta en diferentes portales, filtrar candidatos...); además de mejorar la calidad de los mismos. [86] recoge las mejores herramientas de este tipo. Este análisis debiera realizarse en conjunto entre el equipo de personas y la línea ejecutiva ya que son ambos los que conocen mejor a las personas.
- Gestión personas: Este conjunto hacen referencia tanto a las acciones administrativas (nóminas, procesos de acogida, planillas horarias, vacaciones...) como a las de gestión de carrera profesional (evaluaciones, resultado del coaching...).
- Formación: Estas herramientas permiten gestionar la formación de las personas, es decir, búsquedas de las mismas, solicitudes de los empleados, opiniones sobre las mismas, gestión del material recopilado de las mismas...
- Comunicación y evaluación: Estas herramientas facilitan la comunicación interna de la empresa con los empleado y viceversa. Algunos de los ejemplos que podrían recaer en estas herramientas son la creación de los formularios internos, encuestas de satisfacción o los boletines informativos. Este grupo también engloba las herramientas que permiten la comunicación entre empleados de una empresa creando un entorno estable de trabajo, adaptándose al formato (presencial, remoto o híbrido).
- Gestión de productividad: Estas herramientas centralizan y automatizan los análisis y evaluación de la información de habilidades de los empleados, los objetivos de productividad definidos y los avances. Estas herramientas serán de utilidad tanto para empleados, como para responsables como para el equipo de personas.

La oferta de este tipo de herramientas de optimización y gestión de tareas de recursos humanos es muy amplia y diversa. Por ejemplo, los siguientes estudios [132, 133, 134] identifican alrededor de cientos de herramientas (Kazoo, Zoho, iCMS, ADP, Factorial, Bizneo, Monday.com, PeopleForce) resaltando su funcionalidad, coste y breve explicación del modo de funcionamiento. Únicamente algunas de ellas dan respuesta a todos los tipos definidos previamente.

A la hora de escoger entre la amplia oferta de herramientas se deberá asegurar que se **responda a las necesidades** de la mayoría de empleado de la empresa y las características de esta. A continuación, se listan algunos de los criterios principales que se debieran utilizar para la comparación: facilidad de uso, rápida implementación, acceso multicanal, nivel de automatización (incluyendo IA), generación automática de informes, integración con herramientas terceros, capacidad de personalización de las herramientas, proporcionar acceso al personal, escalabilidad para adaptarse a los crecimientos de la empresa...

Respecto al precio, a pesar de que existen algunas herramientas de software libre, las mejores son de **coste** y se considera que ante la mejora de eficiencia del trabajo del equipo de personas, los empleados y responsables su coste se amortiza. La selección deberá

centralizarse con la selección del Enterprise Resource Planning (ERP) empleado por la empresa. Por ello, si por ejemplo la empresa está utilizando Microsoft Dynamics 365, lo mejor sería utilizar Dynamics 365 Human Resources [135] como solución, la cual está compuesta por herramientas como CRM Applicant Tracking.

Ante la situación de falta de tiempo de los equipos de personas debido a la alta competitividad entre empresa y la falta de talento citada previamente, los **chatbot basados en AI** podrían ser una solución, hablando con los candidatos de manera online para responder a sus preguntas, comentarios o preocupaciones, formando a las personas, realizando búsquedas de candidatos...

Plan digitalización IKERLAN

En IKERLAN prácticamente todos los procesos de personas se realizan de manera manual y haciendo uso de hojas Excel; salvo los contratos y nóminas que se realizan mediante una opción extra del ERP, basada en Microsoft Dynamics 365. Por tanto, la inclusión de cualquier herramienta para la gestión de personas resultará un avance y consecuente mejora.

Entre la amplia oferta, como e ERP se basa en Dynamics 365, Dynamics 365 HR podría resultar una opción interesante. No obstante, antes de realizar la inversión, se considera necesario determinar las necesidades por cada sección con herramientas ad-hoc y luego migrar a la herramienta única y personalizada a IKERLAN. En definitiva, se plantea probar Manatal para captación y Factorial o Bizneo para la formación y el proceso de desarrollo, evaluación y fidelización.

Por lo que respecta a los chatbots, teniendo en cuenta la poca experiencia de la empresa en la digitalización de los procesos, se considera mejor retrasar su implantación. No obstante, el suso de bots que automaticen procesos en captación, generación de nóminas o gestión de altas/bajas se considera algo fundamental e indispensable.

7.2 LIMITACIONES

El presente plan de investigación presenta una serie de limitaciones que pudieran afectar la validez y la generalización de los resultados obtenidos.

Por lo que respecta al **estudio cuantitativo**, una restricción importante es el número limitado de respuestas (223) y que reflejan únicamente la situación del mercado laboral en el país vasco. En la misma línea, tal y como sugiere un experto, **la información de los cooperativistas podría estar sesgada** ya que, sin ningún tipo de premeditación; se calcula que aproximadamente el 60% de los encuestados pertenecen a una misma cooperativa. Para asegurar no tener conclusiones sesgadas, primeramente, en el estudio de Euskadi se debiera ampliar la muestra de datos a entre 1.000 y 10.000 encuestados, abarcando numerosas empresas. Posteriormente, en lugar de extrapolar los datos de la comunidad autónoma vasca a todo España, se debiera extender el estudio a toda el estado. Al aumentar la cantidad de encuestados, para facilitar la ingesta de datos, se debiera eliminar las preguntas con respuesta abierta y en lugar de GoogleForms se debiera utilizar otras plataformas que procesen automáticamente los datos. Independientemente, como las conclusiones cuantitativas han sido posteriormente refrendadas por expertos en la materia y estudios presentados en el marco teórico, estas, con una alta probabilidad, serán las mismas y se podrá seguir refrendando la hipótesis.

Otra limitación del análisis realizado es que los datos han sido analizados por franja de edad y tipología de empresa. No obstante, el **género o el sector no se han tenido en cuenta**. Además, **el análisis se ha centrado únicamente** en determinar la situación de las **cooperativas** en contraposición al resto, pero el estudio podría extenderse a comparar la situación de cada forma jurídica. Desde el punto de vista del investigador, resultaría de gran interés los datos correspondientes a las administraciones públicas donde se estima que la gestión de personas no se aborda con la relevancia que debiera.

En lo referente al **estudio cualitativo**, tal y como se manifiesta en el marco metodológico, hubiera resultado enriquecedor para la investigación extender el análisis cualitativo a **más expertos** y realizarlo en forma **de entrevista personal**, pudiendo así adquirir en algunos aspectos mayor aporte o focalizar las preguntas en un punto en concreto en el que el entendido es especialmente ducho en la materia.

Por último, en lo que a la **contribución principal** se refiere, es decir, el renovado plan de gestión de personas para cooperativas, durante la ejecución de la investigación, se ha observado que el **alcance de esta era excesivamente ambicioso**. Tal y como se ha explicado en numerosas ocasiones en el presente documento, la gestión de personas cubre muchas áreas (captación, fidelización, desarrollo, formación, digitalización...) y abordar todas ellas en detalle durante los tres meses de proyecto ha resultado imposible. El plan de personas cooperativista definido incluye los puntos más relevantes de cada sección, pero únicamente se han detallado con las respectivas plantillas, los planes de captación, entrada y salida. Por ejemplo, edefinir los planes de formación o los planes de recompensa, en base a lo analizado en el marco teórico, hubiera sido también de gran interés para el sector industrial y académico.

7.3 LINEAS FUTURAS

Teniendo en cuenta los puntos de mejora identificados en la sección anterior, los primeros pasos con los que se debiera continuar la presente investigación son **corregir el sesgo existente en el análisis cuantitativo**. Concretamente se debiera modificar la encuesta para poder gestionar la ingesta de datos y realizarla a un número extenso de personas de todas las edades, trabajando en todo tipo de empresas y sectores por toda la península.

La presente investigación sobre el modelo cooperativista también podría **aplicarse a otras formas jurídicas empresariales** como las SA o SL, pero resultaría de especial interés realizarlo para los trabajadores de las administraciones públicas y extender los estudios existentes [136] o comparar los resultados de las diferentes tipologías. De manera similar, el proyecto se podría extender **sesgando** el análisis del mercado laboral **por sector** para determinar si existen diferencias relevantes.

Como se ha reflejado numerosas veces en el presente documento, todo movimiento necesita de un **liderazgo** que se actualiza según el entorno. Este estudio no ha analizado el efecto del mismo en la gestión de personas a pesar de que el marco bibliográfico y algunos de los expertos señalaban que el rol de los líderes es ineludible en el resultado de una empresa y en los procesos del mismo.

Por lo que respecta a la contribución principal del proyecto, el renovado e integral plan de personas para cooperativas, teniendo en cuenta el tiempo que requeriría aplicarlo y que se manifestaran los resultados, durante el proyecto no ha sido posible aplicar ni evaluar su efectividad. Por tanto, una de las principales líneas futuras sería **modificar el plan de personas de IKERLAN** siguiendo las pautas y recomendaciones definidas en la presente y con el tiempo observar la efectividad. Con el fin de llevar a cabo dicha implementación, como se indicaba en la anterior subsección, algunos de los planes como el de formación o valoración se debieran especificar con mayor detalle.

Otra importante línea futura y de gran utilidad, sería crear una **base de datos con posibles acciones y plantillas** para cada fase de la gestión de personas (extendiendo las actuales) donde los equipos de personas de las cooperativas pudieran consultar.

Finalmente, antes de la posible divulgación de la investigación en una **publicación**, se debieran subsanar algunas de las limitaciones citadas previamente. Además, se considera indispensable **presentarlo a directores de personas de otras cooperativas**, obtener su feedback para analizar la idoneidad de la solución planteada, independientemente de la cooperativa que es, y modificarla en base al mismo.

8. BIBLIOGRAFÍA

- [1] [En línea]. Available: <https://www.linkedin.com/pulse/las-5-claves-para-atraer-y-fidelizar-talento-en-empresa-jordi-alemany/?trackingId=HxQwQmXFQHskmLXZT7czHQ%3D%3D>.
- [2] [En línea]. Available: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/>.
- [3] [En línea]. Available: https://www.tulankide.com/es/nuevos-retos-nuevas-competencias-la-gestion-de-personas-ante-el-futuro-del-trabajo?set_language=es.
- [4] [En línea]. Available: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11187-021-00459-8>.
- [5] [En línea]. Available: <https://www.newyorker.com/business/currency/how-mondragon-became-the-worlds-largest-co-op>.
- [6] [En línea]. Available: <https://www-randstadresearch-es.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2022/11/infografia-tendencias-rrhh-2023-C.pdf>.
- [7] [En línea]. Available: <https://www.mckinsey.com/capabilities/people-and-organizational-performance/our-insights/great-attrition-or-great-attraction-the-choice-is-yours>.
- [8] [En línea]. Available: <https://www.mckinsey.com/capabilities/people-and-organizational-performance/our-insights/pop-quiz-can-you-turn-attrition-into-attraction>.
- [9] [En línea]. Available: <https://www.randstad.co.uk/market-insights/staff-retention/top-reasons-why-employees-leave-their-jobs-2022/>.
- [10] [En línea]. Available: <https://www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index/great-expectations-making-hybrid-work-work>.
- [11] [En línea]. Available: <https://www.microsoft.com/en-us/worklab/hybrid-work-guides/how-to-regain-work-life-balance-in-the-age-of-hybrid>.
- [12] [En línea]. Available: <https://www.bls.gov/news.release/tenure.nr0.htm>.
- [13] [En línea]. Available: <https://www.bls.gov/news.release/pdf/nlsoy.pdf>.
- [14] [En línea]. Available: <https://www.apollotechnical.com/career-change-statistics/>.
- [15] [En línea]. Available: <https://press.careerbuilder.com/2017-12-07-Nearly-Three-in-Four-Employers-Affected-by-a-Bad-Hire-According-to-a-Recent-CareerBuilder-Survey>.
- [16] [En línea]. Available: https://www.randstad.co.uk/s3fs-media/uk/public/2022-05/Randstad_REBR_UK_2022.pdf.
- [17] [En línea]. Available: <https://link.springer.com/article/10.1007/s41464-017-0030-2>.
- [18] [En línea]. Available: <https://link.springer.com/article/10.1007/BF01126770>.
- [19] [En línea]. Available: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11573-011-0507-2>.
- [20] [En línea]. Available: <https://swag-box.co.uk/blog/the-true-cost-of-employee-onboarding>.
- [21] [En línea]. Available: <https://www.linkedin.com/pulse/cuando-el-miedo-pedir-ayuda-perjudica-la-reinveni%25C3%25B3n-o-mayte/>.
- [22] [En línea]. Available: <https://www.weforum.org/agenda/2023/02/top-workplace-buzzwords-2023-experts/>.
- [23] [En línea]. Available: <https://www.bbvaopenmind.com/articulos/nuevas-formas-de-trabajar-en-la-empresa-del-futuro/>.
- [24] [En línea]. Available: <https://www.mckinsey.com/capabilities/people-and-organizational-performance/our-insights/its-time-for-leaders-to-get-real-about-hybrid>.

- [25] [En línea]. Available: <https://www.fingerprintforsuccess.com/blog/four-day-work-week>.
- [26] [En línea]. Available: <https://assets.henley.ac.uk/v3/fileUploads/Four-day-week-white-paper-FINAL.pdf>.
- [27] [En línea]. Available: <https://www.businessinsider.com/benefits-of-four-day-work-week-global-study-2022-12>.
- [28] [En línea]. Available: <https://www.npr.org/2019/11/04/776163853/microsoft-japan-says-4-day-workweek-boosted-workers-productivity-by-40>.
- [29] [En línea]. Available: <https://www.20minutos.es/noticia/4848473/0/la-plantilla-de-desigual-aprueba-la-jornada-de-4-dias-por-semana-con-un-6-5-menos-de-sueldo/>.
- [30] [En línea]. Available: <https://www.hays.co.uk/what-workers-want>.
- [31] [En línea]. Available: <https://workforceinsights.randstad.com/hubfs/REBR%202021/Randstad-Employer-Brand-Research-Global-Report-2021.pdf>.
- [32] [En línea]. Available: <https://www.equiposytalento.com/talentstreet/noticias/2021/06/22/los-universitarios-espanyoles-eligen-a-mercadona-inditex-y-google-como-las-empresas-mas-atractivas-para-trabajar/4768/>.
- [33] [En línea]. Available: <https://www.merco.info/files/2022/06/1453/nota-de-prensa-merco-talento-universitario.pdf>.
- [34] [En línea]. Available: <https://link.springer.com/article/10.1186/s40991-020-00058-y>.
- [35] [En línea]. Available: <https://www.bbva.com/es/sostenibilidad/que-hace-bbva-para-promover-el-trabajo-decente-y-el-crecimiento-economico/>.
- [36] [En línea]. Available: <https://dobetter.esade.edu/es/interes-social>.
- [37] [En línea]. Available: <https://www.weforum.org/agenda/2023/02/youth-workplace-future-davos2023/>.
- [38] [En línea]. Available: <https://www.weforum.org/agenda/2023/02/conscious-quitting-on-youth-and-consequences/>.
- [39] [En línea]. Available: https://www.randstad.com/s3fs-media/rscom/public/2022-04/Randstad_Workmonitor_2022.pdf.
- [40] [En línea]. Available: <https://konfekoop.coop/quienes-somos/>.
- [41] [En línea]. Available: <http://www.coopera.cl/cooperativismo/#que-es>.
- [42] [En línea]. Available: <https://ica.coop/es/cooperativas/identidad-alianza-cooperativa-internacional>.
- [43] [En línea]. Available: <https://www.ica.coop/es/cooperativas/que-es-una-cooperativa>.
- [44] [En línea]. Available: <https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/guias-de-emprendimiento/como-deben-hacer-facturas-autonomos-que-vendan-fuera-espana-diferencias-legales-fiscales/20221216121742028556.html>.
- [45] [En línea]. Available: <https://monitor.coop/>.
- [46] [En línea]. Available: <https://konfekoop.coop/mapa-cooperativa/>.
- [47] [En línea]. Available: <https://www.mondragon-corporation.com/urtekotxostena/ods.php?l=es>.
- [48] [En línea]. Available: <https://www.mondragon-corporation.com/urtekotxostena/personas.php?l=es>.
- [49] [En línea]. Available: <https://www.mondragon-corporation.com/urtekotxostena/dist/docs/esp/informe-anual-2021-extendido.pdf>.
- [50] [En línea]. Available: <https://www.mondragon-corporation.com/urtekotxostena/competitividad-e-innovacion.php?l=es>.

- [51] [En línea]. Available: <https://www.tulankide.com/es/las-ideas-y-el-pensamiento-de-arizmendiarieta-siguen-vigentes>.
- [52] [En línea]. Available: <https://www.tulankide.com/es/por-que-mondragon>.
- [53] [En línea]. Available: <https://www.tulankide.com/es/mondragon-inicia-una-nueva-etapa>.
- [54] [En línea]. Available: <https://www.tulankide.com/es/reflexiones-sobre-los-retos-de-futuro-del-cooperativismo>.
- [55] [En línea]. Available: <https://www.tulankide.com/es/konfekoop-anel-y-ucan-sellan-un-acuerdo-de-colaboracion-para-el-impulso-del-cooperativismo>.
- [56] [En línea]. Available: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-21788>.
- [57] [En línea]. Available: <https://www.billin.net/blog/nueva-reforma-laboral/>.
- [58] [En línea]. Available: <https://www.wolterskluwer.com/es-es/expert-insights/reforma-laboral-2021-2022>.
- [59] [En línea]. Available: <https://www.businessinsider.es/ano-reforma-laboral-efectos-nivel-empleo-paro-1167604>.
- [60] [En línea]. Available: <https://www-randstadresearch-es.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2022/11/NdP-Registros-OCTUBRE-2022.pdf>.
- [61] <https://www.businessinsider.es/aire-fresco-millennials-empleos-fijos-disparan-500-1055365>.
- [62] https://laboral.fedea.net/docs/OTMT/2022/03/OTMT-03_presentacion_Nov22.pdf.
- [63] [En línea]. Available: <https://www.equipostrytalento.com/noticias/2022/11/10/el-54-de-las-empresas-valoran-negativamente-las-consecuencias-de-la-reforma-laboral>.
- [64] https://www.faecta.coop/index.php?id=14&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=8909.
- [65] [En línea]. Available: <https://www.tulankide.com/es/como-deben-adaptarse-las-cooperativas-a-la-reforma-laboral>.
- [66] [En línea]. Available: https://cronicavasca.elespanol.com/empresas/asle-cooperativas-piden-cambiar-reforma-laboral-poder-captar-socios-jovenes_734336_102.html.
- [67] [En línea]. Available: <https://www.servimedia.es/noticias/mondragon-apoya-reforma-laboral-hayan-llegado-acuerdo-es-tremendamente-positivo/2900604>.
- [68] [En línea]. Available: <https://www.randstadresearch.es/informe-deficit-de-talento-y-desajuste-de-competencias/>.
- [69] [En línea]. Available: <https://www.randstadresearch.es/puestos-mas-dificiles-de-cubrir/>.
- [70] [En línea]. Available: <https://www.harvard-deusto.com/el-talento-se-ha-convertido-en-un-activo-escaso>.
- [71] [En línea]. Available: <https://www.randstadresearch.es/informe-de-tendencias-rrhh-2023/>.
- [72] [En línea]. Available: <https://www-randstadresearch-es.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2022/11/infografia-tendencias-rrhh-2023-A.pdf>.
- [73] [En línea]. Available: <https://www.harvard-deusto.com/diez-estrategias-para-atraer-y-comprometer-al-talento-joven>.
- [74] [En línea]. Available: <https://www.harvard-deusto.com/claves-para-un-entorno-de-trabajo-atractivo>.
- [75] [En línea]. Available: <https://comunicacioninternaeficaz.wordpress.com/2016/08/23/el-trabajador-a-traves-de-la-historia/>.
- [76] [En línea]. Available: <https://www.hays.es/what-workers-want>.
- [77] [En línea]. Available: <https://www.youtube.com/watch?v=0TYpXgqXeu8>.

- [78] [En línea]. Available: <https://www.jobvite.com/wp-content/uploads/2021/09/Jobvite-RecruiterNation-Report-WEB-2.pdf>.
- [79] [En línea]. Available: <https://www.randstadresearch.es/infografia-vacantes-dificiles-de-cubrir/>.
- [80] [En línea]. Available: <https://kinsta.com/es/blog/estadisticas-de-linkedin/>.
- [81] [En línea]. Available: www.sergiodelmoral.com/cuanto-cobra-headhunter-agencia-reclutamiento-seleccion/.
- [82] [En línea]. Available: <https://technologyadvice.com/blog/human-resources/best-practices-for-writing-the-perfect-job-descriptions/>.
- [83] [En línea]. Available: <https://www.ismartrecruit.com/blog-full-life-cycle-recruitment-stages>.
- [84] [En línea]. Available: <https://toggl.com/blog/recruitment-strategies>.
- [85] [En línea]. Available: <https://blog.vantagecircle.com/hiring-strategies/>.
- [86] [En línea]. Available: https://www.selectsoftwarereviews.com/hr-tech-research/applicant-tracking-systems?utm_source=adwords&utm_medium=paid&utm_campaign=ats_sem_world&gclid=CjwKCAiA0cyfBhBREiwAAAtStHMM5OcXgSewqbBvUQoPFhoxWj7PzjM1tCCHdKtNo2yKnnsjZxm9R1BoCN0AQAvD_BwE.
- [87] [En línea]. Available: <https://technologyadvice.com/blog/human-resources/top-recruiting-tools/>.
- [88] [En línea]. Available: <https://es.predictiveindex.com/assessments/cognitive-assessment/>.
- [89] [En línea]. Available: <https://www.predictiveindex.com/assessments/behavioral-assessment/#:~:text=The%20PI%20Behavioral%20Assessment%20is,simply%20by%20answering%20two%20questions..>
- [90] [En línea]. Available: <https://www.propofs.com/quiz-school/skill-assessment-test/video-interview/>.
- [91] [En línea]. Available: <https://toggl.com/hire/customer-story/telia-gamified-campus-recruitment-with-skills-tests>.
- [92] [En línea]. Available: <https://thrivemap.io/wp-content/uploads/2020/04/E-book-ThriveMap-Guide-to-fairer-hiring.pdf>.
- [93] [En línea]. Available: <https://toggl.com/blog/employee-referral-program-ideas>.
- [94] [En línea]. Available: <https://technologyadvice.com/products/workable-reviews/#about>.
- [95] [En línea]. Available: <https://technologyadvice.com/blog/human-resources/are-chatbots-the-future-of-the-candidate-experience/>.
- [96] [En línea]. Available: https://business.linkedin.com/content/dam/business/talent-solutions/global/en_us/c/pdfs/Ultimate-List-of-Hiring-Stats-v02.04.pdf.
- [97] [En línea]. Available: <https://www.mckinsey.com/capabilities/people-and-organizational-performance/our-insights/what-executives-are-saying-about-the-future-of-hybrid-work>.
- [98] [En línea]. Available: <https://www.harvard-deusto.com/onboarding-digital-prioridad-para-las-empresas-en-2022>.
- [99] [En línea]. Available: <https://www.glassdoor.com/employers/blog/shouldnt-rehire-former-employees/>.
- [100] [En línea]. Available: <https://link.springer.com/article/10.1057/palgrave.bm.2550062>.
]
- [101] [En línea]. Available: <https://leaders.com/articles/leadership/corporate-culture/>.
]

- [102 [En línea]. Available: <https://www.mckinsey.com/capabilities/people-and-organizational-performance/our-insights/the-organization-blog/four-ways-communications-can-engage-employees-on-the-return-to-workplace-journey>.
]
- [103 [En línea]. Available: <https://www.techtarget.com/searchhrsoftware/definition/employee-onboarding-and-offboarding>.
]
- [104 [En línea]. Available: <https://www.harvard-deusto.com/cual-es-su-plan-para-retener-a-los-imprescindibles>.
]
- [105 [En línea]. Available: <https://www.weforum.org/videos/3-ways-to-improve-mental-well-being-at-work-in-2023>.
]
- [106 [En línea]. Available: <https://link.springer.com/article/10.1007/s41464-017-0030-2>.
]
- [107 [En línea]. Available: <https://www.proprofstraining.com/blog/employee-training-plan/>.
]
- [108 [En línea]. Available: <https://www.mckinsey.com/capabilities/people-and-organizational-performance/our-insights/the-essential-components-of-a-successful-l-and-d-strategy>.
]
- [109 [En línea]. Available: <https://www.harvard-deusto.com/transformacion-exponencial-de-la-gestion-por-talento>.
]
- [110 [En línea]. Available: <https://www.educaweb.com/contenidos/laborales/nuevas-profesiones/tendencias-mercado-laboral/>.
]
- [111 [En línea]. Available: <https://www.mckinsey.com/capabilities/people-and-organizational-performance/our-insights/the-essential-components-of-a-successful-l-and-d-strategy>.
]
- [112 [En línea]. Available: <https://www.harvard-deusto.com/ia-para-mejorar-el-talento>.
]
- [113 [En línea]. Available: <https://technologyadvice.com/blog/human-resources/are-chatbots-the-future-of-the-candidate-experience/>.
]
- [114 [En línea]. Available: <https://www.harvard-deusto.com/la-inteligencia-artificial-en-la-seleccion-de-personas>.
]
- [115 [En línea]. Available: <https://technologyadvice.com/human-resources-software/>.
]
- [116 [En línea]. Available: <https://technologyadvice.com/blog/human-resources/zenefits-competitors/>.
]
- [117 [En línea]. Available: SOA_HERR_CompartivaTop5.
]
- [118 [En línea]. Available: <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfu3irY7KmuBxQzbDgbVQRpgPBiwAuxIW8F8Hnuk6lvEaN21A/formResponse>.
]
- [119 [En línea]. Available: <https://zenodo.org/record/7772357#.ZCCRT8LP1D8>.
]
- [120 [En línea]. Available: <https://www.ikerlan.es/conoce-ikerlan>.
]
- [121 [En línea]. Available: <https://www.ikerlan.es/comprometidos-con-nuestro-entorno>.
]

- [122 [En línea]. Available: <https://www.ikerlan.es/ik2024>.
]
- [123 [En línea]. Available: <https://www.ikerlan.es/download/certificaciones/Estado%20de%20Informaci%c3%b3n%20No%20Financiera%202021%20IKERLAN.pdf>.
]
- [124 [En línea]. Available: <https://toggl.com/blog/recruiting-metrics>.
]
- [125 [En línea]. Available: <https://www.appvizer.es/revista/recursos-humanos/reclutamiento/empresas-de-reclutamiento-de-personal>.
]
- [126 [En línea]. Available: https://f.hubspotusercontent40.net/hubfs/9253440/Asset%20PDFs/Promotions_Assets_Reports/BetterUp_BelongingReport_121720.pdf.
]
- [127 [En línea]. Available: <https://hbr.org/2016/01/the-right-way-to-off-board-a-departing-employee>.
]
- [128 [En línea]. Available: Modulo Teoria 30: MBA2011M05U30.
]
- [129 [En línea]. Available: <https://www.apollotechnical.com/employee-recognition-statistics/>.
]
- [130 [En línea]. Available: <https://www.bizneo.com/evaluacion-del-desempeno/>.
]
- [131 [En línea]. Available: <https://www.kenjo.io/performance-review>.
]
- [132 [En línea]. Available: <https://snacknation.com/blog/hr-tools/>.
]
- [133 [En línea]. Available: https://www.capterra.es/sem/compare/directory/5/human-resource/software?max_products=15&account_campaign_id=11508843353&account_adgroup_id=112587692139&target=hr%20management%20tools&ad_id=477202584936&matchtype=b&gclid=aw.ds&&utm_source=ps-google&utm_me.
]
- [134 [En línea]. Available: <https://userguiding.com/blog/hr-software/>.
]
- [135 [En línea]. Available: <https://dynamics.microsoft.com/es-es/human-resources/capabilities/>.
]
- [136 [En línea]. Available: <https://talentclue.com/es>.
]
- [137 [En línea]. Available: <https://www.linkedin.com/in/peioonaindia/recent-activity/shares/>.
]
- [138 [En línea]. Available: <https://www.youtube.com/watch?v=AkoCxiucZqk>.
]
- [139 [En línea]. Available: <https://www.youtube.com/watch?v=ZsC2DoU2Q6l>.
]
- [140 [En línea]. Available: <https://www.glassdoor.es/Opiniones/IK4-IKERLAN-Opiniones-E1586490.htm>.
]

- [141 [En línea]. Available: <https://www.youtube.com/watch?v=L-z6075QPI8>.
]
- [142 [En línea]. Available: «<https://www.youtube.com/watch?v=Zlv56foJuqo>,» [En línea]. .
]
- [143 «<https://www.linkedin.com/pulse/las-5-claves-para-atraer-y-fidelizar-talento-en-empresa-jordi-alemany/?trackingId=HxQwQmXFQHskmLXZT7czHQ%3D%3D>,» [En línea].
]
- [144 «<https://www.gallup.com/workplace/389807/top-things-employees-next-job.aspx>,» [En línea].
]
- [145 «https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/05/06/companias/1651859161_776380.html,»
] [En línea].
- [146 [En línea]. Available:
] https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/05/06/companias/1651859161_776380.html.
- [147 [En línea]. Available: <https://www.gallup.com/workplace/389807/top-things-employees-next-job.aspx>.
]
- [148 [En línea]. Available: <https://www.linkedin.com/pulse/top-companies-2021-las-25-mejores-empresas-para-/?originalSubdomain=es>.
]
- [149 [En línea]. Available: <https://www.cnbc.com/2022/03/29/10-companies-with-the-best-workplace-cultures.html>.
]
- [150 [En línea]. Available: <https://forbes.es/listas/156520/las-75-mejores-empresas-para-trabajar/>,.
]
- [151 [En línea]. Available: <http://polipapers.upv.es/index.php/IJPME/article/view/18013>.
]
- [152 [En línea]. Available: <https://www.servimedia.es/noticias/cooperativas-esperan-mediados-2023-este-mas-lista-reforma-ley-regula-estas-empresas/3412938>.
]
- [153 [En línea]. Available: <https://www.randstad.co.uk/market-insights/staff-retention/top-reasons-why-employees-leave-their-jobs-2022/>.
]
- [154 [En línea]. Available: <https://www.themuse.com/advice/shift-shock-muse-survey-2022>.
]

9. ANEXOS

Este capítulo está dedicado primeramente a recopilar las plantillas detalladas del plan de captación de personas de cooperativas desarrollado. En segunda instancia se recoge la respuesta completa de los expertos al cuestionario.

9.1 PLAN CAPTACIÓN

A continuación, se recopilan las plantillas necesarias de cada fase del proceso de captación definidas en la sección Proceso Captación. Algunas de las plantillas han sido detalladas para un puesto de trabajo específico a modo de ejemplo.

9.1.1 Solicitud Trabajador

Esta sección tiene por objeto indicar los posibles puntos de mejora de la plantilla existente en IKERLAN para la solicitud de oferta de trabajo (ver Ilustración 55), aunque. El formulario actual está destinado a la escritura de una oferta de trabajo atractiva para su publicación en los medios digitales. No obstante, resultaría de interés para el equipo de personas obtener también la siguiente información, aunque no vaya a ser empleada en la oferta:

- Fecha de solicitud: Esta información servirá para obtener todos los KPIs con los que evaluaremos el proceso; como, por ejemplo; número de candidatos, candidatos entrevistados, tiempo de incorporación...
- Filtro mínimo: Esta sección, basada en un desplegable en función del perfil, permitiría identificar al equipo de personas y a los bots de selección automáticos los criterios mínimos de aceptación.
- Palabras clave: Esta información permitirá a los bots de selección o agentes externos realizar búsquedas de candidatos con una mayor idoneidad.
- Imágenes: Esta sección permitirá subir material audiovisual sobre el equipo y sus desarrollos para utilizar en las campañas de captación.

En la oferta de empleo ejemplo se han tenido en cuenta los elementos necesarios citados en el plan, aunque se considera necesario incluir algún elemento del PVE que el mercado laboral valora, IKERLAN ofrece y no han sido integrados:

- Proyecto de desarrollo profesional individualizado basado en un plan de formación permanente (5-10% dedicación) y con objeto de desarrollar todas las capacidades del empleado (técnicas y blandas).
- Capacidad para trabajar por una sociedad más sostenible y en cooperación con empresas, centros de referencia y el grupo Mondragón.

SOLICITUD DE BÚSQUEDA DE UN NUEVO TRABAJADOR O DOCTORANDO 2023

Hola, Peio. Cuando envíe este formulario, el propietario verá su nombre y dirección de correo electrónico.

* Obligatorio

Información requerida para activar la oferta

- Equipo solicitante ***
- ¿Buscamos un? ***
 Contratado/a
 Doctorando/a
- Causa de la necesidad ***
 Previsión recogida en el PG
 Aumento de la cartera
 Salida inesperada de un integrante del equipo
 Salida prevista de un integrante del equipo
- Esta solicitud esta contrastada con el Responsable de Área y Dirección. ***
 Si
- Fecha estimada de incorporación ***
- Motivo de la contratación ***

Con el objetivo de agilizar el proceso de solicitud a comisión ejecutiva, ahora se deberá añadir esta información en la solicitud y no una vez seleccionado/a el candidato/a
- ¿Qué tipo de contratado estamos buscando? ***
 Junior (hasta 3 años de experiencia)
 Intermedio (entre 3-6 años de experiencia)
 Senior (más de 6 años de experiencia)
- ¿Necesidad de material audiovisual? ***
 Si
 No

Siguiente

SOLICITUD DE BÚSQUEDA DE UN NUEVO TRABAJADOR O DOCTORANDO 2023

* Obligatorio

Comenzamos a redactar la oferta que posteriormente será la que publiquemos en las distintas redes.

- Título de la oferta ***

Poneros 5 minutos en la persona que esta buscando una nueva oportunidad o no esta buscando nada pero se le cruza el título de una oferta atractiva.

 - Recordad alguna oferta que hayáis leído recientemente?
 - ¿Qué título tenía?

Si no tenéis algo mente reciente, no os preocupéis entrar un momento en LinkedIn y buscar la oferta ideal para vosotros. ¿Qué títulos os han llamado la atención? Ahora podéis crear el vuestro
- ¿Qué queremos potenciar con esta incorporación? ***

Ejemplo 1:
Estamos en la búsqueda de la persona que nos traiga la próxima tortilla de patata y se suma a este proyecto. ¿Quieres saber cómo? Echale un vistazo a la oferta

Estardís en el equipo de especialización de Gestión de Energía Eléctrica y Térmica perteneciente al área de conocimiento de Almacenamiento y Gestión de Energía de IKERLAN donde abordamos soluciones tecnológicas que abarcan gran parte de la cadena de valor de los sistemas de almacenamiento, desde el conocimiento de las tecnologías y su selección hasta la integración de sistemas de almacenamiento en las aplicaciones y su gestión y operación optimizada en las mismas.

Ejemplo 2:
Estamos buscando a la próxima persona que proponga la siguiente actividad para hacer en equipo!

Estardís en el equipo de especialización de Sistemas Embebidos Confiables. Los sistemas embebidos son dispositivos integrados en productos, que controlan una o varias funciones, con recursos limitados y en condiciones ambientales hostiles. Los sistemas de transporte como ascensores, trenes y coches que utilizamos frecuentemente contienen un gran número de sistemas embebidos que se encargan del control del movimiento, conectividad, autodiagnóstico, gestión energética, confort y seguridad de las personas, entre otras funciones.
- ¿Qué te aportaremos? ***

Ejemplo:
¿Qué te aportaremos?

 - Un contrato indefinido de lunes a viernes, junto con un horario flexible y con un calendario muy
 - Flexibilidad de teletrabajar hasta 2 días a la semana e incluso un tercer día en alguno de nuestros sedes más cercanas a tu domicilio
 - Trabajar en un entorno joven y donde se respira y se palpa la tecnología del futuro
 - Tener a tu disposición personas con gran conocimiento en la materia dispuestas a ayudarte en tu desarrollo
 - Tener a tu disposición laboratorios de primer nivel.
- Tus funciones serán: ***

Ejemplo:
Tus funciones serán:

 - Participar en el desarrollo de proyectos (industriales y de investigación) de integración (dimensionamiento y estrategias de gestión) y validación de sistemas de almacenamiento eléctrico para aplicaciones de renovables y Smart Grids
 - Participar en el desarrollo de Energy Management Systems (EMS) avanzados para la integración y operación de sistemas de almacenamiento en instalaciones, abarcando desde las fases de diseño hasta la validación y puesta a punto en campo.
- Para disfrutar en este equipo necesitarás: ***

Ejemplo:
Para disfrutar en este equipo necesitarás:

 - Tener Ingeniería/Máster en: Automática y electrónica industrial, Electrónica industrial y automatización industrial, Energía y electrónica de potencia, Sistemas electrónicos avanzados o equivalentes.
 - Conocimientos avanzados del lenguaje de programación como Python
 - Conocimientos avanzados de simulación en Matlab, Simulink, etc
- Añadiremos esta información en todas las ofertas.**

Nuestra cultura Ikerlaniana.
 El mundo no se nos ha dado para contemplarlo sino para transformarlo

 - La tecnología, nuestra actitud
 - Un Proyecto cooperativo vivo de todos y para todos
 - Una filosofía de trabajo que apuesta por la excelencia, cohesión y autonomía.

Nos encantaría que aplicaras a nuestra vacante, incluso si no cumples con todos los requisitos. Lo más importante para nosotros/as es encontrar personas auténticas y responsables que se sientan conectadas con nuestra misión y valores, no solo candidatos/as que cumplan todos los requisitos.

Si quieres subirte a nuestro cohete, échale un vistazo a nuestra oferta: <https://bit.ly/21wvwrw>

Si
 No

Atrás **Enviar**

Ilustración 55: Capturas formulario actual solicitud oferta.

9.1.2 Pruebas Online

En IKERLAN a cada candidato se le realizan las pruebas PI cognitivas y comportamentales [88, 89] obteniendo información de su capacidad mental para la resolución de problemas y de la manera de comportarse en el espacio de trabajo. Junto a estas pruebas se considera necesario incorporar un cuestionario con una serie de preguntas cuyas respuestas suelen ser decisivas para filtrar candidatos durante la entrevista. Esto permitiría filtrar candidatos de antemano y dedicar el tiempo de entrevista a la búsqueda.

El cuestionario solicitará a los candidatos algunas respuestas mediante medios audiovisuales (audio o video) pudiendo evaluar de antemano algunas habilidades blandas. Concretamente la información previa que se podría recopilar es:

- ¿Por qué está interesado en formar parte del proyecto IKERLAN? (Video/audio)
- ¿Eres un apasionado de la tecnología? (Video/audio)
- Describir el proyecto realizado por ti del que más orgulloso te encuentres o más retador te haya resultado. Proporciona detalle técnico de las tareas realizadas y las dificultades encontradas. (Video/audio)
- Condiciones Laborales candidato:
 - Situación actual: desempleado/en búsqueda activa/ analizando oportunidades.
 - Salario:
 - Disponibilidad de incorporación:
- Capacidades Técnicas: (Valore sus conocimientos del 0 al 10, siendo 10 el máximo nivel de conocimiento)
 - Lenguajes Programación: C, C++, Java, Python, C#, Matlab, Cuda,
 - Herramientas Simulación: Simulink, Modelica, Labview, Venter,
 - PCB:Altium, CAD
 - SO: windows, Linux RT, FreeRTOS...
 - HW: Raspberry, STM32, Delfino, Arduino, Zynq, Jetson, PLC.
 - IDE: Visual Studio, STMIDE, IAR WB
 - Normativas: 62443, 61508, 26262, 13489...
 - Otros (introduce otros conocimientos no listados previamente).

Almacenar esta información junto con la ficha del candidato será de gran ayuda en el futuro para analizar la idoneidad del candidato en otros procesos.

9.1.3 Cuestionario Entrevistas

Esta subsección tiene por objeto definir las preguntas a emplear en las entrevistas finales con el fin de conocer como se ha comportado el candidato en situaciones pasadas y su respuesta ante hipotéticas situaciones futuras.

- Podría describir aquellos dos **cualidades** que le **caractericen** y aquellos dos puntos a **mejorar**.
- ¿Se siente capaz de trabajar sin supervisión directa? ¿cómo se describiría como **proactivo o pasivo**? ¿Iniciativas que ha tomado en su trabajo? ¿Qué acciones ha realizado para buscar empleo?
- ¿Ante **nuevas situaciones**, cómo reacciona? ¿Qué es lo que más dificultad le causa al entrar en una empresa nueva? Podría dar un ejemplo de cómo reaccionó en el pasado ante dicha situación.
- ¿Se bloquea ante exceso de trabajo? ¿Se considera una persona nerviosa? ¿Cómo gestiona las situaciones de **stress**? ¿Podría poner un ejemplo? ¿Cómo define las prioridades?
- ¿cómo afronta los problemas que surgen con los **clientes** (presupuesto, hitos no alcanzados)? Podría poner un ejemplo del pasado. Cuéntame un **problema** que hayas encontrado en tu anterior trabajo. ¿Qué solución tomaste? ¿Por qué?
- ¿Cuáles son los aspectos que más valora a la hora de **trabajar en equipo**? ¿Se siente cómodo trabajando en equipo? ¿Pide ayuda a sus compañeros? ¿qué hace para establecer relaciones con los compañeros? ¿Cuál sería el equipo ideal con te gustaría trabajar? ¿Cómo gestionas las desavenencias? ¿Podrías dar un ejemplo de cuando convenciste a alguien de tu equipo de tu opinión?
- ¿ha tenido que hacerse **cargo de algún grupo**?, ¿alguna vez ha percibido que tenía **influencia** sobre otras personas? Describa la persona que le gustaría gestionar o la que ha gestionado.
- Describa la última **empresa** en la que trabajó, haciendo énfasis en los valores y objetivos o señale las competencias necesarias para desempeñar correctamente el puesto para el que se presenta como candidato. ¿se considera una persona eficiente? ¿Cómo definiría un buen trabajo? ¿Cómo sabe si el trabajo se ha realizado correctamente? ¿**Qué cambiarías de tu trabajo actual**?
- ¿Te gusta recibir **valoración/evaluación**? ¿De qué manera? ¿Cuál es la último **aprendizaje** de tu trabajo?

Tal y como se ha indicado se deberá solicitar ejemplos del pasado y habrá que ponerle en situaciones similares a las que se encontrará en el futuro.

9.1.4 Pruebas práctica

Este apartado tiene por objeto poner un ejemplo de prueba práctica que no requeriría ser remunerada y destinada a perfiles programadores. No obstante, la plantilla podría emplearse sea cual sea la plantilla.

Esta prueba será valorada junto **con el equipo senior de la empresa** con el fin de obtener diferentes valoraciones y aprovechar la prueba para analizar la capacidad de interactuar con el equipo. Además, con el fin de ser eficientes lo mejor sería que realizarán la prueba todos los candidatos al mismo tiempo.

Prueba Practica Ingeniero Sistema

IKERLAN ha sido contratado para desarrollar un sistema embebido con una seguridad funcional crítica. El sistema pesa carga (mediante una galga) y ante una sobrecarga debe parar el movimiento de grúa (SIL2). Dicho sistema debe ser capaz de actualizarse remotamente mediante Bluetooth. Además, deberá proveer una comunicación CAN mediante la cual se modifica la parametrización. Mostrará la situación mediante una serie de LEDs y en caso de que se cumple la condición de sobrecarga actúe sobre un sistema apagando la alimentación de la grúa.

Prueba 1: Requisitos

Podría describir un requisito del sistema a desarrollar y el índice del documento de requisitos a desarrollar. ¿Qué herramienta utilizaría?

Prueba 2: Arquitectura

Realice los diagramas que considere necesarios. ¿Podría definir la API de alguno de los bloques? ¿Qué herramienta utilizaría?

Prueba 3: Software & Modelado

El microcontrolador a emplear es un STM32G491. ¿Podría conseguir un ejemplo de los drivers? ¿Cómo configuraría el BS1 y BS2 sabiendo que el reloj del CAN se ha configurado a 16MHz y se desea comunicar a 125kbps?

En la actualidad se dispone del siguiente modelo del sistema (dejar portátil con Simulink y un modelo del pesaje dentro de una carpeta). ¿qué mejoras introduciría en el modelo?

Prueba 4: Verificación

El cliente nos ha indicado que definamos las pruebas de verificación y validación y el entorno. Define los elementos.

Ilustración 56: Ejemplo Prueba práctica para ingeniero sistemas.

9.1.5 Cuestionario evaluación de proceso de captación selección

Este apartado tiene por objeto definir las preguntas que compondrán el cuestionario a enviar a todos los candidatos que han participado en un proceso para evaluar el mismo:

- ¿Cómo describirías el proceso de selección que acabas de vivir? Utiliza 5 palabras.
- ¿Cuál fue tu impresión general de la empresa y del equipo de selección durante el proceso?
- ¿Crees que se te dio suficiente información sobre la empresa y el puesto durante el proceso?
- ¿Te pareció que el proceso de selección fue justo y transparente?
- ¿Cómo calificarías la comunicación y el tiempo de respuesta durante el proceso?
- ¿Crees que las expectativas y requisitos del puesto quedaron claros durante el proceso?
- ¿Te sentiste cómodo/a durante las entrevistas? ¿Por qué sí o por qué no?
- ¿Te pareció que las preguntas que se te hicieron eran relevantes para el puesto?
- ¿Crees que el proceso de selección te permitió demostrar tus habilidades y experiencia de manera efectiva?
- ¿Hay algún aspecto del proceso que te haya gustado especialmente?
- ¿Hay algún aspecto del proceso que te haya decepcionado o que te haya gustado menos?
- ¿Te gustaría dar algún feedback o sugerencia para mejorar el proceso de selección en el futuro?

Este cuestionario se podría entregar informando que el proceso se ha cerrado. En el caso de los candidatos finales se podría enviar un mensaje más personalizado.

9.2 RESPUESTA DE EXPERTOS AL CUESTIONARIO

Esta sección recopila la opinión de los expertos en los cinco ámbitos en los que se les ha preguntado una vez han sido proporcionados con los resultados en bruto de la sección anterior y las primeras conclusiones esgrimidas en la siguiente sección:

- Reflejo del mercado laboral en los resultados:
 - “Sí, **responden a la percepción** que tenía. Sorprende la **reducida relevancia que se da al responsable/jefe** a la hora de seleccionar un nuevo trabajo o mantener el actual.”
 - “Por lo general diría que, sí son datos que reflejan la realidad que percibo en el día a día, pero me han llamado la atención una serie de cuestiones que me gustaría resaltar:
 - El hecho de que el **propósito del trabajo** (misión visión valores) sea el séptimo más relevante
 - Tal y como se cita en la memoria, el **Covid-19** ha generado un cambio muy significativo en la forma de pensar del mercado laboral.

Esto ha hecho que independientemente del tipo de empresa (cooperativa o no) más gente esté abierta a dejar la organización. Por percepción diría que IKERLAN está más próximas a los resultados medios del sector.”

- “Sin duda, los resultados **se ajustan** a la percepción que tengo del mercado. **Los atributos** que más pesan a la hora de atraer siguen pesando durante **todo el ciclo de vida** de la persona trabajadora en la empresa.

Por otro lado, los cooperativistas están porcentualmente menos interesados en cambiar de trabajo que el resto de las personas trabajadoras de otros modelos empresariales. Como bien se apuntaba en el TFM, los baby boomers tienden a valorar más la estabilidad. En el estudio se observa que los empleados mayores de 50 se encuentran fidelizados. ¿Puede deberse esta diferencia porcentual a una **cuestión de diferencias en la pirámide de edad de las empresas que hemos comparado?**

En algún momento se percibe alguna **conclusión un poco disonante**. Durante el proyecto se menciona que una de las principales razones de cambio de trabajo es: “no sentirse valorado”, más adelante, se indica que esté mismo **factor baja al analizar los atributos para fidelizar a una persona** trabajadora.”

- “En términos generales los resultados **confirman** lo que se podría esperar (por ejemplo, en los apartados orgullo de pertenencia, satisfacción y aspectos más o menos reseñables). Dicho esto, algunos resultados pueden llamar la atención:

- Los atributos que más cuentan para atraer son los que más cuentan para fidelizar: **sueldo, flexibilidad y ambiente de trabajo**. Por mi experiencia y conocimiento de otros estudios, a la hora de **fidelizar** suelen tener un **mayor protagonismo que el salario: el ambiente de trabajo** -especialmente la relación con el entorno próximo y con el jefe-, la **perspectiva de evolución/carrera profesional, y la conexión y participación en el Proyecto de empresa**.
- Creo que es reseñable, aunque no me sorprende por lo que veo en mi trabajo con el entorno cooperativo, que solo un **69% de los cooperativistas diga no mostrar ningún interés por cambiar de empresa** -en cambio me parece bastante esperable el 55% de la muestra global-.
- Entiendo que las valoraciones de los procesos de RR.HH. tiendan a **ser más altas en las cooperativas** (pe: Comunicación), si bien me llama la atención la diferencia positiva de las cooperativas respecto de la muestra global en **Condiciones laborales** (82% vs 67% positivos) -pe: no me consta que en el entorno cooperativo, en general, se hayan dado avances particularmente diferentes en aspectos como el teletrabajo; **¿podría ser que la muestra pueda**

estar sesgada en este aspecto por el tipo de organizaciones de los participantes?”

- Opinión sobre la sección de resultados:
 - “En general las conclusiones extraídas de los resultados son **coherentes**. En lo relativo al **alineamiento con la misión, visión y valores** se indica que hay un porcentaje alto de personas que no han considerado este aspecto o están en desacuerdo con el de su empresa. Quizás este dato puede deberse a que los conceptos son en parte genéricos, y sin embargo **las personas buscan sobre todo tener un trabajo que tenga un propósito/utilidad bien definido**, pero no lo asocian en algunos casos a conceptos más generales o abstractos a nivel empresa. Igualmente, a la hora de analizar los criterios para mantener el mismo trabajo, este concepto también aparece con una valoración no excesivamente alta.”
 - “Las conclusiones extraídas de los resultados son **correctas**.”
 - “Sin duda, las conclusiones extraídas **se ajustan** a lo que vivimos en nuestro día a día a la hora de captar y fidelizar talento. Además, no distan mucho de los resultados obtenidos en nuestra última encuesta de cultura, en relación, por ejemplo, a palancas como orgullo de pertenencia, satisfacción, desarrollo profesional y formación. Por matizar algún punto, cuando en las conclusiones se dice: “Por lo que respecta a los factores de selección de nuevas ofertas de trabajo o fidelización de la actual, se observa que el sueldo sigue siendo la razón más importante independientemente de la edad. Después, en función al momento vital los siguientes factores más valorados varían siendo flexibilidad horaria & teletrabajo y el ambiente en el trabajo los seleccionados por los menores de 50 años y, sin embargo, ambiente de trabajo y misión/visión de la empresa en los mayores de 50 años”.
Mi sensación personal es que el **salario** y el ofertar un **proyecto retador** e ilusionante, han pasado al plano de “**lo doy por supuesto**”. En este sentido son dos factores pasa/no pasa de las ofertas. Dónde de alguna forma se marca **la diferencia es en el resto de los atributos relacionados con la flexibilidad, conciliación y vida en la empresa**.”
 - “Las conclusiones en general las veo bien formuladas y argumentadas; quizás pudieran existir **algunos matices de interpretación** en algunos puntos:
 - *Alineamiento de misión, visión y valores con los de los empleados.* De los resultados no veo que se concluya que entre los jóvenes se percibe un menor alineamiento entre sus valores y la misión, visión y valores de la empresa (quizás se me ha “despistado” la segmentación en la que se ve). El hecho de que haya un porcentaje de “indiferentes” (19%) a esta pregunta en las cooperativas podría

ser interpretado como que “no viven claramente los valores en el día a día”, lo cual no me sorprende.

- *Recomendación de la empresa.* Según la ilustración “Recomendación Actual Empresa” el 85% de las personas cooperativistas recomendaría su empresa vs el 68% Global (% bajo en comparación con una norma global, más cuando parte de la muestra son cooperativas); estos porcentajes no coinciden con los porcentajes mencionados tras la imagen (74% y 80%).
 - *Valoración personal.* Satisfacción con el trabajo y búsqueda de empleo. **De los resultados se concluye que hay un porcentaje de personas satisfechas que son, a la vez, “buscadores pasivos”** -mayor en el entorno no cooperativo, que cooperativo-, lo cual no debiera ser necesariamente una incoherencia, sino una realidad cada vez más presente.
 - *Interés por el cambio.* ¿El comentario respecto al 25% de gente con menos de 50 años, quiere decir 30 años?
 - *Prioridades personales* (Tabla porcentaje de relevancia de cada criterio por franja de edad): Me parece **destacable, y esperable, que la carrera ofrecida y la localidad** donde trabajar tengan una mayor relevancia para los menores de 30 años.”
- Factores fidelización y captación en la actualidad:
 - “Los principales factores son los indicados en el estudio: **sueldo, ambiente de trabajo y flexibilidad/conciliación.** Como indican los datos, en la franja de **los más jóvenes la localidad** donde trabajar es también un punto relevante, asociado a poder tener una accesibilidad rápida al trabajo (mejor calidad de vida) y al uso de transporte público (y sostenible). En perfiles de estudiantes universitarios o recién finalizados los estudios, esta tendencia se acentúa. A nivel de fidelización, además de los criterios valorados para los cambios de trabajo, también el **desarrollo profesional** es un factor clave.”
 - “Por experiencia realizando entrevistas en estos últimos años y dejando claro que cada persona tiene sus propios motivos para aventurarse a una nueva aventura profesional yo destacaría las siguientes:
 - Sensación de **estancamiento profesional** de la persona en la organización / junto con la sensación de que vale mucho más y en la empresa no le dan esas oportunidades.
 - Que la persona no considere que tenga un **sueldo** acorde a lo que ve en el mercado.
 - Trabajaban a una **distancia considerable** de la organización y tras demostrar que se podía teletrabajar en pandemia, una vez finalizada la misma, no se ofrece teletrabajo.
 - Medidas de conciliación o flexibilidad.

Creo que los resultados obtenidos en el proyecto recogen muy bien que es lo que se necesita e incluso en que orden para que las personas estén fidelizadas (ver Ilustración 40)”.

- “Como claramente exponías en tu TFM, no hay convergencia ente las diferentes fuentes de estudio, a la hora de apuntar los factores primordiales para realizar un cambio de empleo. Sin embargo, hay un denominador común en todos ellos: **la insatisfacción**. Somos seres permanentemente insatisfechos. Nos fijamos en lo que nos falta, creemos que cuando consigamos “eso” que nos falta seremos felices, nada más lejos de la realidad. Vivimos rodeados de otros, de los que percibimos **sobre todo su entorno material**. Y en este plano solemos fijarnos en los que tienen “más” o “algo mejor”. ¿No es esto lo que hacemos, a otro nivel, al comparar ofertas de empleo? El conflicto resulta en que el deseo nunca deja de existir en nosotros. Por lo tanto, corremos el riesgo de vivir perennemente insatisfechos. Entramos en la rueda de juego de un hámster, sin salida.

Las empresas, en vez de poner la mirada en que **cada uno de nosotros somos un ser único e irrepetible**, enfocamos las respuestas hacia las cosas materiales, tratando de encontrar **los factores primordiales para los cambios** de trabajo e intentando implantar medidas que palien la situación. Sin darnos cuenta, entramos en el juego de la rueda de hámster. Cubrimos las necesidades materiales de “moda” en cada momento, sin ser conscientes de que, la mayoría de las personas se enfoca más en la carencia que en la abundancia. Esas respuestas recién implantadas, pronto dejaran de percibirse como valor porque dejan de ser novedosas y serán asumidas como parte de la cotidianidad. El trabajador **buscará un nuevo foco entre aquello “nuevo” que le falta**. Muchas empresas envían los cuestionarios de “salida” a los empleados, a los 6 meses o al año de haberse marchado de la empresa. El motivo, se buscan respuestas más objetivas y se considera que en ese plazo de tiempo, el trabajador, no sólo tiene en la cabeza lo que gana con el cambio, sino que ha podido valorar lo que ha perdido por el camino. En este juego ¿Quién gana? De forma inmediata el mejor postor. A largo plazo, esta forma de actuar sigue sin ser la respuesta. Mientras entremos en la guerra del quien da más, **seremos parte protagonista del juego**. Cubrir los mínimos materiales exigidos por el mercado, hoy en día, se da por hecho. Tal vez, una solución sea salirse del ámbito de lo medible **y trasladarse al plano más emocional**. El alma de una empresa no puede medirse, ni compararse. Algunas claves: **fomentar el autoconocimiento** y bienestar personal, **conocer a las personas y reconocerlas como seres únicos** e irrepetibles. Personalizar las respuestas buscando la base emocional que mueve a cada individuo y reconocer la diferencia. **Trabajar la gratitud y poner en valor lo que ya se tiene**, por encima de lo que nos falta.

Tal vez, del concepto “Ikigai” podamos extraer alguna pista, para llegar a hacer crecer el alma de nuestra empresa. Ikigai significa: Ikiru=vivir + Kai

=“razón de ser”. “Propósito de vida o razón para existir”. Se trata de un término japonés, proveniente de Okinawa, localidad con la población más longeva del mundo. Gordon Mattheus relaciona el Ikigai con dos conceptos:

- **Ittaikan:** “sensación de unidad y compromiso con el grupo”
- **Jiko Jitsugen:** “Autorealización”

La peculiaridad de esta localidad es que utilizan el Ikigai para buscar su trabajo ideal y como sienten verdadera pasión por lo que hacen, nadie se jubila (ni se siente insatisfecho y necesitado de cambiar su trabajo). El concepto Ikigai responde al siguiente esquema:

¿Y mientras tanto qué? Las empresas estamos poniendo el foco en buscar las fórmulas de **fidelizar** del talento. Hemos vivido una **reciente evolución en este sentido**, ya que hasta hace bien poco se hablaba de retener, que etimológicamente significa Impedir que algo salga, se mueva, se elimine o desaparezca. ¡Qué horror! Y está bien tratar de fidelizar el talento **dada su escasez**. No obstante, tal vez, tengamos que **aceptar que este movimiento en el mercado laboral ha venido para quedarse y “ACEPTAR”**. Y aceptar no es resignarse, sino trabajar de otra forma. Aceptando la rotación con todo lo que ello implica: costes y pérdida de conocimiento. Y en este sentido entiendo que cada vez van a cobrar **más fuerza los proyectos de gestión de conocimiento y las pirámides de conocimiento de los puestos**. Herramientas que ayudarán no sólo en los momentos de hacerle frente a la jubilación de los baby boomers, sino también a la hora de hacer frente a la rotación. La automatización del conocimiento y los HCMs (software Gestión Capital Humano) serán la clave que sostenga estos procesos.

- “En general en un contexto cada vez más incierto, creo que la clave será contar con un **proyecto atractivo, sólido, sostenible**, que ofrezca reto a la vez que cierta seguridad y **estabilidad** a la persona. La **flexibilidad**

laboral (teletrabajo, jornada flexible...) y una **retribución** suficientemente competitiva serán atributos básicos necesarios. Por último, un **entorno de confianza** en las relaciones internas (entre compañeros, con el jefe, con la Dirección), en el que la **persona pueda crecer profesionalmente** a la vez que “ser la persona que quiero ser” en mi ciclo de vida me parecen atributos claramente diferenciales”.

- Opinión modelo cooperativista:
 - “El modelo cooperativista **tiene sentido** en la situación actual **por la relevancia que se da a las personas, los mecanismos de participación y el alineamiento** que permite entre los valores de la empresa y las personas que han decidido ser parte de las misma. Sin embargo, tiene también retos que es necesario abordar como, por ejemplo:
 - el creciente **individualismo de la sociedad** y por tanto dilución de la relevancia del concepto del bien común.
 - el **peso creciente del salario** (cuya diferenciación en una cooperativa está limitado y por tanto favorece a unos perfiles, pero limita el de otros).
 - **reducción** de la relevancia del concepto de **estabilidad** del trabajo, especialmente en momentos de bonanza económica.

También es necesario afrontar que con la escasez de perfiles será necesario **atraer personas de entornos dónde el cooperativismo es más desconocido**, y por tanto es necesario mejorar en la comunicación y puesta en valor de las virtudes del mismo. La **convivencia en las cooperativas de personas socias y contratadas** es también un aspecto a trabajar en un contexto donde la oferta laboral para unos perfiles es muy variada y atractiva, y por tanto las promesas a medio/largo plazo no resulta eficaces para atraer talento.”

- “La verdad es que no sé qué responder a esta cuestión. A pesar de que las tendencias a nivel internacional digan que las nuevas generaciones buscan organizaciones que se preocupen por el medio ambiente, por tener un propósito, que sean circulares, que sean éticas, que no generen desigualdades, características esenciales de una cooperativa por defecto; lo cierto es que a la hora de la verdad, **a la hora de elegir trabajar en un proyecto así, no es lo fundamental**. Actualmente vivimos en una **sociedad** muy individualizada donde todo es el **YO** y esa sociedad difícil lo tiene en un marco cooperativo donde tenemos que primar al colectivo frente al individuo.

Dicho esto, deberíamos de modificar la gestión de las personas, para que el interés colectivo de la organización no se enfrente con la carrera individualizada del individuo. Tenemos que darnos cuenta de que durante este estudio la gran mayoría de **las cuestiones son de carácter individual** y que el trabajador solicita a la organización como, por

ejemplo: valoro positivamente el plan de formación que me ofrece la empresa, valoro positivamente el plan de desarrollo profesional que me ofrecen en la empresa, la empresa me ofrece buenas condiciones laborales... y por ello debemos actualizar la gestión de las personas. Se debe instanciar un plan de gestión de talento en el que **las personas tengan su propio recorrido individualizado sin perder la importancia del colectivo.**"

- **"Indudablemente SI.** Tal y como se concluye en el TFM, las nuevas generaciones buscan **proyectos con propósito y valores**, más allá del beneficio individual (que se da por hecho). Solidaridad, cooperación, cuidado de las personas, compromiso, responsabilidad, participación, son atributos que forman parte de nuestras raíces. Son nuestros **valores primigenios**. Y estos atributos **coinciden con lo que buscan las nuevas generaciones**. Aun así, también en las cooperativas requerimos modificar la gestión de personas. Necesitamos recordar nuestras raíces, **volver a poner a la persona en el centro**, perder el miedo a ser pioneros, dejar el conservadurismo que nos ha mantenido, pero nos limita el avance. Necesitamos **aprender a poner en valor esos atributos**. **Aprender a vender nuestro proyecto**. Los elementos están, necesitamos hacerlos visibles. Una potente estructura de comunicación interna y externa y el acercamiento de los departamentos de comunicación a los departamentos de personas, pueden ser una clave. Acercar el marketing a la gestión de personas durante todo su ciclo de vida en la empresa, no sólo trabajando el employer branding."
- **"Absolutamente sí.** Los **valores cooperativos** (responsabilidad, solidaridad, participación,..), **bien contextualizados, comunicados y "vivos"** debieran constituir un atributo diferenciador en la gestión de personas de las cooperativas. Por ejemplo, el interés auténtico por la comunidad y la transformación social está presente históricamente en la esencia del movimiento cooperativo -y no tanto un slogan forzado por índices de sostenibilidad y rankings oportunistas de buen empleador-. En línea con lo anterior las **características diferenciales de las cooperativas debieran resultar atractivas** para una buena parte de las personas (llegar a ser socio/a de la empresa, **participar en la propiedad** y en los resultados y participar en la **gestión** y en la **toma de decisiones**). En términos generales, una asignatura pendiente del entorno cooperativo puede ser **comunicar mejor la propuesta de valor del modelo cooperativo** con sus elementos diferenciales (visión a largo plazo, participación en la gobernanza, prestaciones sociales, ambiente de trabajo, participación en beneficios,...). En mi opinión, **el mundo cooperativo todavía es un gran desconocido** en ciertos entornos (de empresa, universidad, escuelas de negocios), por ejemplo, en el España, fuera de Euskadi.
Dicho esto, intuyo que un **reto** cada vez más evidente para el entorno cooperativo puede ser la **descapitalización del talento**, necesitando además de potenciar elementos que pudieran ser diferenciadores por su

esencia (ver siguiente pregunta), **asegurar una retribución suficientemente** competitiva -no necesariamente por encima del mercado- que fidelice a personas talentosas en los momentos álgidos de su carrera-.”

- Elementos claves gestión personas en la actualidad.
 - “La gestión de personas actual es compleja y lo va a ser más en el futuro debido a la **evolución demográfica** y las orientaciones de especialización que **no cubrirán las demandas de las empresas** en algunos perfiles. Por tanto, la capacidad de adaptación de las organizaciones va a ser clave. Por otro lado, la adaptación continua de la **propuesta de valor al empleado y la imagen proyectada de marca empleadora** van a jugar un rol determinante en las capacidades de fidelización y atracción de talento de las empresas. La capacidad económica de las empresas para ofrecer **sueldos competitivos** será también fundamental para tener éxito en la **guerra de talento**. Por otro lado, en clave más interna de las organizaciones, la capacidad de **atención personalizada** -tanto de los responsables directos como de los profesionales de Personas- serán necesarios ya que cada vez serán más demandada por las personas. La **digitalización y automatización** de algunos procesos repetitivos debería facilitar el disponer de mayor tiempo para esta actividad.”
 - “Estos son los elementos indispensables de la gestión de personas:
 - Una estabilidad entre estas tres cuestiones ya que si esta descompensada alguna de estas tres patas no podrás llegar a conseguir una estabilidad: carga de trabajo, retribución y beneficios sociales.
 - Plan individualizado para cada uno de los trabajadores dejando claras las metas y la gestión de expectativas.
 - Cercanía
 - Una organización que tenga **alma**/propósito/ y coherencia a todos los niveles **y bien “vendida”** por los líderes de la organización que transmita optimismo ilusión y reto.
 - La capacidad de preservar y evolucionar la cultura de la organización pese a una baja presencialidad y contacto físico. “
 - “En mi opinión, los grandes retos de la gestión de personas actual y a futuro son:
 - Hacer realidad la frase hecha, “las personas son lo más importante” y volver a poner en el centro a las personas.
 - Ante la nueva era digital, el reto del teletrabajo y la falta de vínculo y arraigo, incrementar la cercanía. **High tech- High touch**.
 - **Conocer a las personas**, indagar sobre sus motivaciones y motores. Incentivar la pasión por el trabajo.

- **Trabajar todos los procesos** de gestión de personas, con una mirada holística “persona-trabajador”.
- **Personalizar el ciclo de vida** de la persona trabajadora. Atender su momento vital. Flexibilidad.
- **Fomentar el autocuidado y cuidarse en equipo** desde la corresponsabilidad. Implantar programas de bienestar.
- Trabajar los procesos de **adecuación y desarrollo de las personas**: Contar con recursos en la empresa que garanticen que cada persona está en el puesto que mejor se adapta a su perfil y necesidades garantizando la cobertura de las necesidades de la empresa. Contar con recursos disponibles para el desarrollo personal-profesional continuo de las personas trabajadoras.
- La automatización de los procesos: Los departamentos de RRHH han sido hasta ahora los grandes olvidados de la industria 4.0. Automatizar los procesos y **tener un HCM integral**, es crucial, dado permitirá dedicar tiempo a lo importante. A lo que de verdad tiene valor. El **concepto Lean** no sólo debe implantarse en el ámbito industrial. Es un concepto muy válido en la gestión de cualquier proceso. Acercarnos a los nuevos modelos de gestión, también en el área de personas.
- Digitalización del conocimiento: Mientras estemos inmersos en una guerra por el talento y dada la escasez de recursos, otra clave es la **digitalización del conocimiento e implantación de pirámides de conocimiento** de cada puesto tipo. Esto permitirá gestionar la rotación y la jubilación de personas con conocimiento crítico en la empresa.
- Liderazgo situacional y programas de reconocimiento: **Empoderar a los responsables directos** para que puedan ejercer un liderazgo situacional que movilice, transforme, empodere y gestione a las personas con una visión holística y no como un recurso. Delegarle la gestión de personas permitiendo decidir y desarrollar. **Reforzar el proceso de incorporación y seguimiento** de las personas. **Implementar programas de reconocimiento** que se alejen del café con leche para todos y respondan con inmediatez. Premiar los esfuerzos extra. Reconocer la diferencia.
- Trabajar el **orgullo de pertenencia**. Contar con programas que permitan estrechar lazos, compartir, incrementar el arraigo y orgullo de pertenencia a la empresa. A la vez que aúnen la visión-misión de la empresa con la de las personas que trabajan en ella. Cambiar nuestra forma de entrevistar a los candidatos. Hoy ya no entrevistamos, nos entrevistan. La sartén por el mango la tienen los candidatos. Aprovechar esos momentos para **indagar sobre las motivaciones y motores de la persona candidata** y aprovechar esa información para preparar una **propuesta de oferta de empleo personalizada** y basada en los atributos que le mueven.”

- “En mi opinión veo elementos fundamentales para “estar, aunque no necesariamente para ganar” en el mercado laboral:
 - Una **compensación** suficientemente competitiva -retribución total, beneficios y prestaciones sociales...-
 - Un **entorno flexible** que permita a la persona desarrollar su trabajo con éxito y, a la vez, conjugar sus intereses y necesidades personales.

Además, destacaría como aspectos diferenciadores:

- Un **proyecto ilusionante y confiable** en el que la persona vea su aporte, con un sentido que trascienda y, de alguna manera, ayude a **mejorar la sociedad**.
- La posibilidad de crecer profesionalmente y ser reconocido en un entorno estimulante en el que aprenda (de compañeros/as, jefe/as, clientes, colaboradores/as externos...), en el que pueda variar de actividad/puesto/función exponiéndome a distintos retos durante su carrera.
- Un **liderazgo inspirador y consistente** que genere confianza por su visión, escucha y coherencia y eleve a la organización al “siguiente nivel” (reto continuo).
- Un ecosistema de **relaciones internas que genere espacios, profesionales y lúdicos**, para fomentar la interacción y el conocimiento con otros empleados -y de las familias con la Organización-”